

ANALI KANCEROLOSKE SEKCIJE SLD

51. Kancerološka nedelja i

**28. Stručni sastanak medicinskih sestara
– tehničara onkoloških institucija
Republike Srbije**

Beograd, 27-29. novembar 2014.

ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD

51. Kancerološka nedelja

i

**28. Simpozijum medicinskih sestara
– tehničara onkoloških institucija Republike Srbije**

**27-28. novembar 2014. godine
Sava Centar, Beograd**

**29. novembar 2014. godine
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Beograd**

ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD

51. Kancerološka nedelja

i

28. Simpozijum medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD

51. Kancerološka nedelja i

28. Simpozijum medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija Republike Srbije
Beograd,, 27-29. novembar 2014. godine

ODGOVORNA ORGANIZACIJA: Srpsko lekarsko društvo Kancerološka sekcija
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd, Srbija

IZDAVAČI: Srpsko lekarsko društvo Kancerološka sekcija

ŠTAMPARIJA: Sava Centar

Tiraž: 500 primeraka

FINANSIRANJE: Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616

ANALI kancerološke sekcije SLD. - God. 1,
br. 2 (2014)- . - Beograd : Srpsko
lekarsko društvo Kancerološka sekcija, 2014-
(Beograd : Sava Centar). - 30 cm

Tri puta godišnje

ISSN 2406-0569 = Anali kancerološke sekcije
SLD

COBISS.SR-ID 210118668

Uz odobrenje Predsedništva Srpskog lekarskog društva, Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva pokrenula je inicijativu za štampanje časopisa "Anali kancerološke sekcija Srpskog lekarskog društva".

Ovu inicijativu podržala su i Udruženja medicinskih radnika u onkologiji koji nastupaju kao samostalna pravna lica ili su deo širih udruženja određene medicinske struke odnosno:

- Sekcija sestara u onkologiji UMSTBS
- Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS)

Naime, i Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva i navedena Udruženja održavaju sastanke koji imaju bilo edukativni bilo naučni karakter. Sastancima može da prisustvuje relativno ograničen broj slušalaca, a Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva svoje edukativne sastanke organizuje u saradnji sa regionalnim onkološkim dispazerima i podružnicama Srpskog lekarskog društva.

Većina izlaganja, posebno onih na edukativnim sastancima, iako se slušaocima materijal deli kopijama slajdova na CD-u, nikada ne bude in extenso publikovana da bi bila dostupna svim zainteresovanim onkološkim radnicima na teritoriji Srbije. Takođe, predavanja po pozivu na Kancerološkim nedeljama i pratećem Stručnom sastanku medicinskih sestara/tehničara u onkologiji obično u Zborniku budu publikovana u obliku sažetka ili proširenog sažetka.

Predsedništvo Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, podržano od strane rukovodstva ostalih onkoloških udruženja smatralo je da bi bilo od interesa da se predavanja sa edukativnih kurseva i drugih sastanaka kao i sa Kancerološke nedelje štampaju in extenso i da se na taj način omogući njihova široka distribucija onkološkim radnicima u Srbiji.

To je i bio osnovni moto za pokretanje ovog časopisa.

Časopis će štampati isključivo radove i izlaganja prezentovana na sastancima u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i ostalih onkoloških Udruženja. Časopis će biti štampan u 500 primeraka. Biće besplatno razdeljivan svim medicinskim radnicima koji su registrovani u prethodnoj godini na Kancerološkoj nedelji i Stručnom sastanku medicinskih sestara/tehničara u onkologiji. Predviđa se da časopis izlazi jednom u 4 meseca (tj. tri puta godišnje), od čega bi jedan broj bio rezervisan za Program i saopštenja Kancerološke nedelje i Stručnog sastanka medicinskih sestara-tehničara u onkologiji.

**SPISAK PREDSEDNIŠTVA KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD i
UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD**

Predsednik

Prof. dr Svetislav Jelić

Sekretar

Anđela Karaferić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Siniša Radulović	Davorin Radosavljević
Zora Nešković-Konsantinović	Suzana Vasović
Snežana Šušnjar	Zorica Tomasević
Ivan Marković	Ljiljana Stamatović
Nebojša Miletić	Zoran Rakočević
Slobodan Čikarić	Zorica Milošević
Ljiljana Radošević- Jelić	Slavko Vučićević
Ana Jovićević	Dušan Mileusnić
Biljana Jakovljević	Ivana Golubičić
Ljiljana Vučković-Dekić	Radan Džodić

KBC Bezanijska Kosa

Vladimir Kovčín
Miroslav Granić

Belhospice

Nataša Milićević

Klinički centar Srbije

Dana Grujičić

KC Dedinje

Vinka Maletić

Onkološki dispanzeri:

Ljubiša Šumarac - Gornji Milanovac
Aleksandra Parezanović – Kraljevo
Snežana Tošović - Užice

Klinika za onkologiju KC Niš

Stojan Radić
Ivica Pejčić
Milijana Lazović

Institut za onkologiju Vojvodine

Ljubomir Muzikravić
Jasna Trifunović
Gordana Bogdanović

**Kancerološka sekcija SLD i
Sekcija sestara u onkologiji UMSTBS**

51. Kancerološka nedelja

Organizacioni odbor

Anđela Karaferić, (Predsednik)
Svetislav Jelić
Zorica Tomašević
Miroslav Granić
Davorin Radosavljević
Ljiljana Stamatović
Nada Babović

Naučni odbor

Zora Nešković Konstantinović, (Predsednik)
Radan Džodić
Ljubomir Muzikravić
Gordana Bogdanović
Ljiljana Vučković Dekić
Slađana Filipović

**28. Simpozijum medicinskih sestara
– tehničara onkoloških institucija Republike Srbije**

Stručni odbor

Dušanka Tadić, (Predsednik)
Radmila Jazić
Dragan Kodžo
Suzana Momčilović Stojković
Mirjana Gavrilović
Jasmina Paunković
Snežana Čurić
Dragana Muškić Kraker
Zorica Marinković
Andrijana Deak, *Institut za onkologiju Vojvodine*
Vesna Radojčić, *Klinika za onkologiju Niš*
Dragana Jokić, *Centar za onkologiju i radiologiju Kragujevac*

Organizacioni odbor

Danica Pavlović, (Predsednik)
Vera Mandić
Gorica Marinković
Milena Mančić
Milica Krljar
Jelena Ivanović
Jasmina Milenković

Četvrtak, 27. novembar 2014.		Sava Centar - Amfiteatar
12:00-17:00	Registracija učesnika - Informativni pult	
12:30-13:00	Svečano otvaranje	
13:00-13:30	PLENARNO PREDAVANJE: Status palijativnog zbrinjavanja u Srbiji	
13:30-15:00	<i>Koktel dobrodošlice</i>	
15:00-15:30	PREZENTACIJA STUDIJA SOFT I TEXT	
15:30-16:00	<i>Kafe pauza</i>	
16:00-18:30	SEANSA I: ISKUSTVA IZ KLINIČKE PRAKSE	

Petak, 28. novembar 2014.		Sava Centar - Amfiteatar
08:00-17:00	Registracija učesnika - Informativni pult	
09:00-10:40	SEANSA II: MALIGNNE BOLESTI U OSOBA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI	
10:40-11:00	<i>Kafe pauza</i>	
11:00-13:00	SEANSA III: HIRURGIJA U METASTATSKOJ BOLESTI	
13:00-15:15	<i>Pauza, Poster sesija i ručak</i>	
15:15-16:30	SEANSA IV: PREDSTAVLJANJE NACIONALNOG VODIČA ZA MALIGNI MELANOM	
16:30-17:30	GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD	

Subota, 29. novembar 2014.		Narodna biblioteka Srbije
10:00-12:00	Registracija učesnika	
10:00-12:30	FORUM ZA PACIJENTE	

PRATEĆI SIMPOZIJUMI		Sava Centar - Amfiteatar
Četvrtak, 27. novembar 2014. godine		
11:00-12:00	SANOFI AVENTIS SIMPOZIJUM	
14:15-15:00	HOFFMAN LA ROCHE SIMPOZIJUM	
Petak, 28. novembar 2014. godine		
13:00-13:45	NOVARTIS SIMPOZIJUM	
14:30-15:15	HOFFMAN LA ROCHE SIMPOZIJUM	

51. KANCEROLOŠKA NEDELJA

NAUČNI PROGRAM

27-28. novembar 2014. godine
Sava Centar, Beograd

29. novembar 2014. godine
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Beograd

12:30-13:30	SVEČANO OTVARANJE	
13:00-13:30	PLENARNO PREDAVANJE: Status palijativnog zbrinjavanja u Srbiji <i>N. Milićević</i>	01
13:30-15:00	Koktel dobrodošlice i pauza (Art caffe)	
15:00-15:30	PEZENTACIJA STUDIJA SOFT I TEXT Moderator: Snežana Šušnjar	
15:00-15:15	Inhibitori aromataze u adjuvantnoj hormonskoj terapiji premenopauzних žena sa HR pozitivnim karcinomom dojke <i>S. Šušnjar</i>	02
15:15-15:30	Inhibitori aromatize III generacije – eksemestan – u adjuvantnoj terapiji hormonosenzitivnog karcinoma dojke premenopauzних žena: Prvi rezultati kliničkih studija SOFT i TEXT <i>Z. Nešković Konstantinović</i>	03
15:30-16:00	<i>Kafe pauza</i>	
16:00-18:30	SEANSA I: ISKUSTVA IZ KLINIČKE PRAKSE Moderator: Zoran Tomašević	
16:00-16:10	Design and Implementation of Melanoma Registry in Serbian Public Hospitals: The First 825 Patients <i>N. Babović et al.</i>	04
16:10-16:20	Kliničko patološke karakteristike melanoma kod mladih odraslih osoba uzrasta 15-29 godina: Rezultati multicentrične studije <i>L. Kandolf Sekulović i sar.</i>	05
16:20-16:30	Efikasnost i bezbednost erotiniba kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim NSCLC koji imaju prisutne mutacije tirozin kinaznom domenu receptora epidermalnog faktora rasta – studija faze IIIb ESSENCE – Srpsko iskustvo <i>B. Zarić i sar.</i>	06
16:30-16:40	Epidemiološke karakteristike melanoma kože u uzrastu 15-29 godina <i>S. Živković-Perišić i sar.</i>	07
16:40-16:50	Gemcitabin i Bevacizumab kao salvage hemioterapija kod bolesnica sa Paclitaxel i platina refrakternim relapsiranim karcinomom ovarijuma; iskustvo na osam slučajeva <i>M. Matović i sar.</i>	08
16:50-17:00	Cardiotoxicity of continuous infusion treatment with 5-fluorouracil in the treatment of metastatic colo-rectal carcinoma-Clinical experience in case report <i>Lj. Šumarac et al.</i>	09

17:00-17:10	Udruženost hronične limfocitne leukemije i Merkel cell Karcinoma: Prikaz slučaja <i>D. Antić</i>	O10
17:10-17:20	Prikaz pacijenta sa kasnim relapsom folikularnog limfoma udružen sa hepatitis-C virus (HCV) infekcijom <i>Z. Tomašević i sar.</i>	O11
17:20-17:30	Prikaz bolesnika sa difuznim krupnocelijskim B limfomom (DLBCL) i karcinomom analnog kanala na terenu HIV infekcije <i>I. Popov i sar.</i>	O12
17:30-17:40	Prikaz pacijenta sa dugotrajnom kompletnom regresijom hepatičnih metastaza karcinoma rektuma nakon kombinovane citostatske i taget terapije <i>Z. Gajić i sar.</i>	O13
17:40-17:50	Značaj podrške pacijentima u toku primene hemioterapije – naša iskustva <i>N. Boškov i sar.</i>	O14
17:50-18:00	Dobra kontrola bolesti kod bolesnika sa mCRC <i>K. Zdravković i sar.</i>	O15
18:00-18:10	Uticaj vrste terapije karcinoma grlića materice na kvalitet života bolesnica <i>I. Conić i sar.</i>	O16
18:10-18:20	Mogućnosti poboljšanja kvaliteta života obolelih od kancera- iskustvo i praksa <i>Z. Menković i sar.</i>	O17
18:20-18:30	Diskusija	

09:00-10:40	SEANSA II: MALIGNNE BOLESTI U OSOBA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI Moderator: <i>Zorica Tomašević</i>	
09:00-09:10	Karcinomi kod adolescenata i mlađih odraslih osoba (AYA) <i>Z. Tomašević</i>	O18
09:10-09:20	Biologija i specifičnosti karcinoma dojke kod mladih žena <i>I. Božović Spasojević</i>	O19
09:20-09:30	Karcinom pluća kod osoba mlađe životne dobi <i>M. Rančić Ristić</i>	O20
09:30-09:40	Karakteristike karcinoma kolorektuma kod osoba mlađih od 40 godina <i>J. Spasić</i>	O21
09:40-09:50	Specifičnosti karcinoma jajnika u pacijentkinja mlađe životne dobi <i>M. Milović Kovačević</i>	O22
09:50-10:00	Specifičnosti karcinoma grlića materice u žena mlađe životne dobi <i>A. Karaferić</i>	O23
10:00-10:10	Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST): ima li razlike u prirodi bolesti mlađih i starijih pacijenata? <i>V. Nikolić</i>	O24
10:10-10:20	Kliničke karakteristike melanoma kože kod osoba mlađih od 40 godina <i>S. Matković</i>	O25
10:20-10:30	Karcinom prostate u mlađoj životnoj dobi <i>M. Kreačić</i>	O26
10:30-10:40	Karcinom štitne žlezde u osoba mlađe životne dobi <i>B. Živković</i>	O27
10:40-11:00	<i>Kafe pauza</i>	
11:00-13:00	SEANSA III: HIRURGIJA U METASTATSKOJ BOLESTI Moderator: <i>Miroslav Granić</i>	
11:00-11:30	Hirurgija primarnog tumora u metastatskom karcinomu dojke <i>N. Ivanović</i>	O28
11:30-12:00	Hirurgija metastatskog melanoma <i>D. Nikolić</i>	O29
12:00-12:30	Metastatski kolorektalni karcinom – strategija hirurškog lečenja primarnog tumora i metastaza u jetri <i>B. Đukanović</i>	O30
12:30-13:00	Terapijske opcije u lečenju metastatskog karcinoma bubrežnog paranhima <i>Z. Filipović</i>	O31
13:00-15:15	<i>Pauza za ručak i Poster seansa (Moderator: Zora Nešković-Konstantinović)</i>	

15:15-16:30	SEANSA IV: PREDSTAVLJANJE NACIONALNOG VODIČA ZA MALIGNI MELANOM Koordinator: <i>Nada Babović</i>	
15:15-15:20	Uvodna reč <i>M. Novaković i R. Džodić</i>	
15:20-15:25	Smernice za prevenciju melanoma <i>L. Kandolf Sekulović</i>	O32
15:25-15:30	Smernice za patologiju melanoma <i>D. Brašanac</i>	O33
15:30-15:35	Smernice za hirurgiju melanoma kože <i>R. Džodić</i>	O34
15:35-15:40	Smernice za hirurgiju melanoma sluzokoža <i>I. Marković</i>	O35
15:40-15:45	Smernice za hirurgiju melanoma oka <i>A. Bobić Radovanović</i>	O36
15:45-15:50	Smernice za sistemsku terapiju melanoma <i>N. Babović</i>	O37
15:50-16:00	Cilj i rezultati – problemi u implementaciji (iskustva drugih zemalja) <i>N. Babović, L. Kandolf Sekulović</i>	O38
16:00-16:15	Plan za implementaciju i odgovornost ustanova vodiča i registra	
16:15-16:30	Diskusija	

10:00-12:30	FORUM ZA PACIJENTE Moderator: <i>Ana Jovičević</i>	
10:00-10:30	Suportivna terapija – uvodna reč <i>A. Jovičević</i>	O39
10:30-11:00	Suportivna terapija kod onkoloških bolesnika <i>J. Dimitrijević</i>	O40
11:00-11:30	Aktivnosti medicinske sestre u suportivnoj onkologiji <i>N. Bakić</i>	O41
11:30-12:30	Diskusija	

PRATEĆI SIMPOZIJUMI

11:00-12:00 SANOFI AVENTIS SIMPOZIJUM

14:15-15:00 HOFFMAN LA ROCHE SIMPOZIJUM:

Da li je slično dovoljno slično? Biološki i biološki slični lekovi

PRATEĆI SIMPOZIJUMI

13:00-13:45 NOVARTIS SIMPOZIJUM:

Terapija HR+ HER 2- karcinoma dojke: klinički značaj everolimusa

Mesto i uloga everolimusa u hormonskoj terapiji karcinoma dojke

Suzana Vasović

Podnošljivost everolimusa kod karcinoma dojke

Ljiljana Stamatović

Značaj everolimusa u kliničkoj praksi lečenja karcinoma dojke

Konstantinos Papazisis

14:30-15:15 HOFFMAN LA ROCHE SIMPOZIJUM:

Mozaik lečenja metastatskog kolorektalnog karcinoma

POSTER SEANSA

Poster u portret formatu 80x120 cm postavljaju se u četvrtak, 27.11. 2014. između 9:00-12:30, a uklanjaju posle završetka popodnevne sesije u petak 28.11. 2014.

Poster prezentacije lekari

- P1 **Novi problemi u trudnoći – maligni melanom**
D. Sokolović Ćurković i sar.
- P2 **Karakteristike mladih pacijentkinja sa karcinomom dojke i tumora – retrospektivna analiza podataka kliničkog registra**
T. Bagi
- P3 **Otvorena multicentrična bezbednosna studija primene Vemurafeniba kod pacijenata sa BRAF^{V600} pozitivnim metastatskim melanomom (mM) – Srpsko iskustvo**
N. Babović i sar.
- P4 **Efikasnost i bezbednost terapije erlotinibom kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nesitnoćelijskim karcinomom pluća (NSCLC), podtip adenokarcinom, koji imaju dobar performans status (PS 0-1) - element – Srpsko iskustvo**
N. Sečen i sar.
- P5 **Kompletan odgovor kod pacijenta sa metastatskim melanomom na terapiju Vemurafenibom - prikaz slučaja**
Z. Andrić i sar.
- P6 **Prelazak sa intravenskog Herceptina(IV) na supkutani Herceptin (SC) u Srbiji**
J. Mihajlović
- P7 **Ishod bolesti kod žena mlađih od 40 godina sa operabilnim karcinomom dojke**
D. Štrbac Čizmarević
- P8 **Postoperativna zračna terapija dojke u pronaciji**
M. Jovanović i sar.
- P9 **Karcinom dojke u osoba mlađe životne dobi i rađanje – prikaz slučaja**
D. Aleksandrović
- P10 **Primena neoadjuvantnog herceptina kod HER-2 pozitivnog Ca dojke**
O. Gibarac i sar.
- P11 **Neuobičajena prezentacija kacinoma prostate**
O. Đokić i sar.

**28. SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA
– TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA
REPUBLIKE SRBIJE**

PROGRAM

27-28. novembar 2014. godine

Sava Centar, Beograd

29. novembar 2014. godine

Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Beograd

Petak, 28. novembar 2014.

Sava Centar - Sala 2

08:30-10:30	NOVINE, PREPREKE I IZAZOVI ZA ONKOLOŠKE SESTRE U PALIJATIVNOM ZBRINJAVANJU
10:15-10:30	<i>Kafe pauza</i>
10:30-12:05	ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKIH PACIJENATA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI
12:15-13:00	POSTER PREZENTACIJA
13:00-13:30	<i>Pauza za ručak</i>
13:30-14:00	SIMPOZIJUM ROCHE <i>"Inovacija u funkciji vremena"</i>
14:00-15:15	HIRURGIJA METASTATSKE BOLESTI - SESTRINSKI ASPEKTI
15:15-15:30	<i>Kafe pauza</i>
15:30-16:40	ISKUSTVA U KLINIČKOJ PRAKSI MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA U ONKOLOGIJI

08:30-10:30	NOVINE, PREPREKE I IZAZOVI ZA ONKOLOŠKE SESTRE U PALIJATIVNOM ZBRINJAVANJU <i>Moderator: Nataša Bakić</i>	
08:30-08:45	Izazovi i prepreke u razvoju palijativnog zbrinjavanja u Srbiji <i>Rada Jazić</i>	S1
08:45-09:00	Zbrinjavanje u poslednjim časovima života - izazov za medicinske sestre <i>Nataša Bakić</i>	S2
09:00-09:15	Psihosocijalno zbrinjavanje pacijenata u terminalnoj fazi maligne bolesti - uloga sestre <i>Ela Hric</i>	S3
09:15-09:30	Novosti u nezi usne duplje u palijativnoj nezi <i>Maja Đorđević</i>	S4
09:30-10:00	Protokol za komunikaciju sa bolesnikom <i>Snežana Bošnjak, Marija Andrijić</i>	S5
10:00-10:15	Diskusija	
10:15-10:30	<i>Kafe pauza</i>	
10:30-12:05	ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKIH PACIJENATA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI <i>Moderator: Dragan Kodžo</i>	
10:30- 10:40	Zdravstvena nega onkoloških pacijenata mlađe životne dobi <i>Dragan Kodžo</i>	S6
10:40-10:50	HPV skrining - učestalost infekcije kod žena mlađe životne dobi <i>Jelica Petrović</i>	S7
10:50-11:00	Zdravstvena nega pacijenata mlađe životne dobi obolelih od karcinoma dojke <i>Tatjana Petković</i>	S8
11:00-11:10	Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata obolelih od karcinoma testisa <i>Fildana Redžić</i>	S9
11:10-11:20	Sestrinske intervencije kod pacijenata sa skvamocelularnim karcinomom glave i vrata mlađe životne dobi – prikaz slučaja <i>Sladana Aleksić</i>	S10
11:20-11:30	Prelazni period između adolescentnog i mlađeg životnog doba u toku onkološkog lečenja- prikaz slučaja <i>Dragana Pešić</i>	S11

1:30-11:40	Seksualna disfunkcija kod pacijenata sa malignim oboljenjima mlađe životne dobi <i>Svetlana Berat</i>	S12
1:40-12:05	Diskusija	
2:15-13:00	POSTER PREZENTACIJA	
P1	Analiza seminara za pacijente i porodicu „Učiti kako živeti sa rakom“ <i>Nataša Marković, Svetlana Berat</i>	
P2	Psihološko funkcionisanje pacijenata sa malignom bolešću <i>Gordana Babić</i>	
3:00-13:30	<i>Pauza za ručak</i>	
3:30-14:00	SIMPOZIJUM ROCHE “Inovacija u funkciji vremena”	
4:00-15:15	HIRURGIJA METASTATSKE BOLESTI- SESTRINSKI ASPEKTI Moderator: <i>Suzana Momčilović</i>	
4:00-14:10	Hirurgija metastatskog karcinoma - sestrinski aspekti <i>Suzana Momčilović Stojković</i>	S13
4:10-14:20	Hirurško lečenje metastatske bolesti <i>Neven Jokić</i>	S14
4:20-14:30	Preoperativna priprema kod metastaza u hirurgiji - sestrinski aspekt <i>Irena Gajić</i>	S15
4:30-14:40	Hirurški tretman metastatske bolesti jetre - aktivnosti medicinske sestre instrumentarke <i>Dragana Stojanović</i>	S16
4:40-14:50	Standardi zdravstvene nege kod hirurški lečenih bolesnika sa metastatskim tumorom jetre <i>Katarina Stokuća</i>	S17
4:50-15:00	Zdravstvena nega pacijenta nakon urađene metastazektomije jetre <i>Jelena Rašeta</i>	S18
5:00-15:15	Diskusija	
5:15-15:30	<i>Kafe pauza</i>	

15:30-16:40	ISKUSTVA U KLINIČKOJ PRAKSI MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA U ONKOLOGIJI Moderator: <i>Jasmina Paunković</i>	
15:30-15:37	Savremeni aspekti primene opioida kod palijativnog zbrinjavanja pacijenta <i>Sandra Milošević</i>	S19
15:37-15:44	Maligna oboljenja u mlađoj životnoj dobi - susret sa dijagnozom <i>Sanja Šild</i>	S20
15:44-15:51	Značaj medicinske sestre u invazivnoj dijagnostici karcinoma pluća <i>Aleksandra Vasiljević</i>	S21
15:51-15:58	Specifičnosti zdravstvene nege kod obolelih od karcinoma jajnika - prikaz slučaja <i>Gorica Marinković</i>	S22
15:58-16:05	Zdravstvena nega pacijentkinja obolelih od metastatskog karcinoma dojke u mlađem životnom dobu - prikaz slučaja <i>Milena Mančić</i>	S23
16:05-16:12	Postoperativna radioterapija posle radikalne mastektomije <i>Predrag Paunković</i>	S24
16:12-16:19	Sestrinske intervencije kod mijelosupresije kao moguće komplikacije primene hemioterapije <i>Ljiljana Rakić</i>	S25
16:19-16:26	Participacija sestre tehničara u lečenju i nezi hitnih stanja kod obolelih od akutne leukemije <i>Živanka Marinković</i>	S26
16:26-16:40	Diskusija i Evaluacija Simpozijuma	

**KANCEROLOŠKA SEKCIJA SLD I
SEKCIJA SESTARA U ONKOLOGIJI UMSTBS**

51. KANCEROLOŠKA NEDELJA

**28. SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA
– TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA
REPUBLIKE SRBIJE**

ZBORNİK RADOVA

**27-28. novembar 2014. godine
Sava Centar, Beograd**

**29. novembar 2014. godine
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Beograd**

USMENE PREZENTACIJE LEKARI

04 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MELANOMA REGISTRY IN SERBIAN PUBLIC HOSPITALS: THE FIRST 825 PATIENTS

N. Babović, L. Kandolf-Sekulović, M. Novaković, R. Džodić, Z. Janjić, S. Vrbić, D. Nikolić, N. Ostojić, T. Vukanović, Ž. Mijušković, J. Nikolić, D. Todorović-Živković, I. Janković, D. Nerić, M. Jevrić, S. Živković-Perišić, N. Milić

Serbian Melanoma Group, Serbian Medical Society, KC Niš

Background and Methods: Internet-based health registers are increasingly commonly used for health promotion and medical research. The aim of this study was to present the Melanoma Registry (MR) implementation in a Serbian tertiary oncology centers and to evaluate the initial data. Melanoma registry "e-melanom" was developed within Serbian Melanoma group of the Serbian medical Society, and the list of variables was defined in expert's consensus reaching process. It contains data on epidemiological variables and also detailed clinical data on risk factors, initial diagnosis, treatment and follow-up. MR design has intention to enable an integrated data analysis using user-friendly interactive exploratory interfaces. In this report, initial data from the registry about MR implementation and analysis of basic demographic and clinicopathological characteristics are presented. **Results:** In October 2014 the registration of the first 825 patients was completed. The variables with the highest completion percentage (78-95%) were: personal and family history, diagnosis, operation, TNM/clinical stage data. The median age at diagnosis of 825 patients was 57(16-87) years, with equal dominance of male to female (52% vs 48%, respectively). In localized disease low-risk melanoma (IA) was diagnosed in 24% of patients, intermediate risk in 41% and high-risk melanoma (IIB and IIC) in 32% of patients. In metastatic disease stage III was found in 10% and stage IV in 4.15. First progression of disease was recorded in 17% of patients, most frequently to the regional lymph nodes in 53% and in 26% to the distant sites. **Conclusion:** Melanoma registry is valuable tool in improving the care of melanoma patients, but it is necessary to improve the quality of data recorded.

Keywords: Melanoma-clinical registry-clinicopathologic

05 KLINIČKOPATOLOŠKE KARAKTERISTIKE MELANOAM KOD MLADIH ODRASLIH OSOBA UZRASTA 15-29 GODINA: REZULTATI MULTICENTRIČNE STUDIJE

L. Kandolf-Sekulović¹, D. Brašanac², N. Babović³, M. Novaković¹, Ž. Mijušković¹, K. Juškić³, S. Matković³, S. Perišić-Živković⁴

¹Inetrdisciplinarni tim za melanoma, Vojnomedicinska akademija, ²Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ³Odeljenje za melanoma i sarkome, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, ⁴Registar za rak Centralne Srbije, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović-Batut"

Uvod i metodi: Melanom je jedan od najčešćih kancera kod mladih odraslih ljudi, prema najnovijim podacima iz SAD i Evrope, dok je u Srbiji na sednom mestu. U ovoj studiji analizirane su kliničkopatološke karakteristike melanoma kod mladih odraslih osoba lečenih od 2007-2012 u 3 tercijarna onkološka centra. **Rezultati:** Ukupno je dijagnostikovano 66 pacijenata u uzrastu od 15-29 godina u periodu od 2007-2012, 26 muškog i 40 ženskog pola. Kod muškaraca melanom je najčešće bio lokalizovan na trupu (48.15%)

04 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MELANOMA REGISTRY IN SERBIAN PUBLIC HOSPITALS: THE FIRST 825 PATIENTS

N. Babović, L. Kandolf-Sekulović, M. Novaković, R. Džodić, Z. Janjić, S. Vrbić, D. Nikolić, N. Ostojić, T. Vukanović, Ž. Mijušković, J. Nikolić, D. Todorović-Živković, I. Janković, D. Nerić, M. Jevrić, S. Živković-Perišić, N. Milić

Serbian Melanoma Group, Serbian Medical Society, KC Niš

Background and Methods: Internet-based health registers are increasingly commonly used for health promotion and medical research. The aim of this study was to present the Melanoma Registry (MR) implementation in a Serbian tertiary oncology centers and to evaluate the initial data. Melanoma registry "e-melanom" was developed within Serbian Melanoma group of the Serbian medical Society, and the list of variables was defined in expert's consensus reaching process. It contains data on epidemiological variables and also detailed clinical data on risk factors, initial diagnosis, treatment and follow-up. MR design has intention to enable an integrated data analysis using user-friendly interactive exploratory interfaces. In this report, initial data from the registry about MR implementation and analysis of basic demographic and clinicopathological characteristics are presented. **Results:** In October 2014 the registration of the first 825 patients was completed. The variables with the highest completion percentage (78-95%) were: personal and family history, diagnosis, operation, TNM/clinical stage data. The median age at diagnosis of 825 patients was 57(16-87) years, with equal dominance of male to female (52% vs 48%, respectively). In localized disease low-risk melanoma (IA) was diagnosed in 24% of patients, intermediate risk in 41% and high-risk melanoma (IIB and IIC) in 32% of patients. In metastatic disease stage III was found in 10% and stage IV in 4.15. First progression of disease was recorded in 17% of patients, most frequently to the regional lymph nodes in 53% and in 26% to the distant sites. **Conclusion:** Melanoma registry is valuable tool in improving the care of melanoma patients, but it is necessary to improve the quality of data recorded.

Keywords: Melanoma-clinical registry-clinicopathologic

05 KLINIČKOPATOLOŠKE KARAKTERISTIKE MELANOAM KOD MLADIH ODRASLIH OSOBA UZRASTA 15-29 GODINA: REZULTATI MULTICENTRIČNE STUDIJE

L. Kandolf-Sekulović¹, D. Brašanac², N. Babović³, M. Novaković¹, Ž. Mijušković¹, K. Juškić³, S. Matković³, S. Perišić-Živković⁴

¹Inetrdisciplinarni tim za melanoma, Vojnomedicinska akademija, ²Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ³Odeljenje za melanoma i sarkome, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, ⁴Registar za rak Centralne Srbije, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović-Batut"

Uvod i metodi: Melanom je jedan od najčešćih kancera kod mladih odraslih ljudi, prema najnovijim podacima iz SAD i Evrope, dok je u Srbiji na sednom mestu. U ovoj studiji analizirane su kliničkopatološke karakteristike melanoma kod mladih odraslih osoba lečenih od 2007-2012 u 3 tercijarna onkološka centra. **Rezultati:** Ukupno je dijagnostikovano 66 pacijenata u uzrastu od 15-29 godina u periodu od 2007-2012, 26 muškog i 40 ženskog pola. Kod muškaraca melanom je najčešće bio lokalizovan na trupu (48.15%)

dok je kod ženskog pola na donjim ekstremitetima (48,6%). In situ melanom dijagnostikovao je kod svega 3.33% pacijenata. Najčešći subtip bio je superficijalno šireći melanom kod 42/60 (70%), nodularni u 12/60 (20%) i špicoidni 3/60 (5%) pacijenata; ulceracija je bila prisutna kod 14/50 (28%) pacijenata. Medijana debljine tumora po Breslow-u bila je 1.86 (0,47-7,2) mm kod muškog i 1.01 (0,53-7,75) mm, kod ženskog pola; 33.3% pacijenata imalo je tumor debljine ≤ 1 mm, a 66.6% melanom debljine preko 1 mm. Progresija bolesti zabeležena je kod 8/23 (34.7%) pacijenata, i to u IV stadijum bolesti kod 4 pacijenta, tokom medijane praćenja od 36 meseci. Pacijenti u stadijumu IV lečeni su standardnom hemioterapijom, sa daljom zabeleženom progresijom bolesti, dok je jedan pacijent bio lečen BRAF inhibitorom. **Zaključak:** Melanom kod mladih odraslih osoba bio je češće dijagnostikovao kod ženskog pola. Većina pacijenata je na dijagnozi imala melanom srednjeg i visokog rizika za recidiv što ukazuje na kasnu dijagnozu i u ovoj grupi pacijenata. Progresija bolesti zabeležena je kod 34.7% pacijenata, što ukazuje na veliku potrebu za novim terapijskim opcijama u ovoj grupi pacijenata.

CLINICOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF MELANOMA IN YOUNG ADULTS 15-29 YEARS: THE RESULTS FROM MULTICENTER STUDY

L. Kandolf Sekulovic¹, D. Brasanac², N. Babovic³, M. Novakovic¹, Z. Mijuskovic¹, K. Juskić³, S. Matković³, S. Perisic-Zivkovic⁴

¹Interdisciplinary Melanoma Team, Military Medical Academy, ²Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, ³Melanoma and Sarcoma Unit, Institute of Oncology and Radiology of Serbia, ⁴Cancer Registry of Central Serbia, Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanović-Batut"

Background: Melanoma is one of the most common cancers in adolescents and young adults according to recent US and European studies. In this study clinicopathological characteristics of young adult patients from 3 tertiary oncological centers were analyzed.

Patients and Methods: Clinicopathological data of patients diagnosed from 2007-2011 in 3 tertiary oncology centers were collected and analyzed.

Results: In total, 66 patients age 15-29 were treated from 2007-2012, 26 males and 40 females. Trunk was the most frequent localization in males (48.15%) and lower extremities in females (48.6%). The most common subtype was superficial spreading melanoma in 42/60 (70%), nodular melanoma in 12/60 (20%) and spitzoid melanoma in 3/60(5%) patients; ulceration was present in 14/50 (28%) patients. Median Breslow thickness was 1.86 (0,47-7,2) mm in males and 1.01 (0,53-7,75) mm in females. In situ melanoma was found in 3.33%, 20 (33.3%) patients had Breslow thickness of ≤ 1 mm, while intermediate and high risk melanoma was found in 40 (66.6%) patients. The progression of disease was noted in 34.7% patients, to stage IV in 4 patients, during the median follow-up of 36 months. In patients with stage IV disease one patient was treated with BRAF inhibitor, while in others standard chemotherapy was employed, with further progression of disease upon treatment.

Conclusion: Melanoma in young adults was found to be more common in females, and intermediate and high risk melanoma was diagnosed in majority of patients, pointing out the late diagnosis. Progression of disease, noted in 34.7% of patients, indicates the need for new treatment options.

06 EFIKASNOST I BEZBEDNOST ERLOTINIBA KOD PACIJENATA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM ILI METASTATSKIM NSCLC KOJI IMAJU PRISUTNE MUTACIJE U TIROZIN KINAZNOM DOMENU RECEPTORA EPIDERMALNOG FAKTORA RASTA – STUDIJA FAZE IIIb ESSENCE - SRPSKO ISKUSTVO

Bojan Zarić¹, Branislav Perin¹, Marina Cekić², Milan Rančić², Vladimir Kovcin³, Zoran Andrić³,
Zafir Murtezani³, Dragana Jovanović⁴, Marta Velinović⁴, Natalija Samardžić⁴, Davorin Radosavljević⁵,
Nataša Milić⁶, Nevena Vukobradović-Đorić⁷

¹Institut za plućne bolesti Vojvodine, ²Klinički centar Niš, ³KBC Bežanijska kosa, ⁴Klinički centar Srbije,

⁵Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, ⁶Medicinski fakultet Beograd, ⁷Roche d.o.o

Cilj: Cilj ove studije je da se utvrdi efikasnost i bezbednost erlotiniba u prvoj liniji terapije pacijenata sa EGFR pozitivnim NSCLC u Srbiji.

Materijal i metod: Interim analiza ove otvorene, multicentrične studije sprovedena je na intent-to-treat populaciji. U studiju su uključeni NSCLC pacijenti >18 godina sa EGFR mutacijom (egzon 19 delecija/ egzon 21 mutacija L858R). Primarni cilj je preživljavanje bez progresije bolesti (PFS). Sekundarni ciljevi su stopa odgovora (RR) i profil bezbednosti (SAEs, ne - SAEs, i dodatno AESI- raš i dijareja).

Rezultati: 30 pacijenata, medijane starosti 62(41-77), 61% žene, bivši/sadašnji pušači 50%, uključeno je u studiju. Neoperabilni stadijum III, stadijum IIIB sa malignim pleuralnim/perikardnim izlivom i stadijum IV je imalo 7%, 7% i 86% pacijenata; ECOG ≤1 u 97 % pacijenata. Egzon 19 deleciju i egzon 21 mutaciju je imalo 64 %, odnosno 36% pacijenata. 22(76%) bolesnika završilo je studiju, većinom (82%) zbog PD. Zabeležen je jedan smrtni slučaj, koji se ne dovodi u vezu sa erlotinibom. Stopa odgovora (RR) bila je 39%, sa medijanom PFS 11 meseci (1-18). Nisu zabeleženi novi bezbednosni signali.

Zaključak: Naši rezultati, u pogledu efikasnosti i bezbednosti erlotiniba u ovoj populaciji pacijenata, u skladu su sa rezultatima iz velikih, randomizovanih kliničkih ispitivanja faze III sprovedenih širom sveta.

EFFICACY AND SAFETY OF ERLOTINIB IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC NSCLC WHO PRESENT ACTIVATING MUTATIONS IN THE TYROSINE KINASE DOMAIN OF THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR - PHASE IIIB STUDY, ESSENCE – SERBIAN EXPERIENCE

Objective: The aim of this study is to determine efficacy and safety of erlotinib in 1st line therapy of EGFR mutation positive NSCLC in Serbia.

Materials and Methods: Interim analysis of this open-label, multi-center study was performed on the intent-to-treat population. Eligible patients were >18 years with NSCLC and EGFR mutations (exon 19 deletion/exon 21 mutation L858R). Primary endpoint was progression-free survival (PFS). Secondary endpoints were response rate (RR) and safety profile (SAEs, non-SAEs, and additionally AESI- rash and diarrhea).

Results: 30 patients, median age 62 (41-77), 61% women, ex/current smokers 50%, were enrolled in the study. Unresectable stage III, stage IIIB with malignant pleural/pericardial effusion and stage IV had 7%, 7% and 86% of patients, respectively; ECOG ≤1 in 97% of patients. Exon 19 deletion and exon 21 mutation had 64% and 36% patients, respectively. 22(76%) patients completed the study, mostly (82%) due to PD. One

death was recorded, but not related to erlotinib. Response rate was 39%, with a median PFS of 11 months (1-18). There were no new safety signals reported.

Conclusion: Our findings, in respect to efficacy and safety of erlotinib in this patient population, are in line with results from large, randomized phase III clinical trials conducted worldwide.

07 EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MELANOMA KOŽE U UZRASTU 15-29. GODINA

Snežana Živković Perišić, Lidija Kandolf Sekulović

Institut za javno zdravlje Srbije "dr Milan Jovanović Batut", Beograd, Srbija; Vojnomedicinska akademija, Klinika za kožne i polne bolesti, Beograd, Srbija

Uvod: Melanom kože u Republici Srbiji je sedmi najčešći maligni tumor u obolevanju kod osoba oba pola u uzrastu od 15 do 29. godina. Sa učešćem od 0,04%, u skripturi obolevanja od svih malignih tumora u ovom uzrastu, melanom je redak maligni tumor. U proseku svake godine se registruje 20 novoobolelih osoba ovog uzrasta od melanoma. Cilj ovog rada je da prikaže analizu obolevanja od kožnog melanoma u uzrastu od 15. do 29. godina, u Republici Srbiji, u periodu od 2007. do 2011. godine.

Metod rada: U radu je primenjen deskriptivno epidemiološki metod. Kao izvor podataka o obolevanju korišćeni su nepublikovani podaci Registra za rak Republike Srbije za period od 2007. do 2011. godine. Izvor podataka o populaciji, za analizirane godine, su procene stanovništva Republičkog zavoda za statistiku. Stope obolevanja su standardizovane metodom direktne standardizacije, a kao standardna populacija korišćene su populacije Evrope (ASR-E) i sveta (ASR-W).

Rezultati: U posmatranom periodu od kožnog melanoma u uzrastu od 15 do 29. godina je u proseku godišnje obolevalo 8 osoba muškog pola i 12 ženskog. Prosečna standardizovana stopa incidencije (ASR-E) i (ASR-W) iznosila je 1,0 na 100.000 (95% CI 0,99 – 1,01) za osobe muškog pola, odnosno prosečna standardizovana incidencija (ASR-E) je iznosila 1,7 (95% CI 1,66 – 1,71) i (ASR-W) 1,6 (95% CI 1,63 – 1,67) na 100.000 žena. Tokom analiziranog perioda, uzrasno specifične stope i standardizovane stope incidencije od melanoma u ovom uzrastu su varirale. Registrovan je porast uzrasno specifičnih stopa incidencije u svim petogodišnjim uzrastima kod žena ($y=0,29+0,16x$; $y=2,104+0,008x$; $y=1,41+0,25x$) i porast uzrasno specifičnih stopa incidencije u uzrastima 20-29. godina kod muškaraca ($y=0,88+0,06x$; $y=0,79+0,28x$)

Diskusija: Faktori nasleđa (genetska sklonost) i ultravioletno zračenje su najznačajniji faktori za nastanak melanoma. Preterano izlaganje suncu, pogotovo opekotine u ranom detinjstvu, favorizuju nastanak melanoma kasnije u životu. Takođe, sigurno je i da UV zračenje u solarijumima može da dovede do nastanka melanoma. Zbog toga je zaštita od ultravioletnog zračenja osnov prevencije raka kože.

Zaključak: Na osnovu prikazanih podataka i registrovanog porasta uzrasno specifičnih stopa incidencije u svim petogodišnjim uzrastima kod žena potrebno je sprovesti mere prevencije i ranog otkrivanja u uzrastu od 15. do 29. godina. Primarna prevencija malignog melanoma se sastoji od smanjenja ekspanzije UV zracima, posebno u detinjstvu. Sekundarna prevencija podrazumeva ranu dijagnozu, posebno pri pojavi lezija kod lica svetle puti. Skrining u vidu medicinskog pregleda kože je poželjan u populacijama visokog rizika.

Ključne reči: kožni melanom, registar za rak, obolevanje, trend

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CUTANEOUS MELANOMA IN YOUNG ADULTS - AGE 15-29. YEAR

Snežana Živković Perišić, Lidija Kandolf Sekulović

Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanovic Batut", Belgrade, Serbia; Military Medical Academy, Department of Dermatology and Venereal Diseases, Belgrade, Serbia

Introduction: Skin melanoma in Serbia is the seventh most common cancer in both sexes aged 15 to 29 years. With a contribution of 0.04% in all cancer cases in this age group, melanoma is a rare malignant tumor. On average, each year registered 20 new patients in this age with melanoma. The aim of this study is to present an analysis of incidence of cutaneous melanoma at the age of 15 to 29 years in the Republic of Serbia, in the period from 2007 to 2011.

Methods: Descriptive epidemiological method. Source of information for melanoma incidence was unpublished data of the Cancer Registry of the Republic of Serbia for the period from 2007 to 2011. The source of data concerning the population was estimates of the Republic Statistics Institute. Incidence were standardized by the method of direct standardization, with the Europe Standard Population (ASR-E) and World Standard Population (ASR-W).

Results: During the analyzed period, at the age of 15 to 29 years on average annually were registered 8 male and 12 female with cutaneous melanoma. The average standardized incidence rate (ASR-E) and (ASR-W) was 1.0 per 100,000 (95% CI 0.99 to 1.01) for males and average standardized incidence (ASR-E) amounted to 1.7 (95% CI 1.66 to 1.71) and (ASR-W) 1.6 (95% CI 1.63 to 1.67) per 100,000 women. During the analyzed period, the age-specific rates and standardized incidence rates of melanoma in this age group are varied. We registered an increase in age-specific incidence rates of all five-year age groups of women ($y = 0.29 + 0.16x$, $y = 2.104 + 0.008x$, $y = 1.41 + 0.25x$) and an increase in age-specific incidence rates in the age groups 20 -29. years for males ($y = 0.88 + 0.06x$, $y = 0.79 + 0.28x$)

Discussion: Factors heritage (genetic predisposition) and ultraviolet radiation are the most important factors for the development of melanoma. Overexposure to the sun, especially burns in early childhood, favoring the formation of melanoma later in life. Also, it is certain that the UV radiation in the solarium can lead to the occurrence of melanoma. Therefore, the protection against ultraviolet radiation the basis of prevention of skin cancer.

Conclusion: Based on the data presented we registered an increase in age-specific incidence rates in all five years of age for women. We found it necessary to take measures for prevention and early detection in age from 15 to 29 years. Primary prevention of melanoma consists of the reduction in the exposure of UV rays, especially during childhood. Secondary prevention involves early diagnosis, especially the occurrence of lesions in average risk population. Screening in the form of dermatoscopy is desirable in high risk populations.

Key words: cutaneous melanoma, cancer registry, incidence, trend

O8 GEMCITABIN I BEVACIZUMAB KAO SALVAGE HEMIOTERAPIJA KOD BOLESNICA SA PACLITAXEL I PLATINA REFRAKTERNIM RELAPSIRANIM KARCINOMOM OVARIJUMA; ISKUSTVO NA OSAM SLUČAJEVA

Milana Matović, Marija Nikolić, Ivan Dabetić, Zoran Tomašević, Svetislav Jelić

Irva Clinic, Beograd

Uvod: Svake godine se dijagnostikuje oko 225.000 novih slučajeva karcinoma ovarijuma, a od iste bolesti umre oko 140.000 žena u svetu.[1] U Srbiji broj novootkrivenih slučajeva je u proseku oko 820, a umre oko 420 žena svake godine.[2]

Visok letalitet od ove bolesti, uprkos primenjenim standardnim procedurama, doveo je do potrebe da se izučavaju novi terapijski pristupi. Ovo podrazumeva ispitivanje specifičnih agenasa u svim fazama razvoja bolesti, a jedan od njih je angiogeneza. Bevacizumab je inhibitor vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEGF) koji je jedan od osnovnih faktora odgovornih za stvaranje novih krvnih sudova. [3,4]

Standardna terapija za karcinom ovarijuma je kombinacija Paclitaxel – Carboplatin. U relapsiranom karcinomu ovarijuma postoji veći broj opcija. Jedna od mogućih opcija je primena Gemcitabina uz Bevacizumab koja je pokazala od svih sekundarnih i postsekundarnih linija najveći terapijski odgovor i najduže vreme do progresije bolesti. [5,6,7]

Pacijenti i metode: Od novembra 2012. godine u Irva klinici leči se osam pacijentkinja sa dijagnozom karcinoma ovarijuma ili primarnog peritonealnog karcinoma. Sve pacijentkinje su imale relapsirano oboljenje koje je bilo Paclitaxel i platinum rezistentno, a šest pacijentkinja je kao drugu liniju primalo hemioterapiju po PAC šemi na koju je takođe pokazalo rezistenciju.

Kod šest pacijentkinja radilo se o seroznom- papilarnom karcinomu a kod dve o endometroidnom.

U svih pacijentkinja primenjen je Gemcitabin u dozi 1,2 g/m² D1 i D8 i Carboplatin AUC 5, D1. Ciklusi su ponavljani u tronedeljnim intervalima. U slučajevima nedovoljne hematološke restitucije primenjivan je Neupogen da bi se održao odgovarajući interciklusni interval. Doze Gemcitabina i Carboplatine u kasnijim ciklusima modifikovane su shodno hematološkoj toleranciji.

Kod šest pacijentkinja uz Gemcitabin i Carboplatinu primenjivan je i Bevacizumab (Avastin) u dozi 15 mg/kg u tronedeljnim intervalima. U principu primenjivano je VI- VIII ciklusa kombinacije hemioterapije i Bevacizumaba (zavisno od kumulativne hematološke tolerancije), a potom je nastavljeno održavanje sa III – VI ciklusa Bevacizumaba, u istoj dozi kao u indukciji.

Evaluacija je vršena u principu posle svaka tri ciklusa određivanjem CA 125 i putem MSCT ili NMR abdomena i male karlice.

Rezultati: Kod svih šest pacijentkinja koje su primale hemioterapiju u kombinaciji sa Bevacizumabom postignut je parcijalni odgovor. U toku kasnijeg održavanja Bevacizumabom kod dve pacijentkinje došlo je do progresije bolesti. Obe pacijentkinje kod kojih je došlo do progresije tokom terapije održavanja imale su endometroidni karcinom. U dve pacijentkinje koja su primale samo Gemcitabin i Carboplatin bez Bevacizumaba postignut je efekat stabilizacije koja je trajala u jedne pacijentkinje 6 meseci, praćena progresijom, a u druge traje 12+ meseci.

Kod obe pacijentkinje sa endometroidnim karcinomom relaps bolesti nastupio je u šestom odnosno desetom mesecu.

Četiri pacijentkinje sa seroznim papilarnim karcinomom koje su primale hemioterapiju u kombinaciji sa Bevacizumabom su i dalje u dobrom parcijalnom odgovoru koji u ovom momentu traje od 8+ do 24+ meseca.

U toku primene biohemioterapije nisu primećeni nikakvi neželjeni efekti na Bevacizumab. Febrilna neutropenija registrovana je u dve pacijentkinje u samo po jednom ciklusu. Tri pacijentkinje razvile su alergijsku reakciju na Carboplatinu koja je dovela do isključenja ovog leka u daljem toku terapije.

Diskusija: Prema literaturnim podacima kombinacija Gemcitabina sa ili bez Carboplatine uz Bevacizumab pokazala se efikasnom u platinum senzitivnim relapsiranim karcinomima ovarijuma. Podaci o primeni Bevacizumaba u relapsiranom platinum rezistentnom karcinomu ovarijuma odnose se na kombinacije sa drugim citotoksičnim agensima, a podaci o primeni Gemcitabina su retki.[8]

Naše ograničeno iskustvo pokazuje da kombinacija hemioterapije Gemcitabin- Carboplatin sa Bevacizumabom može uspešno da bude primenjena i u pacijentkinja sa Paclitaxel i platinum rezistentnim relapsiranim karcinomom ovarijuma.

Iako je broj slučajeva mali čini se da su relapsirani platinum rezistentni endometroidni karcinomi skloni ranijem relapsu posle ove hemioterapije u odnosu na serozne papilarne karcinome.

GEMCITABINE AND BEVACIZUMAB AS SALVAGE CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH PACLITAXEL AND PLATINUM REFRACTORY RELAPSED OVARIAN CANCER; EXPERIENCE IN EIGHT CASES

Milana Matović, Marija Nikolić, Ivan Dabetić, Zoran Tomašević, Svetislav Jelić

Irva Clinic, Beograd

Each year 225,000 new cases of ovarian cancer are diagnosed, and died about 140,000 women in the world of the same disease.[1] In Serbia, the number of new cases is around 820, 420 women died each year. [2]

The high lethality of the disease, despite the applied standard procedures, has led to the need to study new therapeutic approaches. This involves the investigation of specific agents in all stages of the disease, and one of them is angiogenesis. Bevacizumab is an inhibitor of vascular endothelial growth factor (VEGF), which is one of the main factors responsible for the formation of new blood vessels. [3,4]

The standard therapy for ovarian cancer is a combination of Paclitaxel - Carboplatin. In relapsed ovarian cancer there are a number of options. One of the options is the use of Gemcitabine with Bevacizumab, which has shown, out of all secondary and postsecondary chemotherapies, the highest therapeutic response and longest time to progression.[5,6,7]

Patients and Methods: Since November 2012, eight patients were treated in Irva clinic with a diagnosis of ovarian cancer or primary peritoneal cancer. All patients had relapsed disease that was Paclitaxel and platinum-resistant. Six patients as second line chemotherapy received the PAC regimen without benefit.

Six patients had papillary serous carcinoma and two endometroid carcinoma.

In all patients Gemcitabine was administered at a dose of 1.2 g / m² D1 and D8 and Carboplatin AUC 5, D1. Cycles were repeated at three-week intervals. In cases of insufficient hematologic restitution Neupogen was applied in order to maintain the appropriate intercycle interval. Gemcitabine and Carboplatin doses in subsequent cycles were modified according to hematologic tolerance.

In six patients along with Gemcitabin and Carboplatin, Bevacizumab (Avastin) was administered in a dose of 15 mg / kg at three-week intervals. In general VI-VIII cycles of combination chemotherapy and bevacizumab were applied, maintenance was continued with IV - VI cycles of the Bevacizumab.

The evaluation was carried out, in principle, after every third cycle, by determination of CA 125 and MSCT or NMR of abdomen and pelvis.

Results: In all six patients who received chemotherapy in combination with Bevacizumab partial response was achieved. During subsequent maintenance therapy with Bevacizumab, two patients had progression of the disease. Both patients in whom there has been a progression during the maintenance therapy had endometroid carcinoma. In two patients who received only Gemcitabine and Carboplatin without Bevacizumab stabilization effect was achieved, and lasted in one patient 6 months, followed by progression, and in the other is 12+ months.

In both patients with endometroid cancer relapse occurred in the sixth or tenth month.

Four patients with serous papillary carcinoma, receiving chemotherapy in combination with Bevacizumab are still in good partial response, which at this time is from 8 + to 24 + months.

During the application of biochemotherapy have not noticed any adverse effects from Bevacizumab. Febrile neutropenia was registered in two patients in only one cycle. Three patients developed an allergic reaction to Carboplatin, which has led to the exclusion of the drug in the further course of the therapy.

Discussion: According to literature data, the combination of gemcitabine, with or without Carboplatin and Bevacizumab has proven to be effective in platinum sensitive relapsed ovarian cancer. Data on the application of Bevacizumab in relapsed platinum-resistant ovarian cancer are related to the combination with other cytotoxic agents, and information about the application of Gemcitabine are rare. [7]

Our limited experience suggests that the combination of chemotherapy Gemcitabin- Carboplatin with Bevacizumab can successfully be applied in patients with Paclitaxel and platinum-resistant relapsed ovarian cancer.

Although the number of cases is small, it appears that relapsed platinum resistant endometroid carcinomas are prone to relapse earlier following the present chemotherapy, as compared to the serous papillary carcinoma.

Reference:

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin.*; 61(2): 69-90; 2011.
2. Grupa autora, Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje carcinoma ovarijuma: 9-10; 2013.
3. FDA Approval for Bevacizumab (web page on the internet) Application number STN- 125085/0. Clinical pharmacology/ toxicology review. Available at www.cancer.gov/cancertopics/druginfo/fdabevacizumab, Accessed 2014.
4. Gerber HP, Ferrara N. Pharmacology and pharmacodynamics of bevacizumab as monotherapy or in combination with cytotoxic therapy in preclinical studies. *Cancer Res.*; 65 (3): 671- 680, 2005
5. Perren TJ M.D., Swart AM, M.D., Pfisterer J, M.D., Jonathan A.D., et al. ; ICON7 Investigators; A Phase 3 Trial of Bevacizumab in Ovarian Cancer. *N Engl J Med*; 365:2484-2496, 2011.
6. Burger RA, Sill MW, Monk BJ, Greer BE, Sorosky JI. Phase II trial of Bevacizumab in persistent or recurrent epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer: a Gynecologic Oncology group study. *J Clin Oncol.*;25(33): 5165 – 5171, 2007
7. Pujade- Lauraine E, Hilpert F, Weber B, et al: Bevacizumab combined with chemotherapy for platinum- resistant recurrent ovarian cancer: The Aurelia open-label randomized phase III trial. *J. Clin Oncol* 32: 1309-1316, 2014

09 CARDIOTOXICITY OF CONTINUOUS INFUSION TREATMENT WITH 5-FLUOROURACIL IN THE TREATMENT OF METASTATIC COLO-RECTAL CARCINOMA-CLINICAL EXPERIENCE IN CASE REPORT

Ljubiša Šumarac¹, Jelena Vasić Šumarac²

¹General Hospital Gornji Milanovac, Department of Oncology; ²Health Center Gornji Milanovac

Intraduktion: 5-fluorouracil (5FU) and capecitabine are antineoplastics. Belong to the group of fluoropyrimidin-antimetabolites. 5FU is a pyrimidine analog which irreversibly inhibits the enzyme thymidylate synthase, thus blocking DNA replication. Built as nucleotides in DNA directly interfering with the synthesis of RNA, which blocks the incorporation of uracil and orotic acid.

5FU cardiotoxicity is not important, but it is a very important side effect of this drug.

The most important manifestation of 5FU cardiotoxicity is angina pain with frequency (in the literature) from 1,27 to 18%, and highly correlated with ECG changes, over 70%. Cardiotoxicity caused by 5FU may be manifested (significantly less) and arrhythmia (bradycardia, VES; myocardial infarction; cardiac arrest and sudden death.

The mechanism of cardiotoxicity in the application of 5FU is not clear.

The emergence of the experiment explained: coronary vasospasm, coronary artery thrombosis, direct toxic effect on myocytes, as well as the activation of the blood coagulation system. Factors which may potentiate the cardiotoxicity of 5FU were: older age, history of previous heart disease, continuous intravenous infusion of high doses of the drug (more than 800mg/m²), combined chemotherapy and radiation before or concomitant chest.

Case Report: Patient, age 64, began treatment for relapse of disease, colon cancer, and manifested intraabdominal pathology lymphadenopathy. Scanner abdomen showed multiple enlarged lymph nodes, the largest 45x40x40mm paracavalis but also increased tumor markers CEA: 60,8 and CA 19-9:190,5U/ml. Relapse occurred after 6 months of completion of adjuvant treatment 5FU-LV.

Treatment of relapse of patients starting with primary systemic chemotherapy FOLFOX 4. Sixth cycle of chemotherapy patients received pain behind the breastbone which evaluates 6/10, followed by a choking. Pain spreads to the left shoulder.

The patient was treated over ten years of high blood pressure.

ECG register individual, multifocal VES without changes in the ST segment and T waves.

Myocardial enzymes as well as the specific myocardial enzymes (CK, LDH, CK-MB, troponin I, CRP) and electrolytes (K, Na, Ca, Mg) were within reference.

24 Holter or arrhythmia showing: 3,6% SVES, both in 1% VES multifocals, individual and distinct horizontal ST depression of more than 2mm in leads D2,D3, as well as negative T waves in V3-V6.

Ultrasound examination of the heart is normal (no change in the kinetics of the walls) with EF: 59%.

On oral therapy symptoms have disappeared as well as changes in the ECG (VES). Chemotherapy FOLFOX 4 was replaced by a systemic therapy and mono Capecitabine.

Conclusion: Continuous infusion administration of 5FU and a cardiotoxicity which can end up fatal.

Important that this adverse effect as quickly recognize, implement the necessary diagnosis and start treatment. Cardiotoxicity of 5FU can be a very serious problem that could lead to death. Because of the combined chemotherapy, which in themselves have 5FU in these situations should be replaced by those without chemotherapy 5FU.

Key words: 5 fluorouracil, cardiotoxicity, cardiac arrhythmias

References:

1. Anand AJ. Fluorouracil cardiotoxicity. *Ann Pharmacother* 1994; 28: 374-378
2. Meinardi MT, Girtema JA, Veldhuisen DJ van et al. Long-term chemotherapy-related cardiovascular morbidity. *Cancer Treat Rev* 2000; 26:429-447
3. Jansen SA, Sorensen JB. Risk factors and prevention of cardiotoxicity induced by 5 fluorouracil or capecitabine. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006; 58:487-493
4. Albini A, G. Pennesi, F. Donatelli, et al. Cardiotoxicity of Anticancer Drugs: The Need for Cardio-Oncology and Cardio-Oncological Prevention. *J Natl Cancer Inst.* 102(1):14-25

010 UDRUŽENOST HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE I MERKEL CELL KARCINOMA: PRIKAZ SLUČAJA

Darko Antić^{1,2}, Jelena Jeličić¹, Vojin Vuković¹, Gordana Pupičić³, Zorka Milovanović³, Biljana Mihaljević^{1,2}

¹Klinika za hematologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; ²Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ³Služba za patohistologiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Hronična limfocitna leukemija (HLL) je B ćelijska neoplazma koja predstavlja najčešću leukemiju u adultnoj populaciji. Merkel cell karcinom (MCC) je redak, agresivan, kutani neuroendokrini tumor sa visokim mortalitetom. HLL može da se javi udružena sa MCC ali isto tako HLL može biti faktor rizika za razvoj MCC.

Prikazujemo slučaj 69-godišnjeg muškarca sa hroničnom limfocitnom leukemijom u režimu praćenja i postavljenom dijagnozom MCC desne glutealne regije. Nakon hiruške intervencije kojom je odstranjen tumor nije bila indikovana adjuvantna terapija. Nakon 6 meseci pacijent se javio zbog pojave bezbolne ingvinalne desnostrane limfadenopatije i otoka desne noge. MSCT abdomena je pokazao prisustvo velike lobulirane mase (19 x 2.5 x 10.8 cm) koja obavija desne ilijačne krvne sudove i spušta se u desni ingvinum. U odnosu na prehodnu kontrolu nije bilo znakova progresije HLL.

Ovakav nalaz diferencijalno dijagnostički mogao bi da ukaže na transformaciju HLL ili razvoj metastaza MCC. Biopsijom tumorske mase levog ingvinuma dokazana je metastatska diseminacija MCC. Imajući u vidu da hiruška resekcija nije bila izvodljiva sprovedena je palijativna radioterapija. Kontrolni MSCT abdomena i male karlice pokazao je lokalnu progresiju bolesti. Nastavljena je simptomatska terapija.

Zbog visokog rizika za razvoj MCC kao sekundarnog maligniteta kod bolesnika sa HLL sve kožne promene moraju da budu pažljivo ispitane a svaka nova limfadenopatija biopsirana i patohistološki verifikovana. Posebno potenciramo potrebu za intenzivnim lečenjem MCC koji kod bolesnika sa HLL ima lošiju prognozu.

CONCOMITANT CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND MERKEL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT

Darko Antic^{1,2}, Jelena Jelacic¹, Vojin Vukovic¹, Gordana Pupic³, Zorka Milovanovic³, Biljana Mihaljevic²

¹Clinic for hematology, Clinical Center Serbia, Belgrade; ²Medical Faculty, University of Belgrade;

³Department for pathology, Institute of Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a B lymphocyte-derived neoplasia and the most common adult leukemia. Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive, cutaneous neuroendocrine tumor with a high mortality rate. CLL may be associated with MCC, and CLL may be a risk factor for developing MCC.

We present the case of a 69-year-old Caucasian man with a 5-year history of untreated CLL who presented with MCC on the right gluteal region. After surgery, adjuvant therapy was not advised. Six months later, the patient presented with painless right inguinal lymphadenopathy and right leg edema. Computed tomography of abdomen revealed a large (19 x 2.5 x 10.8 cm) lobulated mass which enveloped the iliac blood vessels like a muff and descended through the right inguinal region. His blood count was stable, and there was no organomegaly. However, a clinical dilemma with regard to the differential diagnosis of lymphadenopathy arose (CLL transformation vs. MCC metastasis). Therefore, pathohistological analysis was required, and MCC infiltration of the lymph nodes was confirmed. Because the tumor was inoperable, local radiotherapy (total dose 36 Gy) was performed. However, a control CT scan showed local disease progression with bladder infiltration. The patient was then treated with only palliative symptomatic therapy.

Because patients with CLL have a high risk for developing MCC as a secondary malignancy, skin lesions in CLL patients must be carefully examined, and lymphadenopathy must be pathohistologically evaluated. We highlight the importance of lymph node biopsy and prompt, aggressive treatment because MCC on the background of CLL may have a worse prognosis.

Key words: chronic lymphocytic leukemia, Merkel cell carcinoma

O11 PRIKAZ PACIJENTA SA KASNIM RELAPSOM FOLIKULARNOG LIMFOMA UDRUŽEN SA HEPATITIS-C VIRUS (HCV) INFEKCIJOM

Zoran Tomašević¹, Dušan Ristić¹, Nenad Milanović¹, Milana Matović², Marija Nikolić², Ivan Dabetić², Nemanja Stanić², Svetislav Jelić²

¹Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd; ²Irva Clinic Specijalna bolnica za interne bolesti, Beograd

Uvod: Rezultati kliničkih i molekularnih ispitivanja, kao i rezultati terapijskih pristupa, u poslednjih dvadesetak godina, pružaju jaku potporu hipotezi o etiopatogenetskoj povezanosti HCV infekcije i B-ćelijskih non Hodgkin limfoma (NHL). Utvrđena je udruženost sa indolentnim B-NHL, posebno u kategoriji limfoma marginalne zone, ali i u agresivnim NHL, kao što je difuzni krupno-ćelijski limfom.

U ovom radu prikazujemo pacijenta sa kasnim relapsom folikularnog limfoma i udruženom HCV infekcijom.

Inicijalna prezentacija: Kod pacijenta, starosti 31 godinu, oboljenje je inicijalno klinički ispoljeno osteolitičkim promjenama distalnih regija desnog femura i proksimalne tibije, uz mekotkivne promene koje okružuju opisane lezije, kao i znacima infiltracije kostne srži utvrđenih MRI pregledom. Biopsijom opisane tumorske promene postavljena je dijagnoza Non Hodgkin limfoma; centrocitni difuzni tip (shodno važećoj Kiel klasifikaciji iz 1997). Utvrđeno je da se limfom nalazi u IV-om kliničkom stadijumu (kostna srž, splenomegalija, periferna limfadenopatija), bez B simptoma, performans statusa 0.

Primarno lečenje realizovano je sa 6 ciklusa hemioterapije po režimu ProMACE (pronison, metotreksat, doksorubicin, ciklofosamid, etopozid). Ostvarena je skoro kompletna klinička remisija bolesti sa minimalnim rest promenom na kontrolnom MRI pregledu.

Prvi relaps bolesti registrovan je nakon slobodnog intervala od 2 godine (2000), klinički ispoljen otokom desnog kolena. MRI pregled pokazao je mekotkivnu tumorsku promenu uz osteolizu distalnog femura i proksimalne tibije. Druge patološke promene nisu utvrđene. Biopsija nije rađena.

Primenjena je sekundarna hemioterapija po režimu Lasp-AMVP16 (L-asparaginaza, doksorubicin- do kumulativne doze, etopozid, metotreksat). Ostvarena je ponovna, skoro kompletna remisija bolesti (rezidualna minimalna izmena signala kostne srži lokoregionalno - MRI), te je pacijent preveden na režim redovnih kontrola.

Drugi relaps bolesti konstatovan je nakon 13 godina slobodnog intervala (2013), klinički ispoljen generalizovanom perifernom limfadenopatijom. Urađena je biopsija limfnog nodusa i potvrđena dijagnoza Folikularnog limfoma (nepoznatog gradusa). Imunohistohemijska analiza: CD20+, CD43+, CD10+, bcl2+, CyclinD1-, CD30-, CD15-, CD23-, CD35-, IgM-, bcl6-. Nalaz je bio konzistentan sa floucitometrijskom imunofenotipskom analizom limfocita aspirata kostne srži. CT pregledom utvrđena je generalizovana limfadenopatija sa voluminoznom tumorskom promenom u epigastrijumu, kao i infiltracija jetre. Scintigrafskim pregledom viđene su multiple koštane lezije. Pacijent je imao izražene B simptome. Performans status bio je 1. Serumski parametri funkcije jetre i bubrega bili su u granicama referentnih vrednosti. FLIPI kategorizacijom utvrđen je visok stepen rizika.

Serološkim ispitivanjem dokazana je aktivna hepatitis C virusna infekcija; anti-HCV titar + (44.17; cutoff <1.0), kvantitativna RNA-PCR analiza bila je pozitivna (1303 kIU/ml; cutoff <600 kIU/ml).

Kod pacijenta je lečenje započeto trećom linijom hemioterapije po režimu Rituximab – CVP. Zbog ispoljene alergijske reakcije na rituksimab, anafilaktičkog tipa, lečenje je nastavljeno samo hemioterapijom po CVP režimu i realizovano ukupno 3 ciklusa. Kod pacijenta je razmatrana antivirusna terapija pegilovanim interferonom alfa 2a, koja zbog regulative fonda za zdravstvo, nije mogla biti primenjena. Procenom je ustanovljena brza progresija bolesti posle trećeg ciklusa CVP hemioterapije uz komplikacije u smislu razvoja tromboze grane a.pulmonalis, insuficijencije jetrine funkcije i insuficijencije bubrežne funkcije. Takav nalaz kontraindikovao je dalju planiranu terapiju baziranu na fludarabinu.

U performans statusu 3 pacijenta, lečenje je nastavljeno bendamustinom (sa redukcijom doze za 50%). Primenjen je jedan ciklus terapije, bez efekta, uz dalju brzu progresiju bolesti, sa smrtnim ishodom, nakon 4 meseca od pojave drugog relapsa bolesti.

Diskusija: Kasni relapsi folikularnih limfoma, prema literaturnim podacima, imaju znatno agresivniji tok uz slabiji terapijski odogovor i kraće preživljavanje u poređenju sa primarnim folikularnim NHL. Kod našeg pacijenta, komplikacija u vidu alergijske reakcije na rituksimab, dodatno je pogoršala prognozu bolesti. Ostaje otvoreno pitanje etiopatogenetske povezanosti nastalog kasnog relapsa i registrovane HCV infekcije, kao i eventualne primene antiviralne terapije. Najznačajniji dokazi koji podržavaju stav o kauzalnoj ulozi HCV u limfomogenezi proizilaze iz rezultata kliničkih ispitivanja o regresiji limfoma nakon eradikacije HCV infekcije antivirusnom terapijom. Literaturni podaci pokazuju da inicijalnu primenu antivirusne terapije

treba razmotriti kod HCV udruženih indolentnih limfoma, kod kojih nije neposredno indikovana primena imuno-hemioterapije. Ovaj terapijski pristup u najvećoj meri je ispitivan u limfomima marginalne zone, ali druge studije podržavaju ovakav način lečenja i kog drugih kategorija indolentnih limfoma udruženih sa HCV infekcijom.

Ključne reči: folikularni limfom, HCV, antivirusna terapija

Literatura

1. Tageja N. Bendamustine: Safety and Efficacy in the Management of Indolent Non-Hodgkins Lymphoma. Clin Med Insights Oncol 5: 145–156; 2011.
2. Parker S, Hyder M, Fesler M. Bendamustine and Rituximab for Indolent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma in Patients With Compensated Hepatitis C Cirrhosis: A Case Series. Clin Lymph Myeloma and Leukemia 13: 15-17; 2013
3. Arcaini L, Merli M, Volpetti S, Rattotti S, Gotti M, Zaja F. Indolent B-Cell Lymphomas Associated with HCV Infection: Clinical and Virological Features and Role of Antiviral Therapy Clinical and Developmental Immunology; 2012.
4. Valissa D, Bernuzzi P, Arcaini L, Sacchi S, Callea V et al. Role of Anti-Hepatitis C Virus (HCV) Treatment in HCV-Related, Low-Grade, B-Cell, Non-Hodgkin's Lymphoma: A Multicenter Italian Experience. J Clin Oncol 23(3): 468-473, 2005.
5. Mazzaro C, Zagonel V, Monfardini S et al. Hepatitis C virus and non-Hodgkin's lymphomas. Br J Haematol. 94:544–50; 1996.

CASE REPORT: LATE RELAPSE OF HCV INFECTION ASSOCIATED FOLLICULAR LYMPHOMA

Introduction: In the last two decades, evidences from epidemiological studies, biological insights, and also therapeutic approaches provided strong support to the association between hepatitis C virus (HCV) and B-cell non-Hodgkin's lymphomas (NHL). HCV has been associated with B-cell indolent lymphomas, especially marginal zone lymphomas, as well as with aggressive lymphomas, mainly diffuse large B-cell lymphomas. Here we present the patient with late relapse of follicular lymphoma associated with HCV infection.

Initial presentation: A 31 year old man was initially presented with osteolytic lesions of distal right femur and proximal tibia, soft tissue mass surrounding this lesions and bone marrow infiltrates (MRI). Biopsy confirmed Non Hodgkin lymphoma; centrocytic diffuse type (Kiel; 1997). The lymphoma was in clinical stage IV (bone marrow, splenomegaly and peripheral lymphadenopathy), no B symptoms, PS 0.

Initial chemotherapy: The patient was initially treated with ProMACE x 6 (prednisone, methotrexate, doxorubicin, cyclophosphamide, etoposide) regime, and nCR was confirmed on MRI finding.

First relapse; occurred after 2 years (2000) failure-free interval, clinically presented with right knee swelling and MRI finding of soft tissue mass, osteolysis of distal femur and proximal tibia. There were no other sites of relapse. Re-biopsy was not done

Second line therapy with Lasp-AMVP16 x 6 (L-asparaginase, doxorubicin up to cumulative dose, etoposide, methotrexat) chemotherapy regime was conducted, and again, uCR (residual minimal changing of loco regional bone marrow signal on MRI) was achieved and the patient was routinely followed-up.

Second relapse: occurred after 13 years (2013) failure-free interval. The patient presented with peripheral lymphadenopathy. Biopsy of cervical lymph confirmed Follicular lymphoma (unknown grade). IHC analysis: CD20+, CD43+, CD10+, bcl2+, CyclinD1-, CD30-, CD15-, CD23-, CD35-, IgM-, bcl6- This finding was consistent with flow cytometric analysis of bone marrow aspirate. CT scan shows generalized lymphade-

nopathy with bulky abdominal mass in epigastrium and hepatic involvement and scintigraphy, multiple bone lesions. The patient was without B symptoms; PS -1. Hepatic and renal functions were normal. FLIPI categorized as high risk. Serology examinations revealed hepatitis C infection; anti-HCV titer + (44.17, cutoff-1), quantitative RNA-PCR + (1303 kIU/ml; cutoff 600).

Third line chemotherapy was conducted; R-CVP (Rituximab was stopped because of allergic reaction), continued with 3 cycles of CVP. (Comment: antiviral therapy was not administered despite persistent HCV infection. It was not allowed due to regenerative: persistent malignant disease). Progressive disease was registered after third cycle, complicated with thrombosis of a.pulmonalis, hepatic and renal injury, that contraindicated further planned fludarabine based chemotherapy.

Salvage chemotherapy; In PS 3 the patient started with Bendamustine (with 50% dose reduction). After only one cycle, lymphoma rapidly progressed and the patient died, 4 months from second relapse onset.

Discussion: The most convincing evidence to support the causal role of HCV in lymphomagenesis is the possible regression of indolent lymphoma after eradication of HCV infection with antiviral therapy. Data from literature demonstrate that AT could be considered as first-line approach in HCV-associated indolent lymphomas when there is no immediate need of conventional (immuno)-chemotherapy treatment. Among specific NHL subtypes, this treatment modality has been more frequently exploited in marginal zone lymphomas; however other studies have supported the validity of this approach for all indolent histology's when associated to HCV infection.

O12 PRIKAZ BOLESNIKA SA DIFUZNIM KRUPNOĆELIJSKIM B LIMFOMOM (DLBCL) I KARCINOMOM ANALNOG KANALA NA TERENU HIV INFEKCIJE

Ivan Popov¹, Jovan Ranin², Darko Antić³, Lana Ilić-Todorić¹, Aleksandra Petrović¹, Nadežda Pavlović⁴, Dejan Jovanović¹, Ivana Petrović¹

¹Opšta bolnica Bel Medic, Beograd; ²Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS, Beograd; ³Klinika za hematologiju, KCS, Beograd; ⁴Vojnomedicinska akademija, Beograd

Prikazujemo tok bolesti kod 35-godišnjeg muškarca kod koga je ne-metastatski karcinom analnog kanala slučajno otkriven tokom operacije kondiloma analne regije. Lečen je hemioradioterapijom i uveden u stanje kompletne remisije. Prilikom prve 3-mesečne kontrole registrovana je febrilnost i pojava limfadenopatije na vratu. Daljom dijagnostikom dokazana je HIV infekcija dok je biopsijom žlezde na vratu otkriven DLBCL. Lečenje je nastavljeno hemioterapijom, anti-CD20 monoklinalnim antitelom posle povećanja broja CD4 limfocita i HAART-om (highly active antiretroviral therapy). Tokom lečenja bolesnik je razvio plućne infiltrate registrovane CT pregledom. Iz bronhijalnog lavata izolovana je pneumocystis carini kao uzročnik pneumonije, koja je uspešno izlečena upotrebom visokih doza antibiotika. Posle 6 meseci lečenja postignuta je kompletna remisija limfoma uz stabilan broj CD4 limfocita, titar viralne RNA praćen PCR-om je bio značajno smanjen. Bolesnik je na režimu redovnih kontrola, dobrog opšteg stanja. HAART prima i dalje.

U radu prikazujemo klinički tok i lečenje limfoproliferativne bolesti u imunokompromitovanog bolesnika, dileme i odluke vezane za primenu imunohemioterapije, HAART-a i terapije antibioticima, posebno one vezane za dijagnostiku plućnih infiltrata koji su se pojavili tokom lečenja. Sva dijagnostika, lečenje (sem radioterapije) kao i kontrole su obavljene u Opštoj bolnici Bel Medic, Beograd.

Ključne reči: AIDS, difuzni krupnoćelijski B limfomom, karcinom analnog kanala

AIDS RELATED DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA AND ANAL CANAL CANCER IN SAME PATIENT – CASE REPORT

Ivan Popov¹, Jovan Ranin², Darko Antić³, Lana Ilić-Todorić¹, Aleksandra Petrović¹, Nadežda Pavlović⁴, Dejan Jovanović¹, Ivana Petrović¹

We reported a case of 35-years old man whom non-metastatic anal canal cancer has been accidentally discovered during anal condiloma surgery. Chemo-radiotherapy was successfully applied with effect of complete remission. Three months after therapy completion fever and neck lymphadenopathy were developed. HIV infection was confirmed while biopsy of neck lymph node showed diffuse large B cell lymphoma. Patient has been treated with chemotherapy, anti CD20 antibody after increasing number of CD4 lymphocytes and HAART (highly active antiretroviral therapy). During treatment patient developed pulmonary infiltrates confirmed with CT scan. After bronchial lavage pneumocystis carini pneumonia was diagnosed and successfully treated with high-dose antibiotics. At the end of therapy complete remission was achieved with stable number of CD4 lymphocytes. Viral RNA copies measured by PCR has been significantly decreased. Patient is on regular follow-up with good performance status, now. HAART is still ongoing.

In the presentation we described clinical course of lymphoproliferative disease in immunocompromised patient and particularly stressed dilemmas regarding application of immunochemotherapy, HAART and antibiotherapy as well as differential diagnosis of pulmonary infiltrates developed during therapy. All diagnostics, treatment (except radiotherapy) and follow-up were conducted in Bel Medic general hospital.

Key words: AIDS, diffuse large B cell lymphoma, anal canal cancer

013 PRIKAZ PACIJENTA SA DUGOTRAJNOM KOMPLETNOM REGRESIJOM HEPATIČNIH METASTAZA KARCINOMA REKTUMA NAKON KOMBINOVANE CITOSTATSKE I TARGET TERAPIJE

Zoran Gajić, Lela Milovanović, Suzana Dimitrijević, Božica Radovanović

Dnevna bolnica za onkologiju Opšte bolnice Kruševac

Kod bolesnice MZ je juna 2003. godine u regionalnoj bolnici učinjena resekcija adenokarcinoma rektuma. Lečenje je nastavljeno zračnom i adjuvantnom hemioterapijom 5FU-LV. Oktobra 2008. godine je na IORS-u ekscidirana solitarna metastaza sa levog plućnog krila, nakon čega je primila 2 ciklusa hemioterapije 5FU-LV i 6 ciklusa kapecitabina. Avgusta 2011. godine dolazi do pojave dve fokalne promene (15x10 i 17x20 mm) u jetri koje je konzilijum Klinike za onkologiju Niš procenio kao potencijalno resektabilne. Sprovedeno je osam ciklusa hemioterapije FOLFOX4 uz bevacizumab kojom je ostvarena kompletna regresija metastaza. Od planiranog operativnog lečenja se odustalo. Do aprila 2012. aplikovano je još četiri ciklusa iste hemioterapije bez bevacizumaba čime je lečenje završeno. Od tada je na redovnim kontrolama bez znakova relapsa bolesti, 11 godina od početka lečenja, 6 godina od operacije plućne metastaze i više od 3 godine nakon pojave metastaza na jetri.

PRESENTATION OF A PATIENT WITH PROLONGED COMPLETE REGRESSION OF HEPATIC METASTASIS OF RECTAL CANCER AFTER COMBINED CYTOSTATIC AND TARGET THERAPY

Patient MZ has been on a surgery of rectal adenocarcinoma in regional hospital in June 2003. Treatment was continued by radiotherapy and adjuvant chemotherapy 5FU-LV. Solitary lung metastasis was excised in IORS in October 2008., after which she received two cycles of chemotherapy 5FU-LV and six cycles of kapecytabine. In August 2011. appeared two focal lesions (15x10 and 17x20 mm) in the liver which the council of Department of Oncology Niš assessed as potentially resectable. There were carried out by eight cycles of chemotherapy FOLFOX4 with bevacizumab by which was achieved complete regression of metastasis. The planned operative treatment was rejected. Until April 2012. were applied further four cycles of the same chemotherapy alone and the treatment was terminated. Since then, she has regular controls with no signs of relapse, 11 years after the start of treatment, 6 years after surgery of pulmonary metastasis and more than 3 years after the occurrence of liver metastasis.

O14 ZNAČAJ PODRŠKE PACIJENTIMA U TOKU PRIMENE HEMIOTERAPIJE - NAŠA ISKUSTVA

Nedeljka Bošković; Branislav Korovljev i saradnici

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin

U našoj ustanovi posvećuje se velika pažnja kvalitetu života pacijenata u toku primene hemioterapije. U cilju unapređenja rada sprovedeno je istraživanje. Ciljevi istraživanja bili su:

1. Sagledavanje i ocena značaja podrške i poverenja (od strane onkološkog tima, porodice, prijatelja, izabranog lekara)
2. Procena uticaja prostora, iskustva drugih bolesnika
3. Analza sugestija i primedbi bolesnika

Istraživanje je sprovedeno u Onkološkoj Dnevnoj bolnici naše ustanove u periodu od 1. januara 2008g do 31. decembra 2011g i obuhvatilo je 630 pacijenata. Pacijenti su popunjavali upitnik (pre toga su u proseku primali 4 ciklusa hemioterapije). Pitanja su se odnosila na: informisanost o bolesti, uticaju iskustva drugih bolesnika, prostora, značaja podrške i poverenju u onkološki tim, porodicu, prijatelje, tim primarne zaštite. Ocene su rangirane od 1-5. Ispitanici su imali mogućnost davanja primedbi i sugestija. Svaki šest meseci pravljena je analiza dobijenih rezultata.

Rezultati istraživanja: U polnoj strukturi 2/3 ispitanika bile su žene prosečne starosti 53 godine i 1/3 muškarci prosečne starosti 51 godinu. Dve trećine pacijena je izjavilo da su iskustva drugih pacijenata imala loš uticaj na njih a petina je izjavila da su ta iskustva na njih pozitivno uticala. U značaju podrške okruženja za 37% ispitanika najvažniji je onkoški tim, zatim slede deca, prijatelji i bračni drugovi. U kontaktu sa medicinskom sestrom jednako su važni stručnost, poverenje, ljubaznost a zatim slede toplina i osmeh kao i spremnost da ih sasluša i razume. Poverenje u lekare i sestre ocenili su prosečnom ocenom 4.87 (rang 1-5), a značaj podrške sa 4.88 (rang 1-5). Najčešće primedbe su se odnosile na (43%) na prostor u kome primaju terapiju kao i na broj osoba u prostoriji, potrebu za većom intimnošću. Predlozi za unapređenje su se

odnosili na kraće vreme čekanja, povećanje broja lekara i sestara, oplemenjenje prostora, potreba za boljom informisnošću sa naglaskom na prilagođeni pristup svakom pacijentu.

Očekivanja zdravstvenih radnika i pacijenata često su različita. Rezultati istraživanja promenili su deo svakodnevnog pristupa, stavljajući u prvi plan prilagođeni pristup svakom bolesniku menjajući prostor (umetničke slike, muzika, TV, knjige), i lični stav šta je za bolesnika koji prima hemioterapiju najbolje.

Ključne reči: hemioterapija, podrška, pacijenti

015 DOBRA KONTROLA BOLESTI KOD BOLESNIKA SA mCRC

Kosta Z. Zdravković

Zdravstveni Centar Vranje, Opšta Bolnica Vranje, Dnevna bolnica za hemioterapiju

Prema projektovanim podacima American Cancer Society za 2014. godinu u odnosu na sve malignitete procenat novoobolelih od karcinoma colona i rektuma, što se tiče muškaraca biće 10%, a broj umrlih 8%. Što se tiče žena, broj novoobolelih takođe 10%, a broj umrlih 9%. U oba slučaja oboleli od karcinoma kolona i rektuma su na trećem mestu. Zna se da je 56% slučajeva CRC otkriveno u stadijumu 3 i 4 (1), približno 25% bolesnika u trenutku postavljanja dijagnoze ima manifestne metastaze (2), dodatnih 25-35% bolesnika razvije metastaze tokom trajanja bolesti (2), a 5-to godišnja stopa preživljavanja za bolesnike sa udaljenim metastazama iznosi 10% (1)

Bolesnik starosti 58 godina u trenutku javljanja lekaru zbog gastrointestinalnih tegoba biva upućen hirurгу koji nakon pregleda i opsežnih ispitivanja indikuje operativni tretman kada se dolazi do PH nalaza Adenocarcinoma parietis colonis totalis infiltrans. HG II, NG II, Dukes B1, pT1N0(0/13)Mx, ASTLER COLLER A1. Lymphonodorum sine metastasibus 0/13. i postavlja dijagnoza: Resectio rectosigmoidalis cum TT anastomosis anterior sup.sec. Dixon pp Ca (januar 2007). Nakon konzilijarne odluke o praćenju, Novembra 2007. verifikovan sekundarni depozit u jetri i po odluci hepatobilijarnog hirurга izvršen operativni zahvata: Segmentectomia S-VI hepatis. (16.XI/07.) sa PH verifikacijom: Metastasis adenocarcinomatis in hepate. Nakon toga sprovedena hemioterapija po FL protokolu u VI ciklusa. Aprila 2009. godine pojava sekundarnog depozita u jetri veličine 50mm. (DFS 17meseci). Posle VIII ciklusa neoadjuvantne hemioterapije po FOLFOX 4 + Avastin protokolu i dimenzija promene 27x21 mm pristupilo se operaciji: Bisegmentectomia lobi dex. hepatis, cum metastasectomiam lobi sin hepatis (13.XI/09.), a zatim i adjuvantnoj hemioterapiji po FOLFOX 4 protokolu u trajanju od VIII ciklusa što je završeno juna 2010. Dalje praćenje bilo do januara 2012 kada se javljaju sekundarni depoziti u jetri i desnoj nadbubrežnoj žlezdi (DFS 29 meseci). Usledilo je lečenje metastatske bolesti u nekoliko linija terapije sa OS od 78 meseci, odnosno 89 meseci od prvog operativnog tretmana.

Literatura:

1. Jemal A, et al. CA Cancer J Clin 2007;57:43-66
2. Van Cutsem E, et al. Eur J Cancer 2006;42:2212-2221

O16 UTICAJ VRSTE TERAPIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE NA KVALITET ŽIVOTA BOLESNICA

Irena Conić, Zorica Stanojević, Slađana Filipović, Ivica Pejčić, Slavica Stojnev, Svetislav Vrbic

Klinika za onkologiju KC Niš, Srbija

Uvod: Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je uz definiciju kvaliteta života, koja ističe važnost subjektivne evaluacije proizašle iz kulturnog, socijalnog i okruženja sredine, izdvojila šest širokih područja ili domena kvaliteta života: fizičko zdravlje, psihičko zdravlje, nivo nezavisnosti, socijalne relacije, okruženje i duhovnost, religioznost i personalna verovanja. **Cilj istraživanja** bio je da se ispita uticaj vrste terapije karcinoma grlića materice na psihički status bolesnica, sa posebnom pažnjom na uticaj hirurškog tretmana u odnosu na pacijentkinje koje iz medicinskih i ličnih razloga nisu bile podvrgnute hirurškom tretmanu. **Subjekti istraživanja:** Eksperimentalnu grupu I činilo je 30 bolesnica koje su operisane i kod kojih je uz postoperativnu zračnu terapiju primenjena citostatska monohemioterapija cisplatin u dozi od 40mg/m². Eksperimentalnu grupu II činilo je 30 bolesnica koje nisu operisane već je uz radikalnu kombinovanu zračnu terapiju primenjena citostatska monohemioterapija cisplatin, takođe u dozi od 40mg/m². Kontrolnu grupu činilo je 30 zdravih ispitanica. **Kriterijumi za ulazak u istraživanje** bili su sledeći: starost od 30-60 godina, završeno minimum srednje obrazovanje, bračno stanje- udate, postojanje malignih lezija na grliću materice, nepostojanje ozbiljnijih somatskih bolesti, nepostojanje ozbiljnijih psihijatrijskih poremećaja hospitalno tretiranih u ličnoj anamnezi. Instrumenti istraživanja: 1. Semistrukturirani psihijatrijski intervju, 2. Ginekološki parametri- lokalni nalaz i stadijum bolesti, 3. Skale za procenu kvaliteta života. **Zaključci:** Radikalna histerektomija narušava kvalitet života. Zračna terapija je praćena narušavanjem kvaliteta života, a test za njegovo određivanje pokazuje lošije vrednosti u odnosu na radikalnu histerektomiju u pogledu fizičkog funkcionisanja, vitalnosti, mentalnog funkcionisanja, socijalnog funkcionisanja i telesnog bola.

Ključne reči: kvalitet života, terapija, karcinom grlića materice

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF THERAPY USED IN THE TREATMENT OF CERVICAL CANCER ON THE QUALITY OF LIFE

Irena Conic, Zorica Stanojevic, Slađana Filipovic, Ivica Pejčić, Slavica Stojnev, Svetislav Vrbic

Clinic of Oncology of the Clinical Centre, Nis, Serbia

Introduction: Beside the definition of the quality of life which points out the significance of subjective evaluation based on the cultural, social and environmental background, World Health Organization (WHO) has distinguished six wide fields or domains concerning the quality of life: mental health, level of independence, social relations, environment and spiritual wellness, religion and personal beliefs. **The aim of the research** was to investigate the influence of the type of therapy used in the treatment of cervical cancer on the patients' psychiatric status, with emphasis to the influence of the surgical procedure, compared to the patients who did not undergo the surgical procedure for medical or personal reasons. **Subjects of the research:** The first group consisted of 30 patients who underwent surgery and postoperative radiotherapy with cytostatic monochemotherapy using Cisplatin at a dose of 40 mg/m². The second group consisted of

30 patients who did not undergo surgery, but underwent radiotherapy combined with cytostatic monotherapy with Cisplatin, also at a dose of 40 mg/m². The control group consisted of 30 healthy patients. Inclusion criteria were: age 30–60 years, having completed at least secondary education, married, the existence of malignant lesions of the cervix, absence of serious somatic disease, absence of serious psychiatric disorders treated in hospital in the personal history. The control group had the same characteristics as group I and group II except for existence of malignant lesions of the cervix. Instruments of the research: 1. Semi-structured psychiatric interview, 2. Gynecological parameters – local result and stage of the illness, 3. Scales for estimating the quality of life. **Conclusions:** Radical hysterectomy disturbs the quality of life. Radiotherapy affects the quality of life, while the test for determining one, shows worse values compared to radical hysterectomy concerning physical function, vitality, mental function, social function and physical pain.

Key words: quality of life, therapy, cervical cancer.

017 **MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA OBOLELIH OD KANCERA- ISKUSTVO I PRAKSA**

Zorica Menković, Sekula Mitić, Ivana Stanković

Odeljenje za onkologiju, Opšta bolnica Leskovac

U Srbiji počev od Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije rade pioniri psihosocijalnu podršku pacijentima i članovima njihovih porodica. Jedan od tih pionira je i Odeljenje za onkologiju Opšte bolnice u Leskovcu.

Kancer danas nije sinonim za smrt, ali predstavlja njegovu senku i za mnoge pacijente ta senka je prilika da razmisle o svom životu, koje promene uneti u cilju postizanja boljeg kvaliteta života. Psihosocijalna rehabilitacija i podrška bolesniku izuzetno je važna u procesu prilagođavanja saznanju da ima rak, odnosno naučiti bolesnika da živi sa rakom i vratiti ga normalnim životnim tokovima. Kod obolelog od raka psihosocijalne tegobe se reflektuju uglavnom u: gubitku socijalnih uloga, gubitku funkcionalnih sposobnosti, narušenim socijalnim odnosima, simptomima emotivne prirode – strah, tuga, ljutnja, zabrinutost, krivica, osećaj gubitka kontrole, anksioznosti i depresivnosti i u pogoršanju kvaliteta života.

Dobra resocijalizacija obolelih od raka rezultat je rada na odeljenju onkologije Opšte bolnice Leskovac i ogleda se kroz:

- Grupni rad – Klub onkoloških bolesnika
- Formiranje Udruženja obolelih od raka i osoba sa stomom „Hrast“
- Formiranje sekcija-likovne, literarne i vredne ruke
- Uključivanje u NALOR – i saradnja sa sličnim asocijacijama
- Formiranje grupe pacijenata sa pozitivnim iskustvima u cilju pružanja podrške novootkrivenim pacijentima na odeljenju hirurgije.

U Klubu je zastupljen multiprofesionalni pristup u kome učestvuju (dipl. sociolog, onkolog, nutricionista, psiholog, med. sestra, sveštenik, instruktor joge, književnik...) a bazira se na sledećem:

- graditi stav mirenja sa bolešću, svesno odbijanje uloge žrtve zle sudbine, ulaganje napora u potrazi za novim stilovima života uz jačanje preostalih zdravih ljudskih potencijala,

-
- jačanje samopouzdanja (prevazići mržnju prema telu uz prisvajanje slobode, autonomije-
autentičnosti – organizovanje radionica tipa „Opasnost jednako mogućnost“
 - Edukacije o zdravim stilovima života
 - Relaksacija tela i misli: vežbe za opuštanje
 - Razgovor – individualni i grupni uz iskrenost i empatiju

Rad se odvija u velikoj grupi (do 30), grupa je heterogena i otvorenog tipa , a sastanci se održavaju jednom nedeljno.

Formiranje udruženja obolelih od raka je mogućnost za obolelog da iznese svoje probleme, da ih reši i da se integriše sa drugim društvenim subjektima i institucijama. Preko mnogobrojnih održanih manifestacija preneli su poruke zdravima i bolesnima: hrani se zdravo, budi fizički aktivan, budi pozitivan, živi život u sadašnjosti, kakve su ti misli takav ti je život, neguj ljubav prema sebi, ljudima i prirodi...

Oснаžili smo aktivizam lečenih od raka formiranjem sekcija: likovne, literalne i vredne ruke. Rezultali su zabeleženi na mnogim izložbama tipa: dan oslobođenja Leskovca, Bazar solidarnosti...

Formiranje grupe pacijentkinja sa pozitivnim iskustvima i njihovim posetama kod novootkrivenih na odeljenju onkologije uspevamo da pomognemo obolelima da vrata samopouzdanje, samovrednovanje, odn. kontrolu nad svojim životom, da razviju pozitivan stav prema životu.

Ovakvim pionirskim radom na odeljenju onkologije ostvarili smo očekivano i rezultati su očigledni:

- Smanjivanje osećaja izolacije iz društva i usamljenosti
- Sticanje iskustva i specifičnih znanja, kao i deljenje istih – sličnih
- Prihvatanje bolesti- sopstvene ličnosti i drugih osoba
- Redukcija anksioznosti i straha
- Ispoljavanje skrivenih i potisnutih osećanja, osećanja pripadnosti
- Podsticanje na društveno odgovorno ponašanje.

O vidnom poboljšanju kvaliteta života posle ovakvog pristupa u radu sa onkološkim pacijentima govore naše evaluacije . Na odeljenju onkologije Opšte bolnice Leskovac, psihosocijalna podrška obolelim od raka je deo tretiranja onkološkog bolesnika.

Ključne reči: psihosocijalna podrška, rad u grupi, udruženje pacijenata

POSSIBILITIES FOR THE IMPROVEMENT OF LIFE QUALITY OF PEOPLE SUFFERING FROM CANCER- EXPERIENCE AND PRACTICE

Zorica Menković, Sekula Mitić, Ivana Stanković

Oncology department, Leskovac General hospital

In Serbia, starting with Institute of Oncology and Radiology of Serbia, pioneers give psychosocial support to patients and members of their families. One of those pioneers is also Department of Oncology in the General hospital of Leskovac.

Today cancer is no longer synonym for death, but it still represents its shadow, and that very shadow is often an opportunity for many patients to think about their lives, and changes that need to be made in order to improve the quality of their lives. Psychosocial rehabilitation and support for patients are of great importance in the process of their adjusting to the fact that they have cancer, as well as teaching the patients to live with cancer and bringing them back to their everyday lives. Psychosocial problems of people suffering from cancer are reflected mostly in: the loss of the social role, loss of the functional abilities, damaged social relations, symptoms of emotional nature – fear, sadness, anger, worry, guilt, the feeling of losing control, anxiety and depression and in the deterioration of the quality of life.

Good resocialization of cancer patients results from the hard work of Oncology department in Leskovac General hospital and is reflected through:

- Group work – Oncology patients club
- Forming the society of patients suffering from cancer and stoma “Oak”
- Forming sections- art, literary and hard-working hands
- Joining the NALOR (national association of cancer-treated patients) – and cooperation with similar associations
- Forming the group of patients with positive experience with the purpose of giving support to the newfound patients at Surgery department.

Multiprofessional approach is presented in the club in which take part (sociologist, oncologist, nutritionist, psychologist, nurse, priest, yoga instructor, writer...) and is based on the following:

- building reconciliation attitude towards illness, conscious rejecting the role of the victim of evil destiny, putting effort in search of new life styles while strengthening the remaining healthy human potentials,
- building self-confidence (to overcome hatred towards their own body by regaining freedom, autonomy- authenticity – organization of workshops like „Danger equals possibility“
- Education about healthy life styles
- Mind and body relaxation: exercises for relaxing
- Talk – individual and group with sincerity and empathy

The work is organized in big (about 30), heterogenic and open groups, and meetings are held once a week.

Forming cancer society is the possibility for patient to talk about their problems, to solve them and to integrate with other social subjects and institutions. Through numerous manifestations messages have been conveyed to the healthy and the sick: eat healthy, be active, be positive, live your life in the present, our thoughts determine our lives, cherish the love for others, for people and nature...

We strengthened the activism of cancer-treated patients by forming sections: art, literary and hard-working hands. Results are recorded at many exhibitions like : Leskovac Liberation day, Solidarity bazaar...

By forming the group of patients with positive experience and their visits to newfound patients at the Oncology department we manage to help the patients rebuild their self-confidence, self-evaluation, that is to regain control over their lives and to develop positive attitude towards life.

With such a pioneer work at the Oncology department we achieved the expected and the results are more than obvious:

- Reducing the feeling of isolation of society and loneliness
- Gaining new experience and specific knowledges, as well as sharing the same (or similar) with others
- Accepting the disease- their own and of other people

-
- Reduction of anxiety and fear
 - Expressing hidden and suppressed feelings, the feeling of belonging
 - Encouraging socially responsible behaviour.

About the apparent improvement of the quality of life after such an approach in the work with oncological patients, speak our evaluations. At Oncology department of Leskovac General hospital giving psychosocial support to cancer patients is a part of the treatment of oncological patients.

Key words: psychosocial support, group work, society of patients

O18 KARCINOMI KOD ADOLESCENATA I MLAĐIH ODRASLIH OSOBA (AYA)

Zorica Tomašević

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod: Maligne bolesti mogu nastati u bilo kom starosnom dobu, ali neki maligniteti uglavnom nastaju kod dece, (npr. meduloblastomi ~70% bolesnika mlađe od 10 godina) dok drugi, kao što je karcinom prostate nastaju isključivo kod osoba "starije" životne dobi.

Prosečna starost pedijatrijskih bolesnika je 4-5 godina dok je u adultnoj onkologiji prosečna starost bolesnika 60 godina.

Između te dve starosne grupe, nalaze se bolesnici uzrasta od 19-do 39 godina koji se u literaturi navode kao adolescenti i mlađe odrasle osobe sa karcinomima (adolescents and young adults: AYA).Ova skraćena će biti korišćena u daljem tekstu.

Navedena starosna granica nije fiksna, te se u nekim izvorima kreće od 15 do 39 godina.Nejasna starosna definicija dovodi do otežane procene broja bolesnika u tom starosnom dobu, ali se ipak najčešće navodi procenat od 4-5% u odnosu na sve bolesnike sa malignitetima [1,2,3].

U ovom starosnom dobu može nastati čitav spektar malignih bolesti, od karcinoma dojke, cerviksa, jajnika, melanoma, sarkoma, tiroidnog, kolorektalnog, testikularnog karcinoma, germinativnih tumora, pa do Non Hodgkin i Hodgkin limfoma, leukemija, tumora mozga i kičmene moždine.

Iako je osnovna dijagnoza ista, maligniteti koji se javljaju u tom starosnom intervalu, razlikuju se od istih maligniteta koji nastaju u "tipičnom" starosnom dobu. Razlike se pre svega odnose na verovatno različitu etiologiju karcinoma.

Opšte je prihvaćeno da mnogi maligniteti kod "starijih" bolesnika imaju direktne veze sa faktorima rizika koji su pre svega vezani za način života (pušnje, gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti, prekomerna upotreba alkohola, hormonska supstituciona terapija itd).

Razvoj pedijatrijskih karcinoma očigledno nije u vezi sa gore navedenim faktorima rizika. Opšte je prihvaćeno da je kod pedijatrijskih karcinoma, (starost ispod 15 godina) osnovni uzrok nastanka maligniteta najčešće posledica oštećenja DNK koja nastaje veoma rano u životu, najčešće tokom intra uterinog razvoja.

Kod adolescenata i mlađih odraslih osoba sa malignitetima, verovatni uzroci su mešavina gore navedenih faktora rizika povezanih sa određenim navikama, i genetskim faktorima, tj. oštećenja DNK.

Međutim, verovatno su još važnije razlike koje se odnose na psihološki aspekt dijagnoze i lečenja ovih mladih ljudi, koji imaju drugačije potrebe i očekivanja tokom i nakon završenog lečenja. Posebno zabrinjava podatak o preživljavanju ovih bolesnika u poređenju sa bolesnicima pedijatrijskog uzrasta i starijim bolesnicima.

Naime, dok je kod pedijatrijskih bolesnika kao i kod mnogih maligniteta koji nastaju u tipičnom starosnom uzrastu, ostvaren pozitivan uticaj na preživljavanje, kod AYA bolesnika nažalost nema progressa u preživljavanju od 1990 godine. [4]

Pored verovatno različite biologije tumora, kao razlozi se najčešće navode banalni propusti koji dovode do odložene dijagnoze. Ovo se posebno odnosi na karcinom dojke, jer se obično ne sumnja na malignitet kod mladih osoba, pa se promene u dojkaма najčešće interpretiraju kao displazne, i najčešće se adekvatna dijagnostika odlaže.

A prema literaturnim podacima, oko 2-4% bolesnica sa karcinomom dojke mlađe je od 35 godina u trenutku dijagnoze [5] Karcinom dojke kod tako mladih bolesnica po svojoj prilici predstavlja poseban entitet, koji se po svojim karakteristikama, razlikuje od karcinoma dojke koji se javljaju u tipičnoj starosnoj dobi. [5,6,7]

Problemi sa kojima se ovi bolesnici susreću tokom dijagnostike i lečenja su brojni i predvidljivi, od psiholoških pa do problema vezanih za sprovedeno lečenje, kao što su kardiotoksičnost, uticaj na fertilitet, gubitak ekstremiteta zbog amputacije, oštećenje sluha, seksualna disfunkcija i razvoj sekundarnih karcinoma.

Zbog specifičnosti ove populacije bolesnika, svi veliki centri koji se bave lečenjem maligniteta, razvijaju posebne programe posvećene bolesnicima ove starosne podgrupe. Od pre nekoliko godina postoji i internacionalni časopis posvećen isključivo problematici AYA bolesnika. (JOURNAL OF ADOLESCENT AND YOUNG ADULT ONCOLOGY)

U našoj zemlji se nažalost ne poklanja dovoljno pažnje ni ovoj podgrupi bolesnika niti specifičnostima vezanim za njihovo lečenje i praćenje.

Stoga je cilj ovogodišnje 51. Kancerološke Nedelje, da ukaže na rastući problem maligniteta kod mladih osoba, i pokrene inicijativa koja bi dovela do konkretnih akcija, kao što je otvaranje savetovališta za mlade bolesnike pri svim velikim onkološkim centrima, i formiranje posebnih registara koji bi omogućili posebno praćenje učestalosti različitih maligniteta, procenu efikasnosti lečenja i praćenje nakon završenog lečenja kod ove populacije bolesnika.

Literatura:

1. Muss HB, Von Roenn J, Damon LE, et al: ACCO: ASCO core curriculum outline. J Clin Oncol 23:2049-2077, 2005
2. Jemal A, Murray T, Ward E, et al: Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 55:10-30, 2005
3. An estimated projection calculated by the Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program using SEER 18, 2007-2011
4. Gondos A, Hiripi E, Hollecze K (GEKID Cancer Survival Working Group) et al: Survival among adolescents and young adults with cancer in Germany and the United States: An international comparison. International Journal of Cancer 2013; Vol 133, Issue 9, pp 2207-2215.
5. M. Colleoni¹, N. Rotmensz, C. Robertson², Very young women (<35 years) with operable breast cancer: features of disease at presentation Annals of Oncology 2002; 13: 273-279.
6. Anders CK, Hsu D.S., Broadwater Young G, et al: Age at Diagnosis Correlates With Worse Prognosis and Defines a Subset of Breast Cancers With Shared Patterns of Gene Expression J Clin Oncol 2008; 26:3324-3330
7. Peppercorn J, Partridge AH: Breast Cancer in Young Women: A New Color or a Different Shade of Pink? J Clin Oncol 2008; Vol 26, No. 20: pp 3303-3305

O19 BIOLOGIJA I SPECIFIČNOSTI KARCINOMA DOJKE KOD MLADIH ŽENA

Ivana Božović-Spasojević, Snežana Šušnjar, Nataša Anđelić-Dekić, Snežana Milošević, Zorica Tomašević

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Mlade žene ispod 40 godina starosti predstavljaju 7% ukupne populacije žena sa karcinomom dojke u razvijenim zemljama, dok je taj procenat u zemljama u razvoju nešto viši i iznosi oko 25% (1,2). Ove pacijentkinje se sreću ne samo sa potencijalno fatalnom bolešću već i sa jedinstvenim problemima koje ova bolest i njeno lečenje nose poput promene u fertilitetu, seksualnom zdravlju kao i psihosocijalnom životu.

Mlade pacijentkinje sa karcinomom dojke u proseku imaju povećani rizik od relapsa bolesti, bilo lokoregionalnog ili sistemskog, kao i povećani rizik od smrtnog ishoda bolesti (2). Ovo se delimično može objasniti agresivnijom biologijom tumora koja se kod ovih pacijentkinja češće javlja poput trostruko negativnog, HER2 pozitivnog (HER2-humani epidermalni faktor rasta receptor 2) i često visokog tumorskog gradusa kod hormon receptor (HR) pozitivnog karcinoma dojke (2). Dodatno, usled nedostatka skrining programa u ovoj populaciji a često i primene neodgovarajuće dijagnostike uzimajući u obzir denzitet dojki u ovom dobu, ove pacijentkinje se često javljaju lekaru onda kada su prisutni simptomi bolesti i kada su tumorske mase palpabilne.

U svakodnevnoj kliničkoj praksi mlade žene sa dijagnozom karcinoma dojke se leče različitim modalitetima lečenja poput hirurgije, zračne terapije, hemioterapije i biološke terapije, od kojih svaka ima svoj spektar neželjenih efekata i uticaja na kvalitet života. Iako mlade žene rado učestvuju u kliničkim istraživanjima njihov broj je uglavnom nedovoljan za donošenje čvrstih zaključaka o najboljem načinu lečenju ovih pacijentkinja i one se leče na osnovu dokaza koji su dobijeni na populaciji starijih pacijentkinja. Iz tog razloga nametnula se potreba za prospektivno dizajniranim, randomizovanim kliničkim studijama kao globalnim istraživačkim prioritetom a u cilju pronalaženja najboljeg modaliteta lečenja karcinoma dojke u mlađem životnom dobu.

Da li su godine pacijentkinje nezavisni prognostički i/ili prediktivni faktor ostaje za sada u areni aktivnog kliničkog istraživanja. Prema važećem konsenzusu mlade pacijentkinje trebaju biti lečene shodno biologiji tumora tj. prisustvu bioloških markera (ER/PR/HER2), indeksu ćelijske proliferacije Ki67, tumorskom gradusu, stadijumu bolesti, menopauznom statusu, komorbiditetima i ličnim željama posebno kada postojeće terapijske opcije donose podjednaku korist (primer parcijalna resekcija vs mastektomija)(1). Godine pacijentkinje ne trebaju biti jedini razlog propisivanja agresivnijeg oblika lečenja. U današnjoj kliničkoj praksi ne može se izdvojiti hemioterapijski režim koji se specifično može preporučiti u lečenju mladih pacijentkinja sa karcinomom dojke. Ukoliko ove pacijentkinje imaju ER pozitivni tumor dojke one trebaju biti lečene endokrinom terapijom, bez obzira na godine, druge prognostičke faktore i prethodno hemioterapijsko lečenje. Nekoliko pitanja ostaje otvoreno u endokrinom tretmanu ovih pacijentkinja poput optimalnog terapijskog režima i trajanja terapije, uloge ovarijalne supresije/ablacije, uloge hemioterapijom indukovane amenoreje i da li ima mesta za inhibitore aromataze u lečenju ovih pacijentkinja.

Kako je većina mladih žena u trenutku postavljanja dijagnoze premeopauzna, primena sistemske hemioterapije ima za posledicu trajnu ili privremenu amenoreju i smanjenu fertilitet, što predstavlja značajan problem za one pacijentkinje koje žele da se ostvare u ulozi biološke majke. Posledično su se nametnula mnoga pitanja poput da li trudnoća povećava rizik od relapsa tumora dojke, posebno HR pozitivnog karcinoma, mogućnosti i verovatnoća buduće koncepcije, tehnike očuvanja fertilne funkcije jajnika, mogući rizici u trudnoći za majku i fetus, mogućnost dojenja i slično. Nametnula se takođe potreba za savetovalištim koja postaju deo savremenog multidisciplinarnog lečenja ovih pacijentkinja. Osim pomenutog, a uzevši u obzir očekivano duži životni vek ovih mladih žena, značajan problem može predstavljati i kasna toksičnost u vidu poremećaja kognitivne funkcije, kardiološke toksičnosti kao i sekundarni malignitet.

○ Mlade žene mogu češće biti nosioci genskih mutacija poput BRCA 1 i BRCA 2 mutacije, naročito kod triple negativnog karcinoma dojke što značajno određuje lokoregionalni tretman, profilaktičku mastektomiju i/ili salpingo-ooforektomiju kao i budući rizik za relaps bolesti. Važeći konsenzus preporučuje na osnovu ekspertskog mišljenja da svakoj mladoj ženi sa dijagnozom karcinoma dojke ispod 40. godine života treba biti ponuđeno genetsko savetovalište (1). Genetsko savetovalište a potom i genetsko testiranje će pomoći identifikaciji pacijentkinja sa izrazito visokim rizikom od novog primarnog karcinoma dojke ili ovarijuma, ali i pomoći u identifikaciji bliskih rođaka sa rizikom za pojavu tumora dojke i/ili ovarijuma.

Očekujemo da buduća klinička i translaciona istraživanja onkogenih signalnih puteva u karcinomu dojke pomognu u davanju odgovora da li je karcinom dojke kod mladih žena jedinstveni entitet koji zahteva drugačiji pristup u lečenju u odnosu na dosadašnji.

Literatura:

1. Partridge AH, Pagani O, Abulkhair O. First international consensus guidelines for breast cancer in young women (BCY1). *The Breast* 23 (2014) 209e220.
2. Desantis C, Ma J, Bryan L, Jemal A. Breast cancer statistics, 2013. *CA Cancer J Clin* <http://www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/breast-cancerfacts-figures>. 2013.
3. American Cancer Society. Breast cancer facts & figures 2013e2014. Atlanta: American Cancer Society; 2013.
4. Azim Jr HA, Michiels S, Bedard PL, Singhal SK, Criscitiello C, Ignatiadis M, et al. Elucidating prognosis and biology of breast cancer arising in young women using gene expression profiling. *Clin Cancer Res* 2012;18(5):1341e 51.

020 KARCINOM PLUĆA KOD OSOBA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

Marija Ristić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Pojava karcinoma pluća kod osoba mlađih od 45 godina nije uobičajena a incidenca se kreće u rasponu od 1,2%-6,2%. Ipak poslednjih godina beleži se povećanje incidence.

Karcinom pluća kod mlađih osoba pokazuje neke specifičnosti u odnosu na stariju populaciju pacijenata, naime znatno češće se javlja kod osoba ženskog pola, češće se radi o adenokarcinomu kao histološkom tipu, bolest se dijagnostifikuje u odmaklom stadijumu i ovi pacijenti uglavnom bivaju tretirani agresivnijom terapijom. Ranije sprovedene studije su pokazale da mlađi pacijenti imaju slično preživljavanje kao i stariji, međutim noviji rezultati pokazuju da mlađi pacijenti imaju nešto bolji ishod.

U retrospektivnoj studiji Bourke et al. ukazano je da takođe postoje razlike u preživljavanju ovih pacijenata u odnosu na geografsku i etničku pripadnost.

U pogledu prognostičkih faktora, sprovedeno istraživanje na Azijskoj populaciji, utvrdilo je da su niski BMI, četvrti stadijum bolesti, anemija prilikom dijagnoze i muški pol negativni prognostički faktori za mlađe pacijente sa NSCLC.

Retrospektivnom analizom sprovedenoj na ovoj grupi pacijenata u IORS dobili smo rezultate koji se podudaraju sa literaturnim podacima.

Uprkos dosadašnjim naporima tretman, prognoza i ishod mlađih pacijenata sa NSCLC još uvek nisu u potpunosti ispitani. Otežavajuće okolnosti za sprovođenje opsežnijih istraživanja su mali broj pacijenata u jednom centru, razlike u stadijumu bolesti prilikom postavljanja dijagnoze kao i genetske razlike ali i faktori sredine.

Ključne reči: NSCLC, mlađi odrasli, retrospektivna analiza

Jelena Spasić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Karcinom kolorektuma (CRC) predstavlja drugi malignitet po incidenci kod muškaraca u Srbiji, a treći kod žena. Najčešće se javlja kod osoba starijih od 65 godina, ali je incidenca kod mlađih osoba u stalnom porastu. Prema nekim bazama podataka, oko 7% svih CRC se javlja kod osoba mlađih od 45 godina. U Srbiji je 2011. godine 2,6% svih novootkrivenih obolelih od CRC bilo mlađe od 40 godina. Razlozi za porast incidence CRC kod mlađih osoba nisu u potpunosti razjašnjeni.

Populacione studije i iskustva pojedinih ustanova su pokazala neke karakteristike CRC kod mlađih osoba. Ovi tumori se češće javljaju u distalnom kolonu i rektumu. Češće su slabo diferentovani tumori, sa značajnom mucinskom komponentom ili signet-ring ćelijama, što su histološke osobine povezane sa lošijom prognozom.

Pojava CRC kod mlađih osoba je jedna od karakteristika hereditarnih sindroma, kao što su Linčov sindrom i Familijarna adenomatozna polipoza kolona (FAP). Kod 35-40% osoba sa Linčovim sindromom se CRC dijagnostikuje pre 40-te godine, srednja životna dob osoba sa FAP pri dijagnozi CRC je 39 godina, dok će skoro svi oboleti od CRC pre 50-te godine.

Nekoliko studija CRC kod mladih koji nisu povezani sa hereditarnim sindromima su pokazale da ovi tumori imaju specifičan molekularni profil: imaju mikrosatelitnu stabilnost (MSS), ređe se javlja aneuploidija i varijacije u BRAF sekvenci gena, a češće hipometilacija u LINE sekvencama (long intersperced nuclear elements).

Dijagnoza CRC kod mladih osoba se uglavnom postavlja u odmaklijim stadijumima bolesti, najverovatnije zbog neprepoznavanja simptoma, ali je preživljavanje po stadijumima isto ili duže nego kod starijih, verovatno zbog većih mogućnosti tretmana i manje komorbiditeta.

Za sada nema preporuka za skrining na CRC kod osoba mlađih od 40 godina, osim kod prisustva Linčovog sindroma ili FAP u porodici, kada se skrining sprovodi po tačno utvrđenim preporukama. Važno je međutim razmišljati o mogućnosti pojave CRC kod mlađih osoba koji ispoljavaju specifične simptome, naročito ako postoji dva ili više specifičnih simptoma, jer je preživljavanje usko povezano sa stadijumom bolesti u trenutku dijagnoze.

Ključne reči: kolorektalni karcinom, hereditarni sindromi, molekularne karakteristike tumora

Reference:

1. Ahnen D.J. et al, Mayo Clinic Proc:February 2014;89(2);216-224
2. Chan et al. World Journal of Surgical Oncology 2010, 8:82
3. Myers E.A et al, World J Gastroenterol 2013 september 14; 19(34):5651-5657
4. Chang DT et al, Mod Pathol.2012;25(8):1128-1139

022 SPECIFIČNOSTI KARCINOMA JAJNIKA U PACIJENTKINJA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

Marijana Milović-Kovačević, Lj. Stamatović, S. Vasović, A. Karaferić, S. Pupovac, L. Pavlović

Institut za onkologiju i onkologiju Srbije, Beograd

Ovarijalni karcinom je predominantno bolest starijih, postmenopauzних pacijentkinja sa većinom (>80%) slučajeva dijagnostikovanih u pacijentkinja starijih od 50 godina (1).

Precizan uzrok karcinoma jajnika ostaje nepoznat, ali identifikovana je većina potencijalnih faktora rizika povezanih sa karcinomom jajnika. Reproductivna funkcija žena pokazuje signifikantan doprinos riziku za pojavu ovarijalnog karcinoma. Žene koje su imale više trudnoća imaju niži rizik za pojavu karcinoma jajnika od onih sa manje trudnoća, koje takođe pokazuju niži rizik u odnosu na žene koje nisu rađale.

Rana menarha i kasna menopauza takođe doprinose višem riziku za ovarijalni karcinom, dok upotreba oralnih kontraceptivnih pilula, ligacija tube, dojenje i supresija ovulacije nude protekciju od ovarijalnog karcinoma.

Porodična istorija igra veoma važnu ulogu u razvoju raka jajnika, međutim, samo u 10 % karcinoma jajnika je identifikovana genetska mutacija npr. poznati geni podložni mutaciji BRCA 1 i BRCA 2, predstavljaju naslednu mutaciju koja uzrokuje 15 % -45 % životnog rizika od razvijanja raka jajnika i ≤85 % rizika od razvoja raka dojke (2).

BRCA 2 mutacija povećava životni rizik od raka jajnika za 10% -20% i dojke za ≤85 %. Kod pacijentkinja sa hereditarnim karcinomom jajnika postoji tendencija da se razvije bolest do oko 10 godina ranije od žena sa nenaslednim rakom jajnika.

Značaj identifikacije BRCA mutacija je važan, pored primene profilaktičke /hirurgije koja redukuje rizik/ kao i za aktivno praćenje pacijenata sa karcinomom dojke, kao i za aktivno praćenje članova njihovih porodica, tako i identifikovanje novih tretmana koji su specifični za BRCA-karcinome (3). Karcinom dojke i jajnika su komponente nekoliko autozomno dominantnih sindroma raka. Sindromi najjače asocirani sa oba karcinoma su BRCA1 i BRCA2 mutacioni sindromi. Ovarijalni karcinom je takođe često udružen sa Lynch-ovim sindromom (uzrokovano je naslednom mutacijom germinativne linije u DNK mismatch genima popravke, kao što su MSH2 (mutS homolog 2) ili MLH1 (mutL homolog 1)); sindromom /basal cell nevus (Gorlin) / (OMIM), kao i multiplom endokrinom neoplazijom tip1 (OMIM). Nasledne mutacije germinativnih ćelija u genima odgovornim za navedene simptome prouzrokuju različite kliničke fenotipe karakteristika maligniteta i u nekih slučajevima, asocirani su sa nemaligim abnormalnostima (4, 5).

Literatura:

1. Mackay HJ, Brady MF, Oza AM et al. Prognostic relevance of uncommon ovarian histology in women with stage III/IV epithelial ovarian cancer. *Int J Gynecol Cancer* 2010; 20: 945–952.
2. Alsop K, Fereday S, Meldrum C et al. BRCA Mutation frequency and patterns of treatment response in BRCA mutation-positive women with ovarian cancer: a report from the Australian Ovarian Cancer Study Group. *J Clin Oncol* 2012; 30:2654–2663.
3. Scully RE, Sobin LH, Serov SF. *Histological Typing of Ovarian Tumours*. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1999.
4. McCluggage WG. Morphological subtypes of ovarian carcinoma: a review with emphasis on new developments and pathogenesis. *Pathology* 2011; 43:420–432.
5. Vang R, Shih I-M, Kurman RJ. Ovarian low-grade and high-grade serous carcinoma: pathogenesis, clinicopathologic and molecular biologic features, and diagnostic problems. *Adv Anat Pathol* 2009; 16: 267–282.

O23 SPECIFIČNOSTI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE U ŽENA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

A.Karaferić, M. Milović-Kovačević, Lj. Stamatović, S.Vasović, S.Pupovac, L.Pavlović

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Rak grlića materice (karcinom grlića materice, cervikalni karcinom) je treći po učestalosti maligni tumor u svetu i, sa više od pola miliona novih slučajeva svake godine, čini 8.8% svih slučajeva raka u žena.

Srbija je 2002. godine imala najveću incidenciju raka grlića materice (27.3 na 100,000) u Evropi. Prema poslednjim podacima Globocan-a Srbija je sada na petom mestu po incidenciji (24.1 na 100 000 žena) posle Rumunije, Makedonije, Bugarske i Litvanije. Ipak, ova incidencija je dvostruko veća od prosečne stope incidencije u Evropi (10.6 na 100,000).

Starosna distribucija raka grlića materice ranije je pokazivala tipičan porast posle 30 godina, sa vrhom učestalosti u žena starosnih grupa od 45 do 49 i 70 do 74 godine. Poslednjih godina vrh u oboljevanju od raka grlića materice pomera se prema mlađim starosnim grupama.

Rak grlića materice razvija se kroz niz promena epitela koje se nazivaju cervikalnim intraepitelnim neoplazijama (CIN). Adenokarcinomu grlića materice prethodi Adenokarcinom in situ (AIS) koji se smatra prekursorom invazivne bolesti. Infekcija Humanim papillomavirusom (HPV) je najvažniji faktor rizika i neophodan uslov za nastanak raka grlića materice. Delovi ovog virusa koji pripada familiji Papovavirida, nađeni su u 99.7% slučajeva raka grlića materice. HPV virus je toliko rasprostranjen da je većina odraslih (oko 70% ljudi) nekada u svom životu imala HPV infekciju. Primarna infekcija HPV virusom obično ne daje nikakve simptome i većina ljudi stvori antitela, a da nije ni svesna da je bila zaražena. U nekim slučajevima HPV infekcija može da se održava bez ikakvih simptoma i više godina. Zbog toga je veoma teško sa sigurnošću reći kada i kako je došlo do infekcije. Poznato je da infekcija različitim tipovima HPV ne nosi isti rizik za nastanak maligne transformacije. Zbog toga su anogenitalni tipovi HPV na osnovu svoje specifične udruženosti sa pojedinim tipovima lezija podeljeni u dve grupe "onkogenog rizika":

1. grupa virusa niskog onkogenog rizika (HPV tipovi 6, 11, 42, 43, 44)
2. grupa virusa visokog onkogenog rizika (HPV tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)

Analiza 194 studije koje su uključile preko milion žena sa normalnom citologijom, pokazala je da je globalna prevalencija HPV infekcije u svetu 11.7%. U mlađim uzrasnim grupama je veoma velika i dostiže vrh u starosnoj grupi od 20-25 godina.

Dug latentni period između inicijalne izloženosti HPV i razvoja raka grlića materice, kao i činjenica da samo mali broj žena izloženih HPV infekciji zaista i dobije kancer, ukazuje da, iako neophodna, HPV infekcija nije dovoljna za nastanak raka grlića materice. Da bi HPV infekcija dovela do nastanka raka grlića materice, ona mora perzistirati, za šta su neophodni i drugi faktori od kojih su najvažniji:

- pušenje
- dugotrajna primena oralnih kontraceptivi
- imunosupresija (HIV, stanja posle transplantacije organa)
- način života
- genetski faktori.

Koje su rizične grupe žena?

Žene koje imaju povišen rizik za nastanak raka grlića materice:

- seksualna aktivnost započeta u ranoj mladosti (pre 16. godine)
- brojni seksualni partneri
- odnosi sa muškarcem koji ima HPV infekciju
- anamneza seksualno prenosivih bolesti ili genitalnih bradavica
- pušači ili bivši pušači
- odsustvo normalnog imunog odgovora (sve HIV pozitivne žene, žene koje su imale transplantaciju organa ili koje iz različitih razloga primaju imunosupresive)
- dugotrajno uzimanje oralnih kontraceptiva
- žene koje su ranije lečene zbog CIN2 i CIN 3
- žene koje ne odlaze redovno na kontrole
- žene kojima prethodno nije redovno rađen Papanikolau test (PAP test)

Prirodni tok HPV infekcije i biološko ponašanje prekanceroznih promena omogućavaju da se prevencija raka grlića materice ostvari na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou. Primarna prevencija podrazumeva mere za sprečavanje nastanka maligne bolesti. Ove mere obuhvataju sprečavanje infekcije Humanim papilomavirusom, nastanka perzistentne infekcije i pojave premalignih i malignih promena na grliću kroz vakcinaciju protiv HPV, promenu seksualnog ponašanja, prevenciju pušenja i ostale zdravstveno-edukativne aktivnosti.

Primenom HPV vakcine sprečava se nastanak perzistentne infekcije, prekanceroznih promena i maligne bolesti izazvane određenim tipovima HPV. U Srbiji su registrovane dve vakcine koje pružaju zaštitu od tipova HPV 16 i HPV 18, koji su povezani sa dve trećine slučajeva invazivnog karcinoma grlića materice. Jedna od ove dve vakcine sprečava i infekciju tipovima 6 i 11 koji se ne smatraju onkogenim, ali u populaciji mladih, uzrok su veoma čestih genitalnih bradavica. Za sada vakcinacija protiv HPV infekcije nije deo programa obavezne imunizacije u Srbiji.

Sekundarna prevencija podrazumeva rano otkrivanje raka grlića, najbolje u početnoj, asimptomatskoj fazi (skrining). Tercijarna prevencija podrazumeva adekvatno lečenje maligne bolesti i program rehabilitacije kojima se poboljšavaju prognoza bolesti i kvalitet života obolele osobe.

Literatura:

1. N. Colombo, S. Carinelli, A. Colombo, C. Marini, D. Rollo & C. Sessa Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology* 23 (Supplement 7): vii27–vii32, 2012
2. Kjaer SK, Frederiksen K, Munk C, Iftner T. Long-term absolute risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or worse following human papillomavirus infection: role of resistance. *J Natl Cancer Inst* 2010;102:1478-1488.
3. Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistic. *CA cancer J.Clin* 2011;61:69-90.

O24 GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMORI (GIST): IMA LI RAZLIKE U PRIRODI BOLESTI MLAĐIH I STARIJIH PACIJENATA?

Vladimir Nikolić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) je najčešći mezenhimalni tumor gastrointestinalnog (GI) trakta i čini 1-2 % svih tumora ove regije (1). Uglavnom je lokalizovan u želucu (60%), tankom crevu (30%), kolorektumu (5%), ezofagusu (1%). Tipično se javlja u populaciji starijoj od 50 godina (2).

Tumor potiče od intersticijalnih ćelija Cajal (ICC), koje su locirane u mišićnom sloju GI trakta (3). Oko 10-25% ovih tumora se prezentuje u metastatskoj fazi bolesti. Obično se diseminuje u jetru i peritoneum. Inicijalno metastaziranje u pluća, mozak, limfne noduse je retko kod odraslih (2).

Klinička prezentacija zavisi od lokalizacije tumora, veličine i agresivnosti. Najčešći simptom je krvarenje iz GI trakta, koje može biti akutno ili hronično, praćeno anemijom i zamaranjem. Može da nastane bol u abdomenu, GI opstrukcija, otežano gutanje, povraćanje, gubitak apetita, opstipacija (2).

Nakon kliničkog pregleda, CT ili MR snimanje je naredni korak u dijagnostičkom algoritmu. Po potrebi se radi endoskopski pregled: ezofagogastroskopija ili kolonoskopija. Definitivna dijagnoza se dobija HP nalazom, nakon odgovarajućih biopsija ili hirurške resekcije .

Morfološki kod odraslih, dominiraju vretenaste ćelije (70%), epiteloidne ćelije (20%), mešana struktura (10%) (1). Imunohistohemijski marker za GIST je CD 117 , koji se eksprimira od strane ICC (2). Oko 95% ovih tumora je pozitivno na CD 117. U upotrebi su i CD 34, SMA, Vimentin.

U odraslih oko 85% tumora ima mutaciju u jednom od dva receptora tirozin kinaze: KIT ili PDGFRA (4). Najčešća je KIT mutacija koja se javlja kod 75-80% pacijenata, dok je PDGFRA mutacija prisutna kod 8-10%. Mutacija dovodi do konstitutivne aktivacije ovih receptora, što je i glavni korak u patogenezi ovih tumora. Ostali tumori, koji nemaju detektabilnu KIT ili PDGFRA mutaciju su "wild type" tumori.

Specifičnosti gastrointestinalnih stromalnih tumora(GIST) kod mlađe populacije

Iako je GIST bolest koja se tipično javlja kod starijih pacijenata, oko 10 % pacijenata su mlađi od 40 godina. Njih delimo na pedijatrijsku populaciju i mlađu odraslu populaciju.

GIST u pedijatrijskoj populaciji se svojim kliničko-patološkim i molekularno-genetskim karakteristikama razlikuje od klasičnog, adultnog oblika bolesti. Oboleli su većinom ženskog pola. Želudac je skoro uvek zahvaćen primarnim, multinodularnim procesom. Inicijalne metastaze su češće u regionalnim limfnim nodusima i udaljenim organima (5). Udružen sa ekstramedularnim paragangliomom i pulmonalnim hondromima čini Karnijevu trijadu (6). Morfološki, dominira epiteloidni tip ćelija. U više od 85% slučajeva nema detektabilne mutacije KIT ili PDGFRA (5), ali je u velikom procentu zastupljena mutacija sukcinat dehidrogenaze (SDH) i IGF1R. Slično odrasloj populaciji, prisutna je pozitivnost na CD 117 kod skoro svih pacijenata.

GIST kod populacije odraslih do 40 godina je vrlo heterogen i može imati karakteristike kako pedijatrijskog, tako i adultnog oblika bolesti. Po dobijanju kliničko-patoloških, imunohistohemijskih i molekularno-genetskih analiza, bolest posmatramo slično pedijatrijskom obliku ili kao adultni oblik.

Lečenje: Ukoliko se radi o resektabilnoj promeni, bez znakova metastaza, lečenje je hirurško. Cilj je kompletna resekcija, intaktna pseudokapsula uz mikroskopski negativne margine. Nakon operacije u upotrebi je više skorova za procenu rizika od relapsa bolesti. Trenutno, najbitniji parametri su: mitotski indeks, veličina tumora i lokacija tumora (7).

Primena stanardne hemoterapije u lečenju GISTa nije dala značajne rezultate. Uvođenje Imatinib mesilata, inhibitora tirozin kinaze je promenilo ishod lečenja i prognozu bolesnika sa inoperabilnim GISTom. Koristi se u prvoj liniji lečenja neresektabilnog, metastatskog ili rekurentnog GISTa (8). Odobren je od strane FDA i EMEA kao adjuvatna terapija kod pacijenata sa visokim rizikom za relaps bolesti.

Primena oralnog tirozin-kinaza inhibitora, Sunitinib malata je indicovana u drugoj liniji lečenja kod pacijenata koji su progredirali na visoke doze Imatiniba. Ovaj lek je manje specifičan od Imatiniba, inhibiše više receptora, između ostalih KIT, PDGFRA, VEGF (9).

Regorafenib je odobren od strane FDA 2013-e godine i koristi se kao treća linija lečenja metastatskog / neresektabilnog GISTa, a nakon progresije na Sunitinib (10).

Od početka lečenja obavezna je primena suportivne terapije, kako bi pacijent ne bi imao tegobe uzrokovane osnovnom bolešću i primenom specifične terapije.

Zaključak: Literaturni podaci o mlađoj populaciji oboleloj od ove vrste tumora su oskudni, a serije pacijenata koje su analizirane male. Broj mlađih pacijenata uključenih u kliničke studije ispitivanja lekova je mali. I pored navedenih kliničko-patoloških i molekularnih razlika način lečenja se ne razlikuje od odrasle populacije. Dalja istraživanja na većem broju pacijenata su neophodna kako bi se dobila jasna slika o prirodi i toku bolesti kod mlađih, te da bi se napravile eventualne modifikacije u algoritmu lečenja.

Reference:

1. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: pathology and prognosis at different sites. *Semin Diagn Pathol.* 2006;23:70–83
2. Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. *Am J Surg Pathol.* 2005;29:52–68
3. Kindblom L-G, Remotti HE, Aldenborg F, Meis-Kindblom JM. Gastrointestinal pacemaker cell tumor (GIPACT): Gastrointestinal stromal tumors show phenotypic characteristics of the interstitial cells of Cajal. *Am J Pathol.* 1998;152:1259–1269
4. Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, Hashimoto K, Nishida T, Ishiguro S, Kawano K, Hanada M, Kurata A, Takeda M, Muhammad Tunio G, Matsuzawa Y, Kanakura Y, Shinomura Y, Kitamura Y. Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal stromal tumors. *Science.* 1998;279:577–80.
5. Miettinen M, Lasota J, Sobin LH. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach in children and young adults: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 44 cases with long-term follow-up and review of the literature. *Am J Surg Pathol.* 2005;29(10):1373–81
6. Carney JA, Sheps SG, Go VL, et al. The triad of gastric leiomyosarcoma, functioning extra-adrenal paraganglioma and pulmonary chondroma. *N Engl J Med.* 1977;296(26):1517–8.
7. Joensuu H. Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. *Hum Pathol.* 2008;39:1411–9
8. Heinrich MC, Blanke CD, Druker BJ, Corless CL. Inhibition of KIT tyrosine kinase activity: a novel molecular approach to the treatment of KIT-positive malignancies. *J Clin Oncol.* 2002;20:1692–703.
9. Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, et al. Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomized controlled trial. *Lancet* 2006;368:1329–38
10. Demetri GD, Reichardt P et al. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial *Lancet* 2013;381:295 - 302

Suzana Matković, Nada Babović, Kristina Juškić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Melanom kože može da se javi u bilo kom životnom dobu ali se rizik povećava sa godinama starosti. Prosečna starost u trenutku dijagnostikovanja je 61 godina.

Sa porastom incidence melanoma u svetu registruje se i porast incidence kod mlađe populacije (1). Melanom je najčešći karcinom kod osoba starih od 25-29 godina, a drugi karcinom po učestalosti kod adolescenata i mladih osoba od 15-25 godina, naročito u Evropi, Severnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu (2). U dobnoj grupi od 25-29 godina incidenca raste brže kod žena (3).

Dosadašnje, ne tako brojne studije, pokazuju da se melanom u mlađoj životnoj dobi razlikuje u smislu biologije i prognoze od onog koji nastaje u starijoj populaciji (4).

Nekoliko studija američkih autora potvrdilo je da od melanoma u mlađem životnom dobu više oboljeva ju žene, dok je mortalitet veći kod muškaraca (5). Najčešća lokalizacija primarnog melanoma kože u toj populaciji je torzo (dekolte), vrat i donji ekstremiteti. Češće se dijagnostikuje u ranom stadijumu bolesti kao površno šireći melanom, lezije su tanje (Breslow < 2mm), bez ulceracije, sa većom incidencom pozitivnog nalaza biopsije limfne žlezde-stražara (SLNB), ali i boljom prognozom (5).

10% pacijenata ima pozitivnu porodičnu istoriju melanoma. Familijarni melanom se najčešće razvija u mlađoj životnoj dobi (35-40 godina) uz veću učestalost multiplih primarnih tumora.

U radu su prikazani deskriptivni podaci o pacijentima sa melanomom, mlađe životne dobi koji su lečeni u Institutu za onkologiju i radiologiju u petogodišnjem periodu.

Ključne reči: melanom, mlađa populacija, epidemiologija, kliničke karakteristike

Reference:

1. Reed KB, Brewer JD, Lohse CM, Bringe KE, Pruitt CN, Gibson LE. Increasing incidence of cutaneous melanoma among young adults: An epidemiological study of Olmsted Country, Minnesota, *Mayo Clin Proc* 2012;87:328-343.
2. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v 2.0, Cancer incidence and mortality worldwide: UARC CancerBase No. 10. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010 [cited 2012 Nov 11]. Available from: <http://globocan.iarc.fr>
3. Melanoma od the Skin, Cancer Fact Sheets, National Cancer Institute, SEER database, 2007. <http://seer.cancer.gov>
4. Bleyer A, Barr R. Cancer in young adults 20 to 39 years of age: Overview: *Semin Oncol* 2009;36:194-206
5. Chagpar RB, Ross MI, Reintgen DS, Edwards MJ, Scoggins CR, Martin RC et al. Factors associated with improved survival among young adult melanoma patients despite a greater incidence of sentinel lymph node metastasis. *J Surg Res* 2007;143:164-8

Miroslav Kreačić¹, Borivoj Milković², Tamara Ursulović¹, Miloš Ratknić¹

¹Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd; ²Klinika za urologiju, UKC Srbije, Beograd

Karcinom prostate je najčešća visceralna neoplazma u muškaraca sa godišnjom incidencom od oko 80/100 000, u razvijenim zemljama. Istovremeno to je drugi uzročnik smrtnosti u muškoj populaciji. Sa medijanom starosne dobi od 72 godine, karcinom prostate je dominantno bolest starije populacije i ne postoji jasno prihvaćena dobna granica koja definiše mlađu populaciju obolelih. Ipak, uzimajući u obzir epidemiološke trendove može se arbitrarno prihvatiti da muškarci mlađi od 50 godina pripadaju toj populaciji. Budući da karcinom prostate sledi model linearne tumorske progresije sa vremenskom latencom od oko 20 godina, postavlja se pitanje prisustva specifičnih promena u genomu koje dovode do ubrzanog toka bolesti i nastanka tumora. Rezultati molekularno-genetskih studija ukazali su na značaj androgen-zavisnih i androgen-nezavisnih puteva u procesu karcinogeneze, s tim što je dokazano da androgen-zavisni putevi, posebno rearanžiranje gena za transmembransku proteazu (TMPRSS 2) vodi nastanku karcinoma prostate nižeg gradusa (GS < 3+4) u mlađih muškaraca. Androgen-nezavisni putevi koji podrazumevaju akumulaciju genetskih alteracija i nastabilnost genoma tokom dužeg perioda bitniji su pak u razvoju karcinoma prostate starije životne dobi.

Mere za rano otkrivanje karcinoma prostate koje podrazumevaju digitalni pregled (DRE) i određivanje serumskog PSA, savetuju se od 50-e godine života, a u slučaju porodičnog opterećenja, skrining se može sprovoditi od 40-e godine, mada nema definitivne potvrde da rano otkrivanje karcinoma prostate dovodi do pada stope mortaliteta. Suspektne vrednosti PSA razlikuju se međutim u starijih i mlađih pa se tako uzima da je vrednost PSA od 3 ng/ml i više u tom smislu značajna u mlađih muškaraca dok se kod muškaraca u osmoj deceniji kao gornja granica normalnog PSA nalaza prihvata 6,5 ng/ml. Klinički simptomi ne razlikuju se u zavisnosti od životne dobi, a takođe ni dijagnostičke procedure koje se sprovode u slučaju suspektnog nalaza. Bolest ograničena na prostatu može se klinički pratiti ili se pak primenjuje hirurško lečenje odnosno radioterapija u slučaju neprihvatanja istog ili kontraindikacija za operaciju. U slučaju povišenog rizika za relaps primenjuje se konkomitantna hormonoterapija uz adjuvantni hormonski tretman. Proširena bolest leči se različitim hormonskim modalitetima a u hormon-rezistentnoj fazi (CRPC) primenjuju se citotoksični agensi i hormoni čija je svrha produženo preživljavanje i kontrola simptoma bolesti. S obzirom na generalno duže očekivano preživljavanje mlađih bolesnika od značaja su terapijske komplikacije koje su kod radikalnog operativnog lečenja vezane za mogućnost nastanka erektilne disfunkcije i impotencije dok medikamentozni tretman podrazumeva veću incidencu kardiovaskularnih i metaboličkih komplikacija. Ukoliko se izuzme komorbiditet starije životne dobi, podaci aktuelnih kliničkih studija nisu potvrdili razliku u terapijskom odgovoru i preživljavanju u populacijama mlađih i starijih bolesnika sa karcinomom prostate.

Ključne reči: karcinom prostate, lečenje, mlađa dob

Reference:

1. Bechis SK, Carroll PR and Cooperberg MR. Impact of age at diagnosis on Prostate Cancer Treatment and survival. *J.Clin Oncol* 29 (2):2011; 234-241.
2. Crawford ED, Grubb R.III, Black A, Andriole GL, Chen MH, Izmirlian G et al. Comorbidity and Mortality results from a randomized prostate cancer screening trial. *J.Clin.Oncol* 29(4):2011 ; 355-361.
3. Steurer S, et al. TMPRSS 2-ERG Fusions are strongly linked to young patient age in low-grade prostate cancer. *Eur. Urol* (2014) [http:// dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2014.06.027](http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2014.06.027).
4. Sidana A, Hernandez D, Feng Z, Partin AW, Trock B, Saha S et al. Treatment Decision-making for Localized Prostate Cancer: what younger men choose and why. *The Prostate* 72:2012;58-64.

Branka Živković, Nemanja Stanić, Suzana Matković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Tiroidni karcinom je najčešći maligni tumor endokrinog sistema. Čini 1% svih maligniteta. 28% tiroidnog karcinoma se javlja od 20. do 40. godina, a pet puta je češći kod žena.(1,2)

Diferentovani tiroidni karcinom i medularni tiroidni karcinom predstavljaju dva najveća podtipa u osoba mlađe životne dobi sa različitim etiologijama, prognozama i strategijom lečenja.

Diferentovani tiroidni karcinom čini 95% tiroidnog kancera u ovoj grupi pacijenata, a stopa petogodišnjeg preživljavanja prelazi 99% .(1,2,3). Glavni faktor rizika za razvoj papilarnog tiroidnog karcinoma je izlaganje jonizujućem zračenju glave i vrata naročito u detinjstvu dok je nedostatak joda povezan sa pojavom folikularnog tiroidnog karcinoma. Molekularnu i genetsku osnovu diferetovanog tiroidnog karcinoma čini aktivacija RAS-RAF-MEK-ERK (MAPK) signalnog puta. Jedan od ranih somatskih događaja povezanih sa razvojem PTC u mladih odraslih osoba je RET/PTC rearanžman (4,5,6) Diferentovani tiroidni karcinom se obično prezentuje kao asimptomatska masa na vratu. Simptomi kao što su promuklost, disfagija i kašalj su manje uobičajeni kod mladih odraslih osoba, ako su prisutni sugerišu agresivniju kliničku prezentaciju.

Medularni tiroidni karcinom čini 5% tiroidnih kancera od čega jednu trećinu čine pacijenti mlađi od 40 godina. Stopa petogodišnjeg preživljavanja je 85%-95% u osoba mlađe životne dobi. U 20%-30% medularni tiroidni karcinom je deo tri familijarna autozomno dominantna sindroma MEN2A, MEN 2B i FMTC i javlja se oko 20. godina života. Mutacije RET protoonkogeni su pronađene u 95% pacijenata sa MEN2a testiranje mutacije RET protoonkogeni treba da se uradi na vreme jer je cilj rane terapije (tiroidektomija) izlečenje.(7)

U radu su date deskriptivne karakteristike pacijenata sa tiroidinim karcinomom mlađe životne dobi koji su lečeni u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u petogodišnjem periodu.

Ključne reči: tiroidni karcinom, mlađe odrasle osobe, epidemiologija, genetika

Reference:

1. Howlader N, Noone AM, Krapcho M. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2008. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2011. http://seer.cancer.gov/csr/1975_2008/ based on November 2010 SEER data submission, posted to the SEER web site.
2. Ying AK, Huh W, Bottomley S, Evans DB, Waguespack SG (2009) Thyroid cancer in young adults. *Semin Oncol* 36(3):258–274
3. Ries L, Melbert D, Krapcho M, et al. SEER cancer statistics review, 1975–2005. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2008.
4. Sobrinho-Simoes M, Maximo V, Rocha AS, Trovisco V, Castro P, Preto A, et al. Intragenic mutations in thyroid cancer. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2008;37:333–62.
5. Nikiforov YE. Thyroid carcinoma: molecular pathways and therapeutic targets. *Mod Pathol.* 2008;21 Suppl 2:S37–43.
6. Albert L, Carniti C, Miranda C, Roccatto E, Pierotti MA. RET and NTRK1 proto-oncogenes in human disease. *J Cell Physiol.* 2003;195:168–86.
7. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A, Bilezikian JP, Beck Peccoz P, Bordi C, et al. Guidelines for diagnosis and therapy of MEN type 1 and type 2. *J Clin Endocrinol Metab.* 2001;86:5658–71.

028 HIRURGIJA PRIMARNOG TUMORA U METASTATSKOM KARCINOMU DOJKE

N. Ivanović, M. Granić, D. Nikolić, D. Zdravković, N. Čolaković, Z. Skurić, B. Sredić, M. Gojgić

KBC Bežaniska Kosa, Beograd

Konvencionalni pristup pacijentkinjama kod kojih je karcinom dojke dijagnostikovao u IV stadijumu oslanja se na sistemsku terapiju, uz prethodnu minimalnu biopsiju tumora u cilju histološke dijagnoze i osnovnih imunohistohemijskih parametara tumora. Hirurgija primarnog tumora se razmatra jedino kao pali-jativni pristup kod ulcerisanih i nekrotičnih tumora, koji krvare i intoksikiraju pacijentkinju, često je vitalno ugrožavajući već na taj način. Ovakvi stavovi su proistekli iz nepovoljnog kliničkog toka bolesti u ovom stadijumu, kad relativno kratko preživljavanje nije dozvoljavalo tumoru da lokalnim rastom bitno remeti kvalitet života pacijentkinje, a na samo preživljavanje sam primarni tumor nije bitno uticao.

Međutim, poslednjih par decenija je preživljavanje pacijentkinja u ovom stadijumu značajno produženo zahvaljujući napretku u sistemske terapiji, što je dovelo do potrebe da se uspostavi stabilna lokoregionalna kontrola bolesti kod ovih pacijentkinja. Drugi motiv za hirurgiju primarnog tumora u metastatskom karcinomu dojke (MKD) je potencijalni povoljni terapijski efekat smanjenja tumorskog opterećenja organizma i uklanjanja izvora daljeg rasejavanja metastatskih ćelija.

U poslednjih desetak godina publikovano je više retrospektivnih studija i par randomizovanih trajala koji obrađuju ovu temu, i zaključak većine je da hirurgija primarnog tumora u MKD može dati terapijsku korist kod određenih kategorija pacijentkinja. Međutim, ostaje nejasno da li su kriterijumi selekcije pacijentkinja imali uticaja na ovakve rezultate. Parametri koji su udruženi sa dobrim terapijskim efektom hirurgije primarnog tumora su starost, ograničena metastatska bolest (samo kosti), i dobar odgovor na sistemsku terapiju. Za definitivni zaključak o terapijskoj vrednosti hirurgije primarnog tumora u MKD će ipak biti potreban veći multicentarski trajal faze III. Do tada svaku pacijentkinju treba individualno i multidisciplinarno razmatrati.

Ono što takođe može biti prednost je povoljan psihološki efekat uklanjanja primarnog tumora.

029 HIRURGIJA METASTATSKOG MELANOMA

Dejan Nikolić, Miroslav Granić, Nebojša Ivanović, Darko Zdravković, Jasna Gačić, Zlatko Skurić, Nataša Čolaković, Biljana Sredić, Milan Gojgić

KBC Bežaniska Kosa, Beograd

Uvod: Pojava udaljenih metastaza kod pacijenata sa melanomom obično predstavlja progresiju bolesti koja vodi letalnom ishodu u skorijem vremenskom periodu. Srednje vreme preživljavanja kod takvih pacijenata je od 5 do 8 meseci.

Diskusija: Lečenje pacijenata sa diseminovanom bolešću predstavlja velik problem, jer je opšte poznata činjenica da melanom predstavlja najzloćudniji tumor ljudskog organizma na koga radio i hemioterapija nemaju značajnijeg efekta. Pronalazak lekova poput imunoterapijskog leka ipilimumaba i vemurafeniba predstavlja značajno otkriće u lečenju metastatskog melanoma.

Kod pacijenata sa izolovanim nevisceralnim metastazama palijativna hirurgija u svakom slučaju može dovesti do produženja vremena preživljavanja u različitom vremenskom periodu u zavisnosti od broja i tipa udaljenih metastaza. Kod pojedinih slučajeva taj vremenski period može iznositi čak i deset godina, najčešće kod pacijenata sa subkutanim in transit metastazama. Ukoliko je reč o metastazama u plućima, kompletna resekcija tumora može produžiti srednje vreme preživljavanja od prosečnih 19 meseci na 5 godina u 25% slučajeva. Kod metastaza u mozgu i u organima gastrointestinalnog trakta, resekcijom tumora se može postići i srednje vreme preživljavanja od 10 meseci.

Zaključak: Kombinacija nove sistemske imunoterapije uz adekvatno razumevanje biologije melanoma i upotreba adekvatnih hirurških ekscizija metastatskih tumora melanoma može dovesti do značajnog produženja vremena preživljavanja pacijenata obolelih od metastatskog melanoma.

O30 METASTATSKI KOLOREKTALNI KARCINOM- STRATEGIJA HIRURŠKOG LEČENJA PRIMARNOG TUMORA I METASTAZA U JETRI

Blagoje Đukanović

KBC "Bežanijska kosa" Beograd, Klinika za hirurgiju

Oko 50% svih pacijenata sa kolorektalnim karcinomom već ima metastaze u jetri ili se one pojavljuju naknadno tokom lečenja ili praćenja i to predstavlja najčešći uzrok smrti. U cilju postizanja izlečenja i što dužeg preživljavanja, radikalna hirurgija primarnog tumora i metastaza sa negativnim marginama predstavlja najvažniju komponentu u lečenju. Zahvaljujući savremenim imidžing metodama moguće je napraviti preciznu evaluaciju bolesti, procenu resektabilnosti i izbor najbolje opcije lečenja. Resektabilnost metastaza podrazumeva tehničke i onkološke faktore a metastaze moraju biti u potpunosti uklonjene uz prezervaciju minimum dva susedna segmenta jetre kao i njihovih vaskularnih i bilijarnih struktura. Primenom savremene hemioterapije moguće je kod oko jedne trećine slučajeva inicijalno neresektabilne metastaze prevesti u resektabilne. Radiofrekventne ablacije, takođe, sve češće nalazi svoje mesto. Oko 25% pacijenata sa kolorektalnim karcinomom javlja se sa sinhronim metastazama u jetri i kod njih mogu biti primenjene različite strategije lečenja primarnog tumora i metastaza.

O31 TERAPIJSKE OPCIJE U LEČENJU METASTATSKOG KARCINOMA BUBREŽNOG PARENHIMA

Z. Filipović

KBC Bežanijska kosa, Beograd

Karcinom bubrenih ćelija (RCC) zauzima visoko mesto na listi maligniteta u svetu. 2-3% svih tumora su RCC. U Evropi RCC zauzima 10. mesto najčešćih maligniteta.

Karcinom bubrežnog parenhima je najčešći tumor bubrega. Negde oko 85% svih tumora bubrega su RCC.

Terapija karcinoma bubrenih ćelija je poslednjih godina tema koja je u konstantnoj modifikaciji, najpre zbog poslednjih uspeha novih načina lečenja za naprednu i metastatsku bolest. Ona je takođe praćena i

sa napretkom u razumevanju molekularnih karakterizacija podtipova RCC, sa potencijalom da dovede do novih terapijskih opcija.

Cilj ovog predavanja je da prikaže etilogiju, patofiziologiju RCC, sa posebnim akcentom na metastatskom karcinomu, te da sumira sve terapijske mogućnosti, uključujući i hiruršku terapiju, imunoterapiju, inhibitore tirozin kinaze i inhibitore mTOR antitela.

Reference:

1. Campbell-Walsh Urology, 10th Edition ; Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP
2. Guidelines – European association of urology; 2014
3. Frank I, Blute ML, Cheville JC, et al. An outcome prediction model for patients with clear cell renal cell carcinoma treated with radical nephrectomy based on tumor stage, size, grade and necrosis: the SSIGN score. J Urol 2002 Dec;168(6):2395-400
4. Van Poppel H, Da Pozzo L, Albrecht W, et al. A prospective, randomised EORTC intergroup phase 3 study comparing the oncologic outcome of elective nephron-sparing surgery and radical nephrectomy for low-stage renal cell carcinoma. Eur Urol 2011 Apr;59(4):543-52.
5. Huang WC, Elkin EB, Levey AS, et al. Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy in patients with small renal tumors--is there a difference in mortality and cardiovascular outcomes? J Urol 2009 Jan;181(1):55-61.
6. Dash A, Vickers AJ, Schachter LR, et al. Comparison of outcomes in elective partial vs radical nephrectomy for clear cell renal cell carcinoma of 4-7 cm. BJU Int 2006 May;97(5):939-45
7. Russo P, Synder M, Vickers A, et al. Cytoreductive nephrectomy and nephrectomy/complete metastasectomy for metastatic renal cancer. ScientificWorldJournal 2007 Feb;7:768-78.
8. Hunter GK, Balagamwala EH, Koyfman SA, et al. The efficacy of external beam radiotherapy and stereotactic body radiotherapy for painful spinal metastases from renal cell carcinoma.
9. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Sunitinib vs. interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007 Jan;356(2):115-24.
10. Hudes G, Carducci M, Tomczak P, et al; Global ARCC Trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007 May;356(22):2271-81.

O40 SUPORTIVNA TERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Jelena Dimitrijević, Snežana Bošnjak

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Savremeno onkološko lečenje obuhvata lečenje tumora i suportivnu terapiju koja ima za cilj pružanje podrške bolesniku i porodici da se nose sa malignom bolešću.

Supportivna terapija treba da podrži bolesnika i porodicu kroz proces lečenja od trenutka postavljanja dijagnoze maligne bolesti i da im pomogne da se suoče sa dijagnozom i da razumeju bolest, da se suoče sa simptomima maligne bolesti, da sagledaju težinu bolesti i realne ciljeve lečenja, da se suoče sa neželjenim dejstvima njenog lečenja i psihološkim, socijalnim i duhovnim tegobama koje prate malignu bolest.

U fazi aktivnog lečenja zadatak suportivne terapije je da spreči i otkloni neželjena dejstva antitumorske terapije (hirurškog lečenja, hemioterapije ili zračne terapije) i da na taj način poboljša kvalitet života bolesnika i njihovih porodica.

Kada lečenje tumora nije moguće ili je ono iscrpljeno, cilj suportivne terapije je očuvanje kvaliteta života i kontrola simptoma bolesti kako bi se bolesniku i porodici omogućio dostojanstven i kvalitetan život do samog kraja. Pacijentima koji su uspešno završili lečenje, suportivna onkologija pruža podršku da nastave svoj život.

Suportivnom terapijom se bave obučeni timovi koji se sastoje od medicinskog osoblja (lekari, medicinske sestre) i nemedicinskih članova tima (psiholog, socijalni radnik, sveštenik).

Bol je najčešći simptom maligne bolesti i javlja u svim fazama maligne bolesti, s tim da se učestalost i jačina bola povećavaju kako bolest napreduje. Bol se najčešće javlja kod primarnih tumora kostiju i metastaza tumora u kostima, tumora organa za varenje, pluća, dojke, prostate, jajnika i grlića materice. Kancerski bol je najčešće izazvan tumorom, direktno, ali može da se javi i kao posledica onkološkog lečenja ili zbog drugog, pridruženog oboljenja. Lečenje kancerskog bola obuhvata: lečenje uzroka bola (tumora) i primenu lekova protiv bola, analgetika. Lečenje kancerskog bola zasniva se na pravilnoj upotrebi lekova koji se primenjuju na usta, po satnici, u skladu sa jačinom bola i individualnim karakteristikama bolesnika i bolnog sindroma. Vrsta, način davanja i doza lekova protiv bola odabiraju se prema tipu i jačini bola. Od lekova protiv bolova koriste se neopiodi, blagi opioidi i jaki opioidi kojima se u određenim situacijama dodaju i drugi lekovi, koanalgetici. Terapija kancerskog bola je individualna i prilagođava se svakom pacijentu ponaosob.

Mučnina i povraćanje, febrilna neutropenija i stomatitis su najčešća neželjena dejstva onkološke terapije, na prvom mestu hemioterapije.

Mučnina i povraćanje su često neželjno dejstvo i pacijenti ga svrstavaju u pet najneprijatnijih neželjenih dejstava onkološke terapije. Mučnina i povraćanje se mogu javiti i kao simptom bolesti ili kao posledica primene nekih pridruženih lekova koji se koriste u lečenju drugih simptoma. Mučnina i povraćanje izazvan hemioterapijom se ispoljavaju u 3 faze: akutna faza (prva 24 h posle hemioterapije), odložena faza (posle prva 24 h) i anticipaciona mučnina i povraćanje koji se javljaju kao odgovor na stimulse povezane sa hemioterapijom (prizori, mirisi bolnice, infuzione flaše) i javljaju se pre i u toku primene hemioterapije. Da li će hemioterapija izazivati mučninu i povraćanje zavisi od potencijala lekova koji se daju u okviru hemioterapije da izazovu mučninu i povraćanje i zavisi od karakteristika pacijenta. Kontrola mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom podrazumeva: preventivnu terapiju koja ima za cilj da spreči pojavu mučnine i povraćanja i interventnu terapiju koja ima za cilj da zaustavi epizode mučnine i povraćanja koje se pojave uprkos primeni adekvatne preventivne terapije.

U terapiji mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom koriste se kombinacije različitih lekova u cilju postizanja što bolje kontrole ovog neželjenog dejstva onkološkog lečenja. Koriste se lekovi iz grupe setrona, kortikosteroida, neurokinina, prokinetika i anksiolitika. Pored primene lekova od velikog je značaja prilagođen režim ishrane i stil života. Efikasna zaštita od mučnine i povraćanja je preduslov za sprovođenje hemioterapije. Dobrom prevencijom čuva se kvalitet života i istovremeno se smanjuje mogućnost odustajanja pacijenata od lečenja hemioterapijom.

Febrilna neutropenija je stanje koje porazumeva porast telesne temperature preko 38 C i/ili pojavu simptoma i znakova infekcije u periodu kada je broj neutrofilnih granulocita u krvi ispod $1 \times 10^9/l$. Febrilna neutropenija je hitno stanje koje zahteva lekarski pregled i analizu krvne slike. Blagovremeno lečenje febrilne neutropenije smanjuje mogućnost za nastanak komplikacija. Febrilna neutropenija se leči primenom antibiotika širokog spektra u trajanju od najmanje 5-7 dana. U cilju smanjenja rizika od pojave febrilne neutropenije savetuje se da pacijent izbegava potencijalne izvore infekcije, da vodi računa o higijeni i nezi usne duplje i da se hrani shodno preporukama lekara. Dobra prevencija febrilne neutropenije i njeno blagovremeno lečenje su preduslov za uspešno lečenje onkološkom terapijom.

Stomatitis predstavlja upalu sluzokože usne duplje koja nastaje nakon primene hemioterapije i zračne terapije regije glave i vrata. Pored promena u usnoj duplji stomatitis prati i bol razliite jačine, najčešće, umereno do veoma jak i zahteva primenu jakih lekova protiv bolova iz grupe opioida. Terapija stomatitsa bazirana je na primeni rastvora za ispiranje usne duplje i protektiva, primeni analgetičke terapije koja se određuje na osnovu jačine bola i prilagođenom režimu ishrane.

Integracijom suportivne terapija u savremeno onkološko lečenje sa uspehom možemo da sprečimo mučninu i povraćanje, stomatitis posle hemioterapije i zračenja, proliv, kao i pad krvne slike, a posebno belih krvnih zrnaca posle hemioterapije i zračenja uz veliki napredak u kontroli infekcija kod onkoloških bolesnika.

Literatura:

1. Roila F, Herrstadt J, Aapro M, Gralla R J, Einhorn LH, Ballatori E, et al. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy and radiotherapy induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. *Ann Oncol.* 2010; 21(Suppl 5):232-43.
2. Peterson DE, Bensadoun R-J, Roila F. On behalf of the ESMO Guidelines Working Group Management of oral and gastrointestinal mucositis: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol* 2011;22 (Suppl 6): vi78-vi84
3. Naurois J, Novitzsky Basso I, Gill JM et al. Management of febrile neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol* 2010;21(5): 252-256
4. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Sepsa, teška sepsa i septički šok. Srbija: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; br.24/13;2013
5. Farmakoterapijski protokoli RFZO za lečenje kancerskog bola <http://www.rfzo.rs/index.php/component/content/article/37-uncategorised/560-farmakoterapijski-protokoli>, 10.09.2014)

041 AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SUPORTIVNOJ ONKOLOGIJI

Nataša Bakić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Supportivna onkologija ima za cilj da podrži bolesnika i porodicu i da im pomogne da se suoče sa dijagnozom, simptomima maligne bolesti, neželjenim dejstvima njenog lečenja i psihološkim, socijalnim i duhovnim tegobama koje neumitno prate malignu bolest.

Supportivna onkologija kao disciplina obuhvata i palijativno zbrinjavanje. Palijativno zbrinjavanje se tipično odnosi na bolesnike sa odmaklom bolešću koja se više ne može izlečiti. Medicina danas raspolaže lekovima i znanjima da te simptome ukloni.

U trenutku kada se postavi dijagnoza najvažnije je pomoći bolesniku da razume svoju bolest, sagleda težinu i mogućnosti lečenja. Takođe, važno je definisati i realne ciljeve lečenja: da li je cilj izlečenje ili život sa hroničnom malignom bolešću

Kada govorimo o lečenju malignih bolesti cilj je pored lečenja ocuvanje kvalitet života pacijenata. Sprečavanje neželjenih dejstava je sastavni deo onkološkog lečenja i bez toga se onkološko lečenje ne može sprovesti. Danas sa uspehom možemo da sprečimo: mučninu i povraćanje, ranice u ustima posle hemioterapije i zračenja, proliv, kao i pad krvne slike. Veliki napredak ostvaren je i u kontroli infekcija kod onkoloških bolesnika.

Drugi važan dio našeg rada je otklanjanje simptoma. Danas nema razloga da pacijenti trpe bilo koju tegobu kao što su bol, gubitak apetita, malaksalost... I na kraju pacijenti nemaju samo medicinske probleme, ukoliko je potrebna pomoć psihologa, socijalnog radnika, duhovnika I oni se uključuju u rad tima za suportivnu onkologiju.

Supportivnu onkologiju sprovode posebno obučeni timovi uz učešće medicinskih (lekari, medicinske sestre) i nemedicinskih članova tima (psiholog, socijalni radnik, sveštenik).

Držeci se standardnih procedura, koje su u razvijenim zemljama imperativne, a u okviru profesionalnih kompetencija, svojim aktivnostima i intervencijama medicinska sestra može, ukoliko je obučena, aktivno participirati u kontroli i otklanjanju simptoma maligne bolesti kao i neželjenih dejstava njenog lečenja.

POSTER PREZENTACIJE LEKARI

P1 NOVI PROBLEM U TRUDNOĆI – MALIGNI MELANOM

Danijela Sokolović Ćurković¹, Slobodanka Babić², Aleksandar Ćurković², Ivana Pešić Stevanović², Svetlana Janković Ražnatović², Tanja Lazić Mitrović², Nataša Karadžov Orlić², Vesna Soldo², Ana Radovanović²

¹Euromedik, Beograd, ²GAK Narodni front, Beograd,

Uvod: Maligni melanom je malignitet sa najbržim porastom incidence u populaciji trudnica. Prema literaturi kreće se od 2,2-14/10000.

Cilj: Ispratiti, u retrospekciji, incidencu slučajeva koji su prošli kroz Porodilište GAK Narodni Front u poslednjih 15 godina, kao i njihov ishod, maternalni i neonatalni.

Materijal i metode: U Porodilištu Klinike, zabeleženo je 37 slučajeva (14 prva dijagnoza, 23 impotivano) melanoma u poslednjih 15 godina (103304 porođaja) (3,58/10000). Oni dijagnostikovani u trudnoći, bez prethodne istorije maligniteta. Prosečna gestacija dijagnoze 22+5/7ng.

Rezultati: 5 vaginalno porođeno, 9 SC. Hemioterapiju imalo 4, hemio i hirurgiju 4, samo hirurgiju 6 slučajeva. Prva hirurgija urađena na GAK NF, hemioterapija na Institutu za onkologiju Beograd, pod nadzorom ginekologa. Prosečna gestacija porođaja 34+2/7gn. Apgar skor 7031/8,01, prosečna telesna masa 2532 grama, trajanje hospitalizacije 8,0 dana. 1 neonatus imao kožnu promenu, malignu, prenetu pri kordocentezi, operisan dan nakon rođenja. 4 pacijentkinje umrle u periodu od 5 godina, 2 u 10 godina, 8 i dalje u protokolu praćenja. 3 su imale još jedan porođaj nakon tretmana. Hirurški tretman kod 8 zavisno od mesta i stepena maligniteta. 1 pacijentkinja tretirana urgentno nakon porođaja, metastaze u očnoj jabučici, ukolnjena.

Zaključak: Stepenn maligniteta visok u trenutku otkrivanja. Terapija – radikalna i hitna, uz očuvanje života majke kao i fertiliteta. Porast incidence 347% u 15 godina, veliki i oybiljan problem za akušere, hirurge i neonatologe u vremenu pred nama i problemu maligniteta. UVEK MISLITI O TOME.

Ključne reči: trudnoća, maligni melanom, ishodi

NEW PROBLEM IN PREGNANCY – MALIGNANT MELANOMA

Danijela Sokolović Ćurković¹, Slobodanka Babić², Aleksandar Ćurković², Ivana Pešić Stevanović², Svetlana Janković Ražnatović², Tanja Lazić Mitrović², Nataša Karadžov Orlić², Vesna Soldo², Ana Radovanović²

¹Euromedik, Beograd, ²G/O Clinic Narodni front, Belgrade, Serbia

Introduction: Malignant melanoma is the fastest growing malignancy in pregnant women population. Incidence in literature is from 2.2-14/10000 pregnancies.

Objective: Aim was to see the rate of it in our Maternity ward, during the period of 15 years, and outcome of it, toward mother and neonate.

Materials and Methods: Maternity ward of Clinic Narodni front, Belgrade, had 37 (14 first time diagnosed, 23 imported) cases of melanoma in last 15 years (103304 deliveries)(3.58/10000). Ones diagnosed during pregnancy-none had any malignancy before. Average gestation of diagnosis 22 + 5/7 weeks.

Summary Results: 5 delivered vaginally, 9 by CS. Chemotherapy treatment 4, chemotherapy + surgically 4, and surgically in 6 cases. Surgical treatments -performed in our Clinic. Chemotherapy of all in Institute Of Oncology, CCS supervised by an obstetrician. Average term of delivery – 34+2/7 gw; Apgar score 7.31/8.01; average body mass 2532 grams; duration of hospitalization 8.0 days. 1 newborn had cutaneous markings-malignant-transferred during cordocentesis operated one day after delivery. 4 women died in 5 year period, 2 in 10 years. 8 are still in screening protocol. 3 had another child after. Surgical treatment had 8 - depending of localization and level of malignancy. 1 patient treated urgently after delivery - metastases inside of the eyeball-removed.

Conclusions: Malignancy level was high at the diagnosis. Therapy - radical and prompt-problem - saving the mother, fertility and after pregnancy. Incidence growth - 347% in 15 years - the most vigorous problem for obstetricians, surgeons and pediatricians in time to come, concerning malignant diseases. ALWAYS TO THINK ABOUT.

P2 KARAKTERISTIKE MLADIH PACIJETKINJA SA KARCINOMOM DOJKE I TUMORA - RETROSPEKTIVNA ANALIZA PODATAKA BOLNIČKOG REGISTRA

Teodora Bagi

Opšta bolnica, Onkološko odeljenje, Subotica

Uvod: Karcinom dojke predstavlja 14% svih novih slučajeva karcinoma i najčešće se javlja u srednjim godinama (55-64 godina), a medijana starosti pri dijagnozi je 61 godina. Karcinom dojke u mladih žena čini mali postotak svih karcinoma dojke, ali uticaj bolesti je vrlo značajan. **Metode:** izvršena je retrospektivna analiza podataka bolničkog registra za period od januara 2007. do avgusta 2014. Podaci su obrađeni uobičajenim prostim statističkim analizama. **Rezultat:** Nađeno je 39 slučajeva karcinoma dojke u žena starosti 25-39 godina. Kod najvećeg broja obolelih (5) je dijagnoza postavljena u 34. i 37. godini života. Najveći broj (10) je zabeležen 2011.-te godine. U momentu dijagnoze u 82% je bolest u fazi ranog ranog karcinoma ili lokalno odmakle bolesti, a u 12% u metastatskoj fazi. Od 39 karcinoma 29 je IDC, G2 i G3 tumor (21/ 14), 10 je ER – (25,64%), 14 je PR- (35,89%), 9 je HER-2 + (23,07%), po 4 je sa Ki67 ≤10% i 30%, a jedan sa 90%. Od 39 pacijenta sa EBC ili LOKD u 8 slučajeva (20,51%) je zabeležen relaps bolesti. **Zaključak:** U mladih žena 25-39 godina karcinom dojke je mnogo češće loše diferentovan, estrogen-receptor (ER) - negativan, sa visokim proliferativnim indeksom, ima mnogo agresivnije biološko ponašanje i povezan je sa lošijom prognozom i manjim stepenom preživljavanja nego starije premenopauzalne žene.

Ključne reči: karcinom dojke, mlade žene starosti 25-39 godina, karakteristike tumora

Introduction: Breast cancer makes 14% of all new cancer cases and appears in the middle-aged patients, 55-64 years old, and the median year is 61. Breast cancer in young women represents only a few percent of breast cancer cases, but with very strong impact on their lives. **Methods:** A retrospective analysis of the hospital register was made for the period 2007 January until August 2014. A simple statistic analysis was used for this data. **Results** 39 cases of breast cancer were found in women 25-39 years old. In most of cases (5) the diagnosis was made with 34. and 37. The most cases (10) registered in 2011. At the time of the diagnosis 82% was early breast cancer or locally advanced cancer with neoadjuvant treatment and operation afterwards, and 12% in metastatic phase. From 39 cases 29 were IDC, 21 with G2 or 14 with G3 tumor, 10 were ER – (25,64%), 14 were PR- (35,89%), 9 were HER-2 + (23,07%), 4 were with Ki67 ≤10% and 30%, and 1 case with 90%. From 39 cases with EBC or LABC in 8 cases (20,51%) was relapse found. **Conclusions:**

In young women 25-39 years old breast cancer is more often poorly differentiated, estrogen-receptor (ER) - negative, with a high proliferation index, has more aggressive behavior and connected with poorer prognosis and smaller rates of survival than older pre-menopause women.

P3 OTVORENA, MULTICENTRIČNA BEZBEDNOSNA STUDIJA PRIMENE VEMURAFENIBA KOD PACIJENATA SA BRAF^{V600} POZITIVNIM METASTATSKIM MELANOMOM (MM) - SRPSKA ISKUSTVA

Nada Babović¹, Vladimir Kovcin², Suzana Matković¹, Zoran Andrić², Zafir Murtezani², Radmila Janković¹, Nevena Vukobradović-Đoric³

¹Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, ²KBC Bežanijska kosa, ³Roche d.o.o

Cilj: Vemurafenib, BRAF inhibitor, produžava PFS i OS kod pacijenata sa BRAF^{V600} pozitivnim mM. Cilj ove studije je da se utvrdi bezbednost i efikasnost vemurafeniba u lečenju pacijenata sa BRAF^{V600} pozitivnim melanomom u Srbiji.

Materijal i metod: Interim analiza ovog otvorenog, multicentričnog ispitivanja je sprovedena. Uključeni su odrasli pacijenti sa BRAF^{V600} pozitivnim mM. Pacijenti su primali kontinuirano oralni vemurafenib 960mg dva puta dnevno. Primarni cilj studije je bezbednost; efikasnost (RECIST V 1.1) je sekundarni cilj.

Rezultati: Od 59 skriningovanih pacijenata, 30(50,8%) je imalo BRAF mutacije. 28 pacijenata medijane starosti 55(29-79), 57% muškaraca uključeno je u studiju. Na uključanju, ECOG 0 imalo je 82%, a ECOG 1 18%. Inoperabilni stadijum IIIc i stadijum IV imalo je 7%, odnosno 93% pacijenata. LDH je bio povišen kod 61% pacijenata. Prethodnu hemoterapiju primalo je 75% pacijenata. Najčešći AEs (gradusa 1-2) su raš, kožne reakcije, artralgija i alopecija. Prijavljeni SAEs su 1 iznenadna smrti (nije povezana sa vemurafenibom), 2 keratoakantoma, 1 fatigue i 1 novi primarni melanom. 24 pacijenta završilo je lečenje, dok 4 bolesnika i dalje primaju vemurafenib (24, 28, 30 i 32 ciklusa). 26/28 pacijenata su imali barem jednu procenu odgovora, sa stopom odgovora(RR) 77%, dok je DCR postignut u 89% pacijenata. Medijana PFS je 10 meseci(1-32).

Zaključak: U našoj populaciji, vemurafenib se dobro podnosi. Bezbednosni profil i rezultati efikasnosti su u skladu sa rezultatima kliničkih ispitivanja faze I-III sprovedenih širom sveta.

OPEN-LABEL, MULTICENTER SAFETY STUDY OF VEMURAFENIB IN PATIENTS WITH BRAF^{V600} MUTATION-POSITIVE METASTATIC MELANOMA - SERBIAN EXPERIENCE

Objective: Vemurafenib, a BRAF inhibitor, improves PFS and OS in patients with BRAF^{V600}-mutant metastatic melanoma(mM).The aim of this study is to determine safety and efficacy of vemurafenib treatment in melanoma patients with BRAF^{V600} mutations in Serbia.

Materials and Methods: Interim analysis of this open-label, multi-center study was performed. Eligible patients were adults with BRAF^{V600} mutation-positive mM. Patients received continuous oral vemurafenib 960 mg bid. Primary study endpoint was safety; efficacy (RECIST v 1.1) was a secondary endpoint.

Results: Of 59 screened patients, 30(50.8%) had BRAF mutations. 28 patients median age 55(29-79), 57% men were enrolled in the study. At baseline, ECOG PS 0 had 82%, whilst ECOG PS 1 had 18%. Unresectable stage IIIc and stage IV had 7% and 93% of patients, respectively. LDH was elevated in 61% of patients. Previous

chemotherapy received 75% of patients. Most common AEs (grades 1-2) were rash, skin reactions, arthralgia and alopecia. SAEs reported were 1 unexpected death (not related to vemurafenib), 2 keratoacanthoma, 1 fatigue and 1 second primary melanoma. 24 patients completed treatment, whilst 4 patients still receiving vemurafenib(24, 28, 30 and 32 cycles, respectively). 26/28 patients had at least one response evaluation, with response rate (RR) 77%, whilst DCR was achieved in 89% of patients. Median PFS was 10 months(1-32).

Conclusion: In our population, vemurafenib is well tolerated and both safety profile and activity resemble the Phase I-III clinical trials conducted worldwide.

P4 EFIKASNOST I BEZBEDNOST TERAPIJE ERLOTINIBOM KOD PACIJENATA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM ILI METASTATSKIM NESITNOĆELIJSKIM KARCINOMOM PLUĆA (NSCLC), PODTIP ADENOKARCINOM, KOJI IMAJU DOBAR PERFORMANS STATUS (PS 0-1) - ELEMENT - SRPSKO ISKUSTVO

Nevena Sečen¹, Daliborka Bursać¹, Danica Sazdanić Velikić¹, Marina Cekić², Milan Rančić², Branislava Nedeljković³, Marta Velinović³, Slobodan Aćimović⁴, Jelena Vuković⁴, Gordana Cvetković⁴, Đorđe Tausan⁴, Nevena Vukobradović-Đorić⁵

¹Institut za plućne bolesti Vojvodine, ²Klinički centar Niš, ³Klinički centar Srbije, ⁴Vojnomedicinska akademija, ⁵Roche d.o.o

Cilj: Cilj ove studije je da se utvrdi efikasnost i bezbednost erlotiniba u 2. liniji terapije adenokarcinoma pluća u Srbiji.

Materijal i metod: Interim analiza ove otvorene, multicentrične studije faze IV je sprovedena. Uključeni su odrasli pacijenti sa NSCLC, podtip adenokarcinom, PS 0-1, kod kojih je zabeležena toksičnost tokom 1. linije hemoterapije. Primarni cilj je preživljavanje bez progresije bolesti(PFS). Sekundarni ciljevi su stopa odgovora(RR) i profil bezbednosti (SAEs, ne - SAEs, i dodatno AESI - intersticijalna bolest pluća) .

Rezultati: 55 pacijenata, medijane starosti 62(39-79), 51 % žene, bivši/sadašnji pušači 77 %, uključeno je u studiju. Svi pacijenti su imali adenokarcinom, stadijum IIIb(11%) i stadijum IV(89 %); ECOG 0(9 %) i 1(91%). Hematološka toksičnost tokom prethodne terapije je zabeležena u 89% pacijenata; nehematološke u 11%. Najčešće primenjivan režim u 1.liniji hemioterapija bio je platina/gemcitabin. 36 pacijenata (65%) je završilo studiju, većinom zbog PD(64 %). Stopa odgovora bila je 12,7%, sa medijanom PFS od 2,6 meseci. Postoji trend ka dužem PFS, obzirom da je ovo interim analiza. Nisu zabeleženi novi bezbednosni signali.

Zaključak: Naši rezultati, u pogledu efikasnosti i bezbednosti erlotiniba u ovoj populaciji pacijenata, potvrđuju da erlotinib predstavlja važnu terapijsku opciju u 2. linije terapije kod wild-type pacijenata, sa povoljnim bezbednosnim profilom, što je u skladu sa rezultatima iz velikih, randomizovanih kliničkih ispitivanja faze III sprovedenih širom sveta.

Ključne reči: NSCLC, erlotinib, PFS

EFFICACY AND SAFETY OF ERLOTINIB THERAPY IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC), SUBTYPE ADENOCARCINOMA, WHO HAVE GOOD PERFORMANCE STATUS (PS 0-1) - ELEMENT – SERBIAN EXPERIENCE

Objective: The aim of this study is to determine efficacy and safety of erlotinib in 2nd line therapy of lung adenocarcinoma in Serbia.

Materials and Methods: Interim analysis of this open-label, multi-center phase IV study was performed. Eligible patients were adults with NSCLC, subtype adenocarcinoma, PS 0-1, who developed toxicity during 1st line chemotherapy. Primary endpoint was progression-free survival (PFS). Secondary endpoints were response rate (RR) and safety profile (SAEs, non-SAEs, and additionally AESI - interstitial lung disease).

Results: 55 patients, median age 62(39-79), 51% women, ex/current smokers 77%, were enrolled in the study. All patients had adenocarcinoma, stage IIIB(11%) and stage IV(89%); ECOG 0(9%) and 1(91%). Hematological toxicity during previous therapy was recorded in 89% of patients; non-hematological in 11%. Most frequent 1st line chemotherapy was platinum/gemcitabine. 36 patients (65%) completed the study, mostly due to PD (64%). Response rate was 12.7 %, with a median PFS of 2.6 months. There is a trend towards longer PFS, since this is an interim analysis. There were no new safety signals reported.

Conclusion: Our findings, in respect to efficacy and safety of erlotinib in this patient population, confirms that erlotinib is valuable and well tolerated therapeutic option in 2nd line therapy in wild-type patients, which is in line with results from large, randomized phase III clinical trials conducted worldwide.

P5 KOMPLETAN ODGOVOR KOD PACIJENTA SA METASTATSKIM MELANOMOM NA TERAPIJI VEMURAFENIBOM – PRIKAZ SLUČAJA

Zoran Andrić¹, Vladimir Kovčinić¹, Zafir Murtezanić¹, Sanja Kostić¹, Nevena Vukobradović-Đorić²

¹KBC Bežanijska kosa, ²Roche d.o.o

Uvod: Metastatski melanom (mM) je bolest sa lošom prognozom . Vemurafenib je BRAF inhibitor koji ima dokazanu antitumorsku aktivnot u mM.

Materijal i metode: Predstavljamo slučaj dugotrajnog, kompletnog odgovora na terapiju vemurafenibom pacijenta sa mM, uključenom u ispitivanje MO25515.

Rezultati: Pacijentkinja, 57 godina sa melanomom u desnoj temporalnoj regiji operisana je u septembru 2011. Prva HP verifikovana dijagnoza: melanom stadijum IIc (T4bN0M0). U martu 2012 zabeležena progresija bolesti (PD). Dijagnoza metastatskog melanoma je HP verifikovana nakon ekstirpacije uvećanih limfnih čvorova paratireoidne regije i gornje trećine vrata . Između aprila i juna 2012 pacijentkinja primila DTIC (3 ciklusa), a zatim 2. liniju hemioterapije, ali je ponovna PD zabeležena u julu 2012. Unutar MO25515 kliničkog ispitivanja, pacijentkinja je upućena na BRAF testiranje. Obzirom da je pacijentkinja imala BRAFV600 mutaciju, u avgustu 2012 započeto je lečenje vemurafenibom u standardnoj dozi 960mg 2xdan. Nakon dva ciklusa CT (RECIST 1.1) je pokazao SD u vratu, ali sa regresijom, dok su nalazi u drugim organima bili normalni . U decembru 2012 je postignut kompletan odgovor (CR), potvrđen na CT skeneru (RECIST 1.1). Pacijent je nastavio terapiju vemurafenibom bez značajnih neželjenih događaja, uz redovne kliničke preglede. U septembru 2014, potvrđen CR, uz DOR od 22 meseca i PFS 24 meseca. Pacijent još uvek prima vemurafenib.

Zaključak: Ovaj slučaj je izuzetan primer postizanja kompletnog odgovora u lečenju metastatskog melanoma vemurafenibom, sa PFS od preko 24 meseca.

Ključne reči: melanom, vemurafenib, CR

COMPLETE RESPONSE WITH VEMURAFENIB TREATMENT IN PATIENT WITH METASTATIC MELANOMA – A CASE REPORT

Introduction: Metastatic melanoma(mM) is a disease with poor prognosis. Vemurafenib is a potent BRAF inhibitor with well-established antitumor activity in mM.

Materials and Methods: Herein we present a case of durable, complete response with vemurafenib treatment of mM patient enrolled in MO25515 study.

Results: A 57 year old female patient underwent excision of melanoma in right temporal area in September 2011. First diagnosis confirmed was melanoma stage IIc(T4bN0M0). In March 2012 disease progression(PD) was recorded. Diagnosis of mM was confirmed after extirpation of enlarged lymph nodes in parathyroid area and upper neck. Between April and June 2012 patient received 1st line DTIC(3 cycles) followed by 2nd line chemotherapy, but PD was again recorded in July 2012. Within MO25515 clinical trial, patient was referred for BRAF mutation testing. Since patient had BRAF V600 mutation, in August 2012 was initiated vemurafenib treatment in standard dose 960mg bid. After two cycles CT scan (RECIST 1.1) showed still SD in the neck, but with regression, while the findings in other organs were normal. In December 2012 complete response(CR) was achieved, confirmed on CT scan (RECIST 1.1). Patient continued vemurafenib treatment without significant side effects, with regular clinical examinations. In September 2014, CR was confirmed, with DOR of 22 months and PFS of 24 months. Patient still receives vemurafenib.

Conclusion: This case is exquisite example of achievement of clinical response with vemurafenib treatment in mM, with PFS of over 24 months.

P6 PRELAZAK SA INTRAVENSKOG HERCEPTINA(IV) NA SUPKUTANI HERCEPTIN (SC) U SRBIJI

Jovan Mihajlović¹, Marija Jašić²

¹Unit of PharmacoEpidemiology&PharmacoEconomics (PE2), Department of Pharmacy, University of Groningen; ²Roche d.o.o.

Cilj: Ispitati uporedne troškove Herceptina SC prema trenutnoj kliničkoj praksi Herceptina IV u populaciji žena sa ranim i metastatskim karcinomom dojke (RKD/MKD) u Srbiji kroz analizu minimizacije troškova (AMT) i uticaja na budžet (AUB).

Metode: Razvijeni model AMT poredi sve direktne troškove upotrebe Herceptina SC, odnosno Herceptina IV posmatrano iz perspektive Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Troškovi su razvrstani na: troškove samih lekova i sve ostale direktne troškove. Dobijene podatke izražene po ukupnoj terapiji za prosečnu pacijentkinju primenili smo na ukupnu populaciju sa RKD/ MKD kako bismo procenili godišnje i trogodišnje promene koje će nastati u budžetu (AUB).

Rezultati: Razlike u troškovima samih lekova rezultirale su uštedama od 270.904 din. po prosečnoj terapiji kada se predpostavi upotreba Herceptin SC umesto Herceptina IV. Razlike ostalih direktnih troškova bile su znatno manje (7.208 din. po terapiji), ali izražene u vremenu, one donose više nego vidljivu korist primene Herceptina SC – oko 18,6h uštede vremena u hemioterapijskim ambulantama po prosečnoj terapiji. Procenjena ukupna ušteda u budžetu iznosi oko 177 miliona dinara, odnosno 552 miliona dinara.

Zaključci: Prelazak sa Herceptina IV na Herceptin SC doneo bi značajne uštede budžetu RFZO. Glavni deo tih ušteda ostvaruje se razlikama u troškovima lekova, zasnovanim na različitom doziranju i povoljnijoj

ceni Herceptina SC. U zemlji sa značajno potcenjenim troškovima zdravstvenih usluga, Herceptin SC bi donio i smanjenje ostalih direktnih troškova, pre svega ordiniranja terapije, ali i omogućio čitavom sistemu uštede u vremenu i kadru.

Gljučne reči: Herceptin SC, Srbija, analiza minimizacije troškova.

SWITCH FROM INTRAVENOUS HERCEPTIN (IV) ON SUBCUTANEOUS HERCEPTIN (SC)

Objective: To examine comparative costs of Herceptin SC, according to the current clinical practice with Herceptin IV, in women with early and metastatic breast cancer (EBC/MBC) in Serbia through cost-minimization analysis (CMA) and impact on the budget (AIB).

Methods: The developed model CMA compares direct costs of Herceptin SC use with Herceptin IV from perspective of the National Health Insurance Fund (NHIF). The costs are divided into costs of drugs and other direct costs. The obtained data, expressed in terms of complete treatment for an average patient, were applied to the whole population with EBC/MBC to estimate the annual and three-year changes in the budget (AIB).

Results: Differences in the cost of drugs have resulted in savings of 270,904 dinars per average treatment if it is used Herceptin SC instead of Herceptin IV. Differences of direct costs were significantly lower (7,208 dinars per treatment). Expressed in time, it brings obvious benefit by using Herceptin SC-18,6h time saving in chemotherapy clinics per average treatment. Estimated total budget savings are 177 million and 552 million dinars.

Conclusions: Switching from Herceptin IV on Herceptin SC would bring significant budget savings for NHIF. The biggest saving is achieved by difference in the cost of drugs, based on a different dosage and favorable price of Herceptin SC. In a country with significantly underestimated costs of health services, Herceptin SC would bring the reduction in other direct costs: the administration of the therapy, time and personnel savings.

P7 ISHOD BOLESTI KOD ŽENA MLAĐIH OD 40 GODINA SA OPERABILNIM KARCINOMOM DOJKE

Dragica Štrbac Čizmarević

Opšta bolnica Subotica, Odeljenje Onkologije

Uvod: Karcinom dojke kod mladih žena je često agresivnijeg subtipa, kao što je triple negativan i HER-2 pozitivan i često se prezentuje u višem stadijumu bolesti. To ima uticaja na pojavu više lokoregionalnih recidiva i udaljenih metastaza, što rezultira lošijom prognozom.

Pacijenti i metode: Ova retrospektivna analiza obuhvatila je 47 pacijentkinja koje su inicijalno operisane zbog invazivnog karcinoma dojke. Ispitivan je ishod bolesti (DFS, OS, pojava relapsa) i faktori koji utiču na njega. DFS i OS krive su prikazane Kaplan-Meier metodom. Testiranje je učinjeno log-rank testom. Za ispitivanje saglasnosti uzoračkih raspodela korišćeni su grafici: Normal Q-Q Plot i Histogram, kao i testovi: Kolmogorov-Smirnov i Shapiro-Wilk. P vrednost <0,05 je usvojena kao signifikantna.

Rezultati: Medijana starosne dobi je bila 37 godina, (rang, 25-40). Medijana praćenja je bila 46 meseci (rang, 11-175). Klinički stadijumi: I-10,64%, IIA+IIB-80,85%, IIIA-8,51%. 5-godišnji DFS je bio 68,7%, OS 80,6%, prisustvo relapsa 32%. Veličina tumora ($p < 0,02$ DFS, $p < 0,04$ OS), pozitivan nodalni status ($p = 0,01$ DFS, $p = 0,02$ OS) i prisustvo relapsa ($p = 0,01$ OS) statistički značajno utiču na ishod bolesti.

5-godišnji DFS kod pacijentkinja sa HER-2 pozitivnim karcinomom dojke koje nisu primale Herceptin i triple negativnim iznosi 41%, dok je kod HER-2 negativnih 69%.

Zaključak: U ovoj analizi bolest prezentovana višim stadijumima u momentu dijagnoze, što ima lošiji uticaj na ishod bolesti. HER-2 pozitivni (naročito bez primene Herceptina) i triple negativni karcinomi dojke negativno utiču na DFS.

Ključne reči: karcinom dojke, mlade žene, klinički stadijum, HER2 pozitivnost, triple negativnost

THE OUTCOME OF THE DISEASE IN WOMEN YOUNGER THAN 40 YEARS WITH OPERABLE BREAST CANCER

Introduction: Breast cancer in young women is more likely to be of a more aggressive subtype, such as triple negative or HER2-positive breast cancer, and is more likely to present at an advanced stage. This may translate into more loco-regional recurrences and distant metastases, which contributes to the poorer prognosis

Patients and methods: The medical records of the 47 patients who underwent surgery for invasive breast cancer were retrospectively reviewed. We examined the outcome (DFS, OS, relapse) and the factors that influence it. DFS and OS curves were obtained using the Kaplan-Meier method. The comparisons were made by the log-rank test. Explore the similarities of sampling distribution, we used the graphic: Normal QQ plot and histogram, as well as tests: the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk. The P value $< 0,05$ was accepted as significant.

Results: The mean age was 37 years (range, 25-40). Median follow-up was 46 months (range, 11-175). Clinical stage I- 10,64 %, IIA, IIB + 80,85 %, 8,51 % IIIA.

5 - year DFS was 68,7 % , 80,6 % OS, presence of recurrence 32%. Size of the tumor ($p < 0,02$ DFS $p < 0,04$ OS), the positive node status ($p = 0,01$ DFS, $p = 0,02$ OS) and the presence of relapse ($p = 0,01$ OS) the statistical significantly affect the outcome.

5-year DFS for patients with HER-2 positive breast cancer who were not treated with Herceptin, and triple negative is 41 %, as opposed to the HER- 2 negative is 69 %.

Conclusion: The disease presents advanced stages at the time of diagnosis, which has a worse impact on the outcome. HER-2 positive (especially without use of Herceptin) and triple negative breast cancers have negative effect on DFS.

Key words: breast cancer, young women, clinical stage, HER2 positivity, triple-negative status

P8 POSTOPERATIVNA ZRAČNA TERAPIJA DOJKE U PRONACIJI

M. Jovanović, A. Vasić, N. Milovančević, Ž. Kovač, J. Mladenović

Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd

Većina pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke su kandidatkinje za poštednu operaciju dojke praćenu postoperativnom zračnom terapijom u uobičajenom supinacionom položaju, koja ima svoja ograničenja naročito u slučajevima voluminoznih/pendularnih dojki. Činjenice kao što su lateralna dislokacija dojke, zahvatanje pluća i/ili srca zračnim snopovima, respiratorni pokreti, nehomogenost doze u zračnom volumenu, loš kozmetički ishod, su svakodnevni izazovi za ceo radioterapijski tim. Problem postaje izraženiji u tretmanu leve dojke s obzirom na poziciju srca u grudnom košu.

Pronatorni položaj je poseban pristup u postoperativnom zračnom tretmanu dojke i podrazumeva korišćenje tangencijalnih zračnih snopova, prilikom koga je pacijentkinja u položaju tako da dojka koja se zrači slobodno visi udaljena od grudnog koša. Metod podrazumeva pozicioniranje pacijentkinje na specijalnoj imobilizacionoj platformi postavljenoj na stolu linearnog akceleratora sa dojkom koja se zrači provučenom kroz otvor imobilizacione platforme. Zdrava dojka je priljubljena uz grudni koš naleganjem na platformu štiteći se na taj način od zračnih snopova. Na ovaj način smanjuje se rizik od ranih i kasnih komplikacija kao što su: akutne reakcije na koži zraćene dojke, oštećenje srca, pluća i ozraćivanje kontrolateralne dojke.

Anliziranjem dozimetrijskih parametara vidi se da je pokrivenost zraćene dojke tangencijalnim poljima bolja u supinatornom položaju, dok su volumeni pluća V5, V10 i V20 kao i srca V5, V10 i V20 značajno manji u pronatornom položaju. Režim frakcionisanja, totalna doza kao i dnevna doza su identične kao pri tretmanu u supinaciji. Ovakav položaj je podesan samo za pacijentkinje kod kojih je neophodno zraćenje operisane dojke ali ne i istostranih regionalnih limfatika.

Najveće prednosti ove tehnike zraćenja dojke su u poboljšanju homogenosti doze u zračnom volumenu i redukciji akutne reakcije kože, kao i doze na okolne normalne strukture (srce i pluća).

Ključne reči: postoperativni zračni tretman dojke, pronacija, pendularna dojka

POSTOPERATIVE WHOLE BREAST IRRADIATION IN PRONE POSITION

The majority of patients with early-stage breast cancer are candidates for breast-conservation therapy followed by whole-breast irradiation (WBI), typically delivered in the supine position which have limitations in the case of large/pendulous breast. Facts like dislocation of breast laterally, inclusion of lung and/or heart portion in treatment plan, respiratory movements, magnitude of high-dose regions, poor cosmetic outcome are everyday challenges for entire radiotherapeutic team. Problem becomes more pronounced in the treatment of the left breast due to position of the heart in the chest.

Prone position is a unique approach in postoperative WBI and includes the use of external tangential beams for treatment with a patient laying down on her stomach, so that the breast to be irradiated hangs pendulously away from the body. The method includes the steps of positioning a patient in prone (face down) position upon a special immobilization platform on top of an accelerator table with breast to be

treated through an aperture in the top surface of the platform. The healthy breast is kept close to the body in the platform, better isolating the area for treatment. All this lowers the risk of acute and late complications such as heart, skin, lung and contralateral breast damage.

After analyzing dosimetric parameters we concluded that coverage with tangential fields is significantly better in supine than in prone position. Lung V5, V10, and V20 and also heart V5, V10, V20 are significant lower in prone position. Fractionation regimen, total dose as well as the daily dose are identical as in the treatment in supination. Prone position is suitable only for patients in whom it is not necessary to irradiate ipsilateral regional lymphatics after surgery, but only operated breast irradiation.

The main advantages of this technique are improvement in dose homogeneity within the irradiated breast and reduction skin toxicity and dose to normal tissues such as lung and heart.

Keywords: whole breast irradiation, prone position, large breast

P9 KARCINOM DOJKE U OSOBA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI I RAĐANJE - PRIKAZ SLUČAJA

Dušica Aleksandrović, Zoran Babić, Aleksandar Banjanac

ZC Kraljevo

Uvod: Karcinom dojke u žena se najčešće javlja u starijem životnom dobu, posle 50.godine života. Međutim sve češće ovu bolest viđamo i kod sasvim mladih žena, mlađih od 30, pa čak i mlađih od 25 godina.

Prikaz: Pacijentkinja ĆG iz Gračaca, opština Kraljevo, u trenutku postavljanja dijagnoze stara 28 godina. Nije rađala, negativna porodična anamneza.

Zbog promene u levoj dojci javila se na pregled, kompletno obrađena i postavljena dijagnoza tumora u levoj dojci, klinički stadijum T2N1Mo. U februaru 1999. godine urađena MRM. PH nalaz: DIC G2; LN:1/12.TU 25x15x10mm. SR i HER 2 status primarnog tumora nepoznat .

Postoperativno sprovedena adj HT FAC No VI ciklusa. Poslednji ciklus u VI/1999. Učinjena kompletna obrada i pacijentkinja prevedena na režim redovnih kontrola.

Dva meseca po završenoj HT dolazi do prve trudnoće u VIII/1999. koja je završena prekidom u X/1999.

Druga trudnoća početkom 2001. Porodaj 14.11.2001. Rođeno zdravo žensko dete.

Prvi relaps bolesti u vidu lokalnog recidiva javlja se u IV/2002. (DFI-26 meseci). Lokalni recidiv eksciziran, histopatološki potvrđeno da se radi o recidivu DIC, veličine 5mm, iz recidiva urađena doza za receptora: ER 80%, PR 50%, i HER2: 0. Sprovedena postoperativna RT levog hemitoraksa i Ro castracija i uveden Nolvadex 20 mg dnevno .

Nolvadex uzimala 7 godina (V/2002.- V/2009.).

Pacijentkinja na redovnim kontrolama, bez znakova za PD (poslednja kontrola u V/2014.).

Dete zdravo, puni 13 godina, ide u VII razred osnovne škole.

Zaključak: Pored ove pacijentkinje još dve mlade žene lečene u ZC Kraljevo su posle lečenja karcinoma dojke rodile. I ove žene su bez progresije bolesti više od 10 godina. Prikazom ovog slučaja htela sam da pokazem da karcinom dojke u mladih žena nije kontraindikacija za rađanje, odnosno da trudnoća ne povećava rizik za relaps bolesti.

Ključne reči: mlade, karcinom , rađanje.

BREAST CANCER IN YOUNG WOMEN AND GIVING BIRTH

A case report

Introduction: Breast cancer in women is most common in older age, after 50 years of life. Still, the disease is more often to appear at very young women under the age of 30 and even younger than 25 years.

Preview: The woman patient C.G. comes from Gracac, municipality of Kraljevo, at the time of diagnosis, 28 years old. Not giving birth, negative family anamnesis.

Due to changes in her left breast complained of, fully treated and diagnosed with a tumor in her left breast, clinical stage T2N1Mo. In February 1999, made MRM. PH report: DIC G2; LN: 1 / 12.TU 25x15x10mm. SR and HER2 status of the primary tumor is unknown.

Postoperatively conducted adj HT FAC No VI cycle. Last cycle VI / in 1999. Underwent complete processing and patients translated into regular mode control.

Two months after completion of the HT leads to the first pregnancy in VIII / in 1999. ended aborted in the X / in 1999.

The second pregnancy happened in early 2001. Childbirth at November, 14th 2001. Born healthy female child.

The first relapse in the form of a local relapse occurs in the IV / 2002nd (DFI-26 months). Local recurrence extirpated, histopathologically confirmed that it was a relapse of DIC, 5 mm in size, was made of recurrence dosage receptor ER 80%, PR 50%, and HER2: 0 Conducted postoperative RT of the left hemithorax, and Ro castration and implemented Nolvadex 20 mg per day. Nolvadex taking 7 years (V / V 2002. - / 2009.).

Patients on regular controls, with no signs of PD (last control in V / 2014.).

Child is healthy, almost 13 years, attends seventh grade of elementary school.

Conclusion: In addition to the two other young women patients treated in ZC Kraljevo and after the treatment of breast cancer gave birth. Both without disease progression for more than 10 years. This case, I wanted to show that breast cancer at young aged women is not contraindication for procreation, and that pregnancy does not increase the risk for disease relapse.

Key words: young women, cancer, procreation.

P10 PRIMENA NEOADJUVANTNOG HERCEPTINA KOD HER-2 POZITIVNOG CA DOJKE

O. Gibarac, O. Đokić

Opšta bolnica Šabac

HER-2 pozitivni Ca dojke zastupljeni su u oko 15-20% od ukupnog broja Ca dojke. Ove pacijentkinje imaju lošiju prognozu i težu kliničku sliku od ostalih. Primena anti-HER2 blokade dovodi do produženog kako ukupnog preživljavanja tako i vremena do progresije bol.

Cilj rada je bio da pokaže da primena neoadjuvantnog herceptina može dovesti do potpune regresije tumora kod bolesnice sa lokalno uznapredovalim karcinom dojke.

Bolesnica B.V. 43g. razbolela se u avgustu 2012. Nakon urađene dijagnostike potvrđeno da se radi o Ca ductale mammae, T2, N2, Mo, ER 0, PR0, HER-2: Cish poz. Lečenje započeto neoadj. FAC-4c. a potom neoadj. wTaxolom 12 apl. uz neoadj. Herceptin 4c. Kontrolni eho dojke nije pokazao prisustvo tumora niti uvećanih lgl u aksili. Nakon urađene mastektomije, HP nalaz nije dokazao prisustvo tumorskog tkiva u dojci, lgl: 0/12. Lečenje nastavljeno adj. Herceptinom do god. dana, a potom redovnim kontrolama preko Onkol. ambulante.

Zaključak - primena neoadj. herceptina je dovela do kompletne i kliničke i patološke regresije lokalno uznapredovalog Ca dojke.

Ključne reči: Ca dojke, Herceptin, neoadj. HT

P11 NEUOBIČAJENA PREZENTACIJA KARCINOMA PROSTATE

Olivera Đokić, Olivera Gibarac

Opšta bolnica "Laza K. Lazarević", Šabac, Interno odeljenje, Odsek onkologije

Naš prikaz slučaja je pacijent star 62 godine koji se žalio namalaksalost i otok vrata. Upućen je na pregled hematologu a zatim na biopsiju supraklavikularne limfne glandule. Dobijeni patohistološki nalaz je ukazao da se radi o metastatskom adeno carcinomu. U cilju utvrđivanja primarnog tumora onkolog ga upućuje na CT toraksa, abdomena i male karlice – gde su viđeni paketi limfoglandula supraklavikularno, retrosternalno, retroperitonealno. Prostata je bila nejasno ograničena, prominira ka dnu mokraćne bešike. Urađen je inicijalni PSA -1812. Pacijent je upućen urologu, urađena je TRUS biopsija, a dobijeni patohistološki nalaz je potvrdio AdenoCa prostate GS 8 GR III. Urađena je orhiektomija i uključena antiandrogena terapija. Na scintigrafiji skeletal uočeni su generalizovani sekundarni depoziti. Sadašnji PSA je 47,53. U terapiju uključeni i bifosfonati.

Pacijent se nalazi na daljem praćenju i lečenju.

Ključne reči: limfadenopatija, PSA, karcinom prostate.

UNUSUAL PRESENTATION OF PROSTATIC CARCINOMA

Our case report is a patient 62 years old, who complained of fatigue and edema of the neck. After examination by hematologist, biopsy of the enlarged supraclavicular lymphoglandula has done. Histopathological findings showed metastatic adenocarcinoma. In attempt to determine the primary tumor, oncologist suggested work up: CT of thorax, abdomen and a small pelvis, where packages of the enlarged supraclavicular, retrosternal, retroperitoneal lymphoglandulas were seen. Prostate gland stayed undefined protruding toward the bottom of the urinary bladder. Initial PSA was 1812. Patient was referred to a urologist, who did TRUS biopsy. Histopathological findings confirmed Adeno Carcinoma of prostatic gland, GS 8 GR III. Orchiectomy was done, and anti-androgens therapy were included. Scintigraphy of skeleton has shown generalized secondary deposits. Recent PSA is 47.53 Bisphosphonates were included in therapy.

The patient is in the procedure of follow up and treatment.

Keywords: lymphadenopathy, PSA, prostate cancer.

USMENE PREZENTACIJE SESTRE

... zadržano...
... da se ona...
... u pogledu...
... treba da...
... i svojim...
... izloženja u poslednj...

S1 IZAZOVI I PREPREKE U RAZVOJU PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA U SRBIJI

Rada Jazić

KBC „Bežanijska Kosa“

Deklaracija saveta Evrope o ljudskim pravima promovise pravo na zdravlje za sve ljude pod istim uslovima. Ovo pravo treba da se odnosi i na dostupnost zdravstvene zaštite, pa i palijativnog zbrinjavanja kao dela zdravstvene zaštite.

Da li je tako i u Srbiji?

Projekat "Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji", je učinio dosta u ovoj oblasti, ali mnogo je još posla pred profesionalcima zdravstvenog sistema naše zemlje.

Kada je reč o medicinskim sestrama možemo reći da je njihov doprinos u palijativnom zbrinjavanju, neprocenjiv.

Obrazovanje je jedan od osnovnih faktora koji doprinosi profesionalizmu sestara koje pružaju palijativno zbrinjavanje i od ključnog je značaja za razvoj sestrinske prakse.

Osnov kvalitetnog pružanja palijativnog zbrinjavanja je razumevanje psihosocijalnih i duhovnih aspekata života pacijenata, kao i patnje i potreba njihovih bližnjih.

Samo edukovan kadar može da razume koncepte i složenost ove vrste zbrinjavanja.

Izazov za medicinske sestre u Srbiji je proučavanje duhovnosti i različitih pogleda na patnju, umiranje, smrt, i tugu posle nje.

Formalnim učenjem i kontinuiranom edukacijom obuhvaćeno je mnogo toga što treba da obuhvati palijativno zbrinjavanje, ali karike koje nedostaju treba mapirati i početi sa edukacijom u tom pravcu.

"Odsustvo razumevanja prirode patnje može dovesti do medicinske intervencije koja, ne samo neće ublažiti patnju, već će i sama postati izvor patnje".

Dr Eric Cassell

S2 ZBRINJAVANJE U POSLEDNJIM ČASOVIMA ŽIVOTA-IZAZOV ZA MEDICINSKE SESTRE

Nataša Bakić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Kada su u pitanju pacijenti u odmakloj fazi bolesti donošenje odluka je krajnje složeno. Potrebno je doći do iskušenja da preduzmemo medicinsku intervenciju ukoliko nemamo dokaz da će ona biti od koristi za pacijenta. Medicinske sestre treba da se zalažu za izbor pacijenta i porodice u pogledu toga gde, sa kime i kako će umreti. Medicinske sestre u saradnji sa interdisciplinarnim timom treba da omoguće da se taj izbor odnosno želje sprovedu sprovodeći principe zbrinjavanja u poslednjim časovima života u bilo kom okruženju, bilo da se radi o zbrinjavanju u bolnici ili u kući pacijenta. Ciljevi zbrinjavanja u poslednjih 24-48 sati života su:

- Obezbediti udobnost pacijentu- fizičku, emotivnu, duhovnu
- Obezbediti mir i dostojanstvo u poslednjim časovima

Zbrinjavanjem i podrškom koju pružamo umirućem pacijentu i njegovim bližnjima učiniti da sećanje na proces umiranja bude što pozitivnije.

Simptomi bolesti se kod većine pacijenata mogu ublažiti dovoljno da pacijent umre u miru. Najčešći simptomi u poslednjim časovima života su : sekrecija u respiratornom traktu, nemir/terminalna agitacija, bol, dispneja, mučnina i povraćanje, mioklonični grčevi.

Isto tako potrebno je proveriti u kojoj meri članovi porodice žele da budu uključeni u zbrinjavanje ,ukoliko je moguće,bližnjima treba ponuditi mogućnost učešća u fizičkom zbrinjavanju pacijenta. Treba ih podsticati da što više budu uz pacijenta,a medicinska sestra im može dati primer svojim ponašanjem-npr. držanje za ruku i razgovor sa pacijentom bez svesti.Pri zbrinjavanju treba nastojati da se očuva identitet i dostojanstvo pacijenta, kao i njegova privatnost.

Držeći se standardnih procedura,koje su u razvijenim zemljama imperativ, a u okviru profesionalnih kompetencija, svojim aktivnostima i intervencijama medicinska sestra može, ukoliko je obučena, aktivno participirati u zbrinjavanju pacijenata u poslednjim časovima života.

S3 PSIHOSOCIJALNO ZBRINJAVANJE PACIJENATA U TERMINALNOJ FAZI MALIGNNE BOLESTI - ULOGA SESTRE

Ela Hric

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Psihosocijalno zbrinjavanje podrazumeva veoma važan deo palijativnog zbrinjavanja pacijenata u terminalnoj fazi maligne bolesti. Sastoji se od kreiranja adekvatne atmosfere, u kojoj pacijent i članovi njegove porodice mogu aktivno da učestvuju u izražavanju svojih misli i briga,kao i da odlučuju o načinu lečenja, uz sveobuhvatnu podršku multidisciplinarnog tima.

Multidisciplinarni timski rad je od ključne važnosti u psihosocijalnom zbrinjavanju pacijenata i njihove porodice.Sastoji se od zdravstvenih radnika (lekara i medicinskih sestara),socijalnog radnika, psihologa ,psihijatra ,veoma često duhovnika,a po potrebi mogu da se uključe i stručnjaci iz drugih oblasti.

Osnovni princip je uvažavanje pacijentove nezavisnosti i dostojanstva, kao i potrebe za individualnim planiranjem i odlučivanjem.Nužni preduslov za kvalitetno psihosocijalno zbrinjavanje je dobra komunikacija između pacijenta,njegove porodice i tima, kao i dobra saradnja i komunikacija unutar samog tima.

Uloga sestre u timu je veoma složena.Psihosocijalnu patnju pacijenata u oblasti palijativnog zbrinjavanja nije uvek lako uočiti.Medicinske sestre kao članovi tima treba da imaju posebnu edukaciju iz ove oblasti, kao i iskustvo u radu,koje je od dragocene pomoći u pravilnoj proceni simptoma i problema,kao i u njihovom rešavanju.

U najčešće psihosocijalne probleme sa kojima se pacijenti suočavaju spadaju: loše raspoloženje, anksioznost, bes, strah da će zavisiti od drugih i izgubiti kontrolu, teškoće u međuljudskim odnosima, gubitak seksualne funkcije, nezadovoljstvo spoljašnjim izgledom, strah od smrti i umiranja, brige zbog finansijskih i drugih praktičnih pitanja.

Medicinska sestra je član multidisciplinarnog tima ,koji najviše svog vremena provodi sa pacijentom.Često je dovoljno samo pažljivo saslušati pacijenta/člana porodice, razumeti njihove brige i probleme,omogućiti im da govore o pitanjima koja ih muče i jednostavno, biti uz njih.

Maja Đorđjević

Organizacija za palijativno zbrinjavanje „Belhospice“

Nega obolelih od raka predstavlja veliki izazov za medicinske sestre tehničare. Sva znanja su izgrađena na iskustvu sticanom godinama. Medicinske sestre su bitni članovi multidisciplinarnog tima čije iskustvo doprinosi dobrobiti kako samog pacijenta tako i njegove porodice. Nega usne duplje je vrlo važna i zahteva posebnu brigu upravo zbog svoje specifičnosti (stalno prisustvo vlage i mnoštva mikroorganizama). Kao takva zahteva od nas dobro poznavanje njene anatomije i svih njenih specifičnosti. Dužnost nam je da pratimo novosti u njoj nezi bilo da su vezane za korišćenje novih preparata na tržištu bilo da su vezane za neke nove stavove u nezi i zaštiti oralne sluzokože. Kako je intaktna sluzokoža neophodna za lakši i komforniji unos hrane i tečnosti dužnost nam je da je očuvamo. Na taj način čuvamo pacijenta od dodatnih briga i sprečavamo nastanak novih tegoba. Unos hrane i pića kod ovakvih pacijenata je od velikog značaja jer se forsira oralna primena, takođe se preferira i oralna primena medikamenata. Otuda se ogleda važnost adekvatne nege usne duplje primenom raznih sredstava koji su nam dostupni ali i važnost njihove pravilne primene. Moje predavanje će se upravo baviti ovom problematikom. Predstaviću nova sredstva na tržištu i uputiću na nove smernice koje nam olakšavaju negu usne duplje i olakšavaju tegobe koje nastaju neadekvatnom negom.

Snežana Bošnjak, Marija Andrijić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Komunikacija sa bolesnikom je vitalan, nerazdvojiv deo lečenja. Komunikacija bolesnika sa medicinskim timom je kontinuiran proces koji započinje saopštavanjem dijagnoze. Za većinu zdravstvenih radnika saopštavanje loših vesti bolesniku je težak i stresan zadatak.

SPIKES protokol je validirani protokol za prenošenje tzv. loših vesti tj. za prenošenje informacija koje drastično i nepovoljno menjaju pogled obolele osobe na njenu budućnost. Ovaj protokol prihvatila je većina onkoloških organizacija. Protokol SPIKES pomaže zdravstvenim radnicima, saradnicima i bolesniku da ostvare uspešan partnerski i terapijski odnos. SPIKES protokol podrazumeva 6 koraka: adekvatna priprema za razgovor, razumevanje šta bolesnik već zna, koliko želi da zna, saopštavanje informacija, prepoznavanje i odgovor na reakcije bolesnika/podrođice, dogovor oko zajedničkog plana lečenja.

Izazovi sa kojima se susreću bolesnici, zdravstveni radnici i saradnici u kliničkoj praksi mogu biti vezani za usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije, nesklad između bolesnikove predstave o bolesti i lečenju i objektivne medicinske realnosti, razumevanje reakcija i potreba bolesnika, ali i timski rad i ujednačen stav članova medicinskog tima.

Komunikacija je sastavni deo onkološkog lečenja. Veštine komunikacije je neophodno stalno učiti i usavršavati.

Ključne reči: komunikacija, loše vesti, SPIKES protokol

S6 ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKIH PACIJENATA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

Dragan Kodžo

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Populacija kojoj pripada grupa mlađe životne dobi je od 19-39 godina.

Zbog prolaznog perioda između dečijeg, adolescentnog i zrelog doba, postoje mnoge dileme kako u pristupu tako i u lečenju ove grupe pacijenata.

Adolescenti i pacijenti mlađe životne dobi, zbog svojih specifičnosti će se u narednom periodu tretirati u okviru subspecijalnosti.

Postoje biološke razlike kod adolescenata i pacijenata koji pripadaju grupi mlađe životne dobi od pacijenata koji pripadaju grupi starijih pacijenata.

Ovi pacijenti prolaze kroz odrastanje, sazrevanje i u svakom slučaju imaju izraženiji emotivni nemir zbog saznanja onkološke dijagnoze. Pitanja koja njih muče su osamostaljivanje, razvoj sistema vrednosti, ostvarivanje veza sa kolegama kao i intimnih veza ali i stupanje u bračne odnose, odgajanje dece kao i poslovni ambijent. U ovoj fazi njima su prijatelji ključ povezivanja i razrešenja njihovih nemira. Problemi koji se javljaju u populaciji onkoloških pacijenata mlađe životne dobi su: depresija i stres, nezadovoljenje fizičkih i svakodnevnih životnih potreba, manjkavost zdravstvenog sistema i informacije, odnosi sa ljudima. Podrška od strane prijatelja i porodice je bitna, ali može biti i izvor konflikta. Treba ohrabrivati mlađu populaciju na fizičku aktivnost, nezavisnost, samostalno donošenje odluka. Kasni efekti lečenja su: sterilitet, rizik od sekundarnih maligniteta, kardiotoksičnost, gubitak vida, gubitak sluha, smanjenje seksualne funkcije, amputacije, trajni gubitak kose, promene u telesnoj težini, ožiljci.

Povećanje preživljavanja u ovoj grupi pacijenata, zahteva fokusiranje na njihove individualne karakteristike, pronalaženje adekvatnog tretmana, otkrivanje tumorske genetike i biologije. Komunikacija sa ovom grupom pacijenata je specifična, i svakako da podrazumeva multidisciplinarnost, kreiranje grupa za podršku i edukaciju. Uloga medicinskih sestara i tehničara u lečenju onkoloških pacijenata mlađe životne dobi je zavidna, tako da i ova grupa multidisciplinarnog tima za podršku mora proći određene vidove edukacije. Sveobuhvatnim pristupom, prateći savremene tendencije, može se popraviti ishod bolesti kod mlade populacije obolele od malignih bolesti.

Tri ključne reči: 19, mladi, 39.

S7 HPV SKRINING- UČESTALOST INFEKCIJE KOD ŽENA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

Jelica Perović, Emina Mališić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija

Uvod: Infekcija humanim papiloma virusima (HPV) igra važnu ulogu u nastanku malignih oboljenja anogenitalne i orofaringealne regije. Posebno je važna njihova uloga u razvoju raka grlića materice gde se prisutni u skoro svim tumorima. Podaci o HPV infekciji kod žena u Srbiji su malobrojni iako je incidenca

ovog maligniteta među vodećima u Evropi. Cilj ove studije je bio da se proceni učestalost HPV infekcije kod žena mlađe životne dobi (19-35 godina starosti) koje su učestvovala u pilot skrining studiji za rak grlića materice.

Materijal i metode: Studija je obuhvatila 350 žena. Pri ginekološkom pregledu uzimani su brisevi grlića materice iz kojih je rađen Papa-test i HPV testiranje. DNK je izolovana metodom isoljavanja. HPV DNK je detektovana GP5+/GP6+ PCR-om. Kvalitet DNK uzoraka je testiran amplifikacijom β -globinskog gena.

Rezultati: Od žena koje su učestvovala u studiji 17,4% (61/350) njih je bilo starosti od 19-35 godina (medijana 28). Sve one su imale normalan Papa nalaz. Procenat HPV infekcije među njima bio je 50,8% (31/61). Kod žena sa zdravim izgledom grlića materice HPV su bili prisutni u 56,8% (21/37). Zastupljenost HPV kod onih sa promenama grlića materice bila je: 2/2 kondiloma, 6/12 eritroplakija, 1/4 cervicita, 0/2 statusa posle konizacije, 0/1 leukoplakija, 0/1 polipa, 1/2 izmenjene morfologije.

Zaključak: Rezultati pokazuju visoku incidencu HPV infekcije u žena mlađe životne dobi u Srbiji, posebno onih sa normalnom citologijom i zdravim izgledom grlića materice. Ovo ukazuje na potrebu za uvođenjem vakcinacije u programe skrininga i prevencije raka grlića materice što se može utvrditi daljim ispitivanjem na obimnijem uzorku.

Ključne reči: HPV , skrining, žene mlađe životne dobi

S8 ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI OBOLELIH OD KARCINOMA DOJKE

Tatjana Petković, Vesna Radojičić

Klinika za onkologiju Niš

Inflamatorni karcinom dojke predstavlja izrazito agresivan oblik karcinoma dojke. Incidenca ovog oblika bolesti je sve veća u mlađoj uzrasnoj grupi. Karakterisan je kratkom medijanom preživljavanja koja se kreće od 3-5 godina, lošim odgovorom na terapiju bez obzira na njen tip. Primarni pristup podrazumeva primenu sistemske primarne hemioterapije, nakon biopsijske potvrde dijagnoze čiji cilj je smanjenje volumena tumora, uništenje mikrometastaza do dovođenja tumora u operabilno stanje ukoliko je to moguće. Nakon toga se pristupa radikalnoj mastektomiji sa disekcijom aksile pripadajuće dojke. Lečenje se nastavlja daljom adjuvantnom hemioterapijom u zavisnosti od parametara hormonskog i onkogenog statusa tumora (ER, PR, HER2 i Ki67 proliferativni indeks ćelija). Poseban izazov u lečenju predstavlja grupa pacijentkinja sa hormonski nezavisnim tumorom i overekspresijom HER2 receptora kao i triple-negativne bolesnice zbog smanjenih mogućnosti terapijskih opcija. Uprkos agresivnom lečenju i primeni novih terapijskih modaliteta primenom najsavremenijih preparata, kao i kroz primenu studijskih lekova, postignuto je neznatno blago poboljšanje na krivulji preživljavanja. Sveukupno, ishod bolesti je loš, zbog neminovnog relapsa i dolazi do pojava sistemskih metastaza.

S obzirom na gore navedeno, nega bolesnica predstavlja glavni oslonac u zbrinjavanju ovog oblika karcinoma dojke. Ona mora biti kompleksna i sastoji se u intenzivnom praćenju i psihosocijalnoj podršci medicinskog osoblja i porodice.

Ključne reči: inflamatorni karcinom dojke, terapija, nega bolesnika

S9 SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIJENATA OBOLELIH OD KARCINOMA TESTISA

Fildana Redžić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod: Karcinom testisa nastaje u polnim žlezdama kod muškaraca, testisima koji se nalaze u skrotumu. U poređenju sa ostalim vrstama karcinoma, karcinom testisa se relativno retko javlja u oko 1 – 1,5% svih karcinoma kod muškaraca. Tumori gemitivnih celija su retki, koji se uglavnom dijagnostikuju kod bele populacije starosti od 15 do 40 godina. Više od 70 % pacijenata se dijagnostuje u ranom stadijumu, u prvom stadijumu bolesti i procenat izlečenja je gotovo 100 %. Procenat izlečenja u metastatskim fazama, posebno stadijum II bolesti je gotovo 80% usled rane dijagnostike i njihove hemio i radio senzitivnosti.

Etiologija, simptomi, dijagnoza, prognoza i lečenje obolelih pacijenata od karcinoma testisa.

Cilj: Sagledati najčešće sestrinske dijagnoze i kolaborativne probleme i sagledati specifičnosti sestrinskih intervencija u prevenciji komplikaciji pri primeni hemioterapije kod pacijenata obolelih od karcinoma testisa.

Zaključak: Primenom procesa zdravstvene nege u radu medicinska sestara-tehničar obezbeđuju kvalitetnu negu kod pacijenata obolelih od karcinoma testisa.

Ključne reči: karcinom testis, hemioterapija, Proces zdravstvene nege

S10 SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA SKVAMOCELULARNIM KARCINOMOM GLAVE I VRATA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI- PRIKAZ SLUČAJA

Slađana Aleksić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Skvamocelularni karcinom regije glave i vrata je osmi po učestalosti maligniteta i čini približno 6% svih kancera. Iako se obično javlja kod pacijenta starijih od 60 godina, u poslednjih pedesetak godina, učestalost raste u mlađoj životnoj dobi.

Incidenca skvamocelularnog karcinoma glave i vrata je dostigla učestalost 0,4-3,6% kod pacijenata mlađih od 40 godina. Istraživanja, takođe, pokazuju drugačije faktore rizika kao i prognozu ovih karcinoma kod mladih u odnosu na stariju životnu dob. Neke studije pokazuju značajnu razliku i bolju prognozu kod skvamocelularnog karcinoma glave i vrata, mladih u grupi HPV+ orofaringealnih karcinoma. Studije pokazuju da i kad je bolest histološki manje maligna, kod mladih se detektuje u klinički odmaklijem stadijumu što je objašnjeno kasnijem javljanju mladih lekaru. U mlađoj populaciji, manja je povezanost bolesti sa faktorima rizika- pušenjem i konzumiranjem alkohola. Navedeni porast učestalosti planocelularnih karcinoma glave i vrata kod mladih u odsustvu poznatih faktora rizika upućuje na druge faktore koji mogu da imaju značajnu etiološku ulogu: genetski faktori, virusne infekcije, imunosupresija, neadekvatna ishrana, submukozna fibroza, gastroezofagealni refluks, hronična anemija zbog deficita gvožđa. Za ove tumore u regiji usne duplje i orofarinksa, značajni faktori mogu biti humani papilloma virusi, marihuana i loša higijena.

jena zuba. Bolesti kod starijih uglavnom pogađaju mušku populaciju, dok se kod mlađih taj odnos među polovima značajno smanjuje.

Cilj rada: Kroz prikaz slučaja sagledati sestrinske dijagnoze i kolaborativne probleme i specifičnosti sestrinskih intervencija u sprečavanju i tretmanu neželjenih efekata hemioradio tretmana.

Metodologija: U radu je korišćena medicinska dokumentacija: lista sestrinske anamneze, lista zdravstvene nege, Protokol zdravstvene nege i istorija bolesti.

Zaključak: Ovim prikazom slučaja pokazano je kako kontinuiranim praćenjem pacijenta sa skvamocelularnim karcinomom glave i vrata, i blagovremenim uočavanjem neželjenih efekata, kao i definisanjem dijagnoza zdravstvene nege i kolaborativnih problema, planom zdravstvene nege i primenom sestrinskih intervencija, omogućeno je sprovođenje lečenja u predviđenom roku.

S11 PRELAZNI PERIOD IZMEĐU ADOLESCENTNOG I MLAĐEG ŽIVOTNOG DOBA U TOKU ONKOLOŠKOG LEČENJA - PRIKAZ SLUČAJA

Dragana Pešić

Služba pedijatrijske onkologije, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd, Srbija

Uvod : Na Službi pedijatrijske onkologije se leče deca uzrasta od 0 - 18 godina obolela od solidnih tumora ali i mladi koji su svoje lečenje započeli u tinejdžerskom i adolescentnom dobu. Oni posebno teško podnose učestale hospitalizacije i boravak na odeljenju.

F. Č je primljen 2006. godine u 12. godini života sa postavljenom dijagnozom koštanog tumora tipa Ewing sarkoma. Do 2014 g. su sprovedene četiri linije kombinovanog onkološkog lečenja. U toku primarnog lečenja primio je XIV ciklusa hemioterapije i sprovedena je zračna terapija.

Krajem 2008 godine u 15. godini života zbog relapsa bolesti je primio VI ciklusa sekundarne hemioterapije i sprovedena je zračna terapija "kupanje pluća".

Krajem 2011 godine u 17. godini života, zbog ponovne progresije bolesti, urađena hirurška intervencija po tipu metastazektomije, primio VI ciklusa 3. linije hemioterapije i u 18. godini je sprovedena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze.

Tokom 2014 godine, u 20. godini života, dolazi do nove progresije bolesti, prima VIII ciklusa 4.linije hemioterapije i ponovo se sprovodi zračni tretman..

Cilj : Kroz prikaz slučaja istaći značaj pružanja kontinuirane zdravstvene nege detetu obolelom od Ewing sarkoma od adolescentnog do mladog životnog doba.

Metodologija : Od medicinske dokumentacije korišćena je lista zdravstvene nege, sestrinska anamneza, istorija bolesti, temperaturna lista.

Zaključak : Dugotrajno kombinovano onkološko lečenje zahteva od medicinske sestre dobro teorijsko znanje o malignim bolestima u dečijem dobu. Prepoznavanje i sprečavanje potencijalnih komplikacija primene kombinovanog onkološkog lečenja doprinosi uspešnosti lečenja i rehabilitacije deteta. Dobar plan zdravstvene nege postiže bolji kvalitet života obolelog deteta.

S12 SEKSUALNE DISFUNKCIJE KOD PACIJENATA SA MALIGNIM OBOLJENJIMA MLAĐE ŽIVOTNE DOBI

Svetlana Berat

Institut za onkologiju i radiologiju-Srbije

Svetska zdravstvena organizacija definiše seksualnost kao integraciju fizičkih, psihičkih i socijalnih aspekata ljudskih bića na način koji obogaćuje i pojačava ličnost, komunikaciju i ljubav (WHO)(1).

Pojedinačna seksualnost se sastoji od seksualnog individualnog nagona, aktivnosti, intimnosti i fizičke bliskosti, izražavanja muškosti i ženstvenosti (muškog i ženskog principa) i polnog identiteta (2).

Faktori koji utiču na seksualno funkcionisanje pre dijagnostikovanja malignih oboljenja su godine, pol, anksioznost, hronična bolest.

Pregled studija koje su proučavale seksualne disfunkcije kod onkoloških pacijenata u svetu i kod nas ukazuju da 40% do 70% obolelih od malignih oboljenja doživljava seksualne probleme. Seksualne disfunkcije kod žena sa rakom dojke, rakom ginekološke regije ili rakom kolorektalne regije su zastupljene do 50%, a kod raka prostate, raka kolorektalne regije sa stomom ili tumorima glave i vrata i do 70%. Neke od seksualnih disfunkcije koji se javljaju kod žena obolelih od malignih oboljenja odnose se na probleme sa fertilitetom, probleme frigidnosti, dispareunije, vaginizma, anorgazmije. Menstruacije mogu biti iregularne, ili mogu sasvim prestati tokom lečenja, a može doći i do pojave toplih fleševa (talasa, valunga) noćnog znojenja i razdražljivosti. U muškoj populaciji zastupljene su: **erektilne disfunkcije, ejaculatio praecox (preuranjena ejakulacija), nedostatak ili gubitak polne želje (libida), anajekulacija (izostanak ejakulacije), ejakulacija ili orgazam bez zadovoljavajućeg osećanja, bolovi tokom seksualnog odnosa (dispareunija) (3,4,5).**

Mnoga istraživanja su pokazala da ukoliko su postojali problemi u seksualnom ponašanju među partnerima i pre bolesti, maligna bolest može da ih produbi. Kvalitet seksualnih odnosa posle postavljanja dijagnoze maligne bolesti zavisi i od toga kakav je seksualni život bio pre bolesti (5,6).

Procena seksualnih disfunkcija zahteva interdisciplinarni i multiprofesionalni pristup.

Pitanja o svakoj kategoriji seksualne disfunkcije: želje, uzbuđenja, orgazma ili prisustva boli, pitanja o seksualnoj aktivnosti i zadovoljstvu obezbeđuju dovoljno informacija za dalja testiranja, preglede ili edukativne intervencije.

Individualni razgovori kroz savetovanje, psihoedukativnu podršku ili uključivanje u grupnu terapiju, bračno savetovanje, primena adekvatne medikamentozne terapije moglo bi da dopinese bržem adaptiranju na novonastalu situaciju i postavljanju pravilnih strategija za prevazilaženje seksualnih problema.

1. American Psychosocial Oncology Society. Available at: www.apos-society.org/survivors/helpline/helpline.aspx. Accessed on June 30, 2009.
2. Burke B.M. Seksualnost, seksualne disfunkcije i kancer. Onkološki priručnik za medicinske sestre –tehničare, 1997p-240-255.
3. Ganz A.P., Litwin S.M., Meyerowitz E.B. Sexual Problems. Sextion 3 Chapter 55.3. Suportive Care and Quality of Life. CANCER, Principles and Practice of Oncology; V.T.DeVita, JS.Helman, S.A.Rosenberg; 7th edition. Lippincott Williams Wilkins, 2005.p 2662-2675
4. D. Jelečanin, S. Berat. Influence of malignant diseases on the sexual and reproductive functions. European Journal of Cancer Supplements. Vol 7 N 2, 20-24 September 2009; Page 259: ECCO 15 and 34 ESMO Multidisciplinary Congress Berlin, 2009
5. Park R.E., Norris L.R., Bober L.S.H., Sexual Health Communication During Cancer Care- Barriers and Recommendations. The Journal of Principles & Practice of Oncology. Editors: Vincet T.DeVita, Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A.Rosenberg. Vol 15; No1, January-February 2009 p74-77
6. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ et al. Treating tobacco use and dependence. In Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: US: Department of Health and Human Services, Public Health Service; 2000

S13 HIRURGIJA METASTATSKOG KARCINOMA- SESTRINSKI ASPEKTI

Suzana Momčilović Stojković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Osnovu zloćudnog karaktera pojedinih tumora koji se mogu pojaviti u ljudskom organizmu, predstavlja upravo njihova sposobnost da se šire sa mesta na kome su nastali.

Metastaziranje označava aaktivno ili pasivno prenošenje tumorskih ćelija po organizmu, u početku iz primarnog tumora, u neka udaljena područja organizma.

Tumorske ćelije metastaziraju u organ koji im najviše pogoduje.

Diseminacija se odvija na više načina: limfnim i krvnim sudovima, seroznim šupljinama, likvorom, kanalima (putem bronhija i uretera), a retko i transplantacijom tkiva.

Tretman metastatskog karcinoma podrazumeva personalizovan pristup u okviru koga evaluaciju sprovodi multidisciplinarni tim. Značajno mesto u lečenju zauzima hirurgija, bilo da se ona primenjuje samostalno ili u kombinaciji sa nekom drugom terapijom. Odlučujući faktor u određivanju vrste i obima hirurškog tretmana predstavlja tip karcinoma, stadijum bolesti i opšte stanje bolesnika. On započinje onog momenta kada se odluka o takvom vidu lečenja prihvati. Obuhvata čitav niz medicinsko-tehničkih radnji i zahteva multiprofesionalni pristup.

Zdravstvena nega, kao deo savremenog lečenja, je stručno polje rada medicinskih sestara-tehničara, sa jasno definisanim ciljem i zadacima. Usmerena je na pojedinca, prema njihovim aktuelnim i potencijalnim problemima.

Medicinska sestra-tehničar, kao član multiprofesionalnog tima, u svom radu, uz poštovanje kriterijuma i standarda procesa standardne nege, kontinuirano prati stanje pacijenta, sprovodi specifične sestrinske intervencije u prevenciji i lečenju i prepoznaje rizik od nastanka preoperativnih, operativnih i postoperativnih komplikacija, čime u velikoj meri doprinosi uspehu lečenja obolelih od metastatske bolesti.

S14 HIRURŠKO LEČENJE METASTATSKE BOLESTI

Neven Jokić, Zoran Kozomara, Marko Jevrić, Igor Spurnić, Milan Kocić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod: Hirurško lečenje metastatske bolesti je specifično za svaki organ, a procena je delikatna i zahteva visok nivo znanja, iskustva, veština i tehničke opremljenosti hirurškog tima, kao i multidisciplinarni pristup.

Cilj rada: Metastatska bolest je stadijum maligne bolesti nakon što su se maligne ćelije putem krvotoka ili limfnih puteva, iz primarnog tumora, proširile na neki udaljeni organ tamo nastavile rast sa istim karakteristikama.

Za mnoge maligne tumore je **metastatska bolest** mnogo ozbiljnija od primarnog tumora, i na kraju su upravo metastaze ono što najčešće dovodi do smrtnog ishoda,.

Kad se nađu u cirkulaciji maligne ćelije su podložne uništavanju pokretanjem kompleksnih mehanizama u samom organizmu i samo mali broj dospe do udaljenih organa i nastavi rast kao tzv. sekundarni tumor ili metastaza.

Organi na koje maligni tumori najčešće metastaziraju su :pluća, jetra, mozak i kosti,mada su metastaze moguće u bilo kojem delu tela.

Metastatska faza bolesti je u najvećem broju slučajeva, neizlečivo stanje bolesti.

Lečenje metastatske bolesti je multidisciplinarno i individualno prilagođeno,uzimajući u obzir,biološke karakteristike maligne bolesti,raširenost bolesti,opšte stanje pacijenta,kao i edukovanost i tehničku opremljenost tima za različite terapijske procedure

Hirurško lečenje metastatske bolesti se sprovodi, retko, u kurativne ,a najčešće u palijativne svrhe.

Palijativno hirurško lečenje u kombinaciji sa drugim vidovima onkološkog lečenja, najčešće ,dovodi do produženja života,a svakako, značajno poboljšava kvalitet života pacijenata.

Hirurško lečenje metastaza najčešće je upravo na organima gde se metastaze najviše i javljaju;jetra,pluća i mozak.

Zaključak: Lečenje metastatske bolesti je multidisciplinarno i individualno prilagođeno,.

Hirurško lečenje metastatske bolesti je specifično za svaki organ,a procena je delikatna i zahteva visok nivo znanja ,iskustva ,veština i tehničke opremljenosti hirurškog tima.

Gljučne reči: metastatska bolest ,metastaze,maligni tumor

S15 PREOPERATIVNA PRIPREMA KOD METASTAZA U HIRURGIJI - SESTRINSKI ASPEKT

Irena Gajić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Preoperativna priprema je izuzetno važan period od postavljanja indikacija za operaciju do izvođenja operacije i zavisi od organa zahvaćenom metastatskom bolešću. Preoperativna priprema počinje od trenutka kada se sprovedu sve dijagnostičke metode i procedure i kada se postavi indikacija za hiruršku intervenciju. Stručni nadzor i rukovođenje preoperativnom pripremom pacijenta pripada hirurgu . Članovi zdravstvenog tima su hirurg, medicinska sestra, anesteziolog, anestetičar, nutricionista i dipl. defektolog. Dužina preoperativne pripreme zavisi od : vrste hirurške intervencije, opšteg stanja pacijenta, vremena hirurške intervencije.

Cilj rada: prikazati aktivnosti medicinske sestre-tehničara u preoperativnog pripremi metastaza u hirurgiji. Pri standardizaciji u preoperativnom toku razlikujemo dva standarda: Pružanje psihološke podrške pre hirurške intervencije i preoperativna priprema. Pružanje psihološke podrške pre hirurške intervencije započinje pre prijema pacijenta na odeljenje hirurgije i od važnosti je za svakog pacijenta bez obzira na životnu dob, zanimanje i intelektualni status. Preoperativna priprema može biti laboratorijska, klinička, medikamentozna, dijetetska, fizička i premedikacija.

Poštovanjem standardizovanih aktivnosti i kriterijuma u preoperativnoj pripremi povećava se pouzdanost sestrinske nege i bezbednost pacijenta.

S16 HIRURŠKI TRETMAN METASTATSKE BOLESTI JETRE –AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE INSTRUMENTARKE

Dragana Stojanović, Katarina Kostić, Sanja Marković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod: Hirurško lečenje metastatske bolesti jetre je optimalni onkološki modalitet

lečenja. Preduslovi za uspešnu resekciju jetre, bez komplikacija, su, detaljno poznavanje funkcionalne anatomije jetre, edukovani i iskusni članovi hirurškog tima kao i kompetentna preoperativna procena. Resekcija jetre je indikovana u svim slučajevima kada je moguće u potpunosti ukloniti metastaze uz očuvanje dovoljno zdravog tkiva jetre.

Cilj rada: Prikazati aktivnosti medicinske sestre –instrumentarke tokom hirurškog tretmana metastatske bolesti jetre.

Zaključak: Medicinska sestra- instrumentarka kao član multiprofesionalnog tima

koji sprovodi hirurško lečenje metastatske bolesti mora posedovati teorijsko i praktično poznavanje svih segmenata operacije koja se izvodi kako bi odgovorila zadacima koji se pred nju postavljaju.

S17 STANDARDI ZDRAVSTVENE NEGE KOD HIRURŠKI LEČENIH BOLESNIKA SA METASTATSKIM TUMOROM JETRE

Katarina Stokuća

Klinički Centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju

Uvod: Jetra je predilekciono mesto metastaziranja mnogih malignih tumora. Nije retka pojava u kliničkoj praksi da se metastaze otkriju pre otkrića primarnog tumora. U jetru najčešće metastaziraju maligni tumori kolona, rektuma, pankreasa, dojke, žučne kese i oka, a maligni melanom može dati metastaze u jetri i 10 godina nakon operacije primarnog tumora. Multimodalni pristup u lečenju bolesnika sa metastazama u jetri, kvalitetnija preoperativna dijagnostika i intraoperativna detekcija skrivenih promena, razvoj hirurških tehnika, anesteziologije i zdravstvene nege, doprineli su boljim rezultatima u lečenju ove kategorije bolesnika.

Hirurško lečenje bolesnika sa metastazama u jetri uvek je bilo povezano sa rizikom od iskrvarenja, te je i razvoj hirurških resekcionih tehnika oduvek fokusirao borbu protiv krvarenja. Danas je, primenom radio-frekventne energije u hirurgiji moguće izvršiti gotovo beskrvne resekcije jetre, kako u anatomskim, tako i u njenim neanatomskim ravnima.

Cilj: Prikazati ulogu medicinske sestre u nezi hirurški lečenih bolesnika zbog metastaza u jetri. Takođe, cilj je i istaći značaj standardizovanih aktivnosti sestriinske prakse u svakodnevnom radu sa hirurškim i onkološkim bolesnicima.

Metodologija: Analizom medicinske dokumentacije utvrđeno je da je u periodu od januara 2002. god do decembra 2013. god na Odeljenju za hepatobilijarnu i pankreatičnu hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju KCS, urađeno 505 tipičnih, atipičnih i kombinovanih resekcija jetre zbog metastatskih tumora

različitog porekla. Kod svih bolesnika resekcija jetre učinjena je radiofrekventnom tehnikom, sa minimalnim gubicima krvi. U istom periodu, kod bolesnika sa inoperabilnim metastazama u jetri primenjivana je radiofrekventna ablacija i transarterijska hemoembolizacija kao modaliteti lečenja.

Rezultati: U analiziranom periodu učinjeno je 457 resekcija jetre zbog metastaza kolorektalnog karcinoma, 13 resekcija zbog GIST-a, 7 zbog metastaza karcinoma pluća, po 5 resekcija zbog metastaza karcinoma dojke i ovarijuma, a 18 zbog metastaza tumora drugog porekla. Kod 66 bolesnika urađene su ponovne resekcije jetre zbog pojave novih metastaza, i to tako da je kod njih 66 urađeno dve, kod 18 bolesnika tri, kod 2 bolesnika četiri, i kod jednog čak 5 resekcija jetre. Kod 38 bolesnika intraoperativno je primenjena transfuzija krvi (150-5255ml krvi), a kod tri bolesnika je učinjena reoperacija zbog akutno nastalog krvarenja u postoperativnom periodu.

Zaključak: Hirurško lečenje metastaza u jetri, uz primenu hemioterapijskih sredstava i drugih modaliteta lečenja, danas je značajno produžilo prosečno preživljavanje ove kategorije bolesnika. Postoperativno zbrinjavanje i zdravstvena nega nakon resekcije jetre predstavljaju veoma bitnu fazu lečenja u kojoj medicinska sestra, primenom standardizovanih postupaka nege hirurških i onkoloških bolesnika, može značajno uticati na brzinu oporavka, preveniranje održanih postoperativnih komplikacija i dužinu hospitalizacije. Veoma važna uloga medicinske sestre ogleda se i u pravovremenom uočavanju akutnih postoperativnih komplikacija, naročito krvarenja koje može ugroziti život bolesnika.

S18 ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA NAKON URAĐENE METASTAZEKTOMIJE JETRE

Jelena Rašeta Milanović, Marija Marković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Služba anestezije i reanimacije sa intenzivnom negom

Uvod: Jetra je najveća žlezda i drugi organ po veličini u ljudskom organizmu, a ujedno predstavlja i jedini ljudski organ koji se može regenerisati. Ima veliki broj funkcija u telu a neke od njih su čuvanje glikogena, sinteza plazma proteina, detoksikacija...

Podela tumora jetre: 1. Primarni (nastali iz celija jetre), sekundarni (metastaze), 2. Benigni, maligni

Najčešći tumori jetre su metastaze iz drugih organa koji su zahvaćeni karcinomom (gušterača, dojka, kolon, pluća), a u određenom broju slučajeva su metastaze prisutne u jetri pokazatelji postojanja primarnog karcinoma u nekom drugom organu.

Za dijagnostikovanje bolesti najčešće se koriste CT (kompjutorska tomografija) i MRI (magnetska rezonanca).

Scintigrafijom se otkrivaju primarni hepatocelularni karcinomi jetre, dok angiografija pokazuje vaskularizaciju lezija, te se na taj način mogu otkriti i manji tumori. Dijagnoza se potvrđuje biopsijom jetre, a značajnu ulogu pri dijagnosticiranju bolesti imaju i laboratorijsko-biokemijski testovi.

Lečenje: hirurško (metastazektomija jetre) Veliki broj bolesnika je u trenutku dijagnoze metastatske bolesti granično operabilno ili neoperabilno. Citostatici sa ili bez bioloških agenasa se daju u cilju smanjenja veličine metastaza i prevođenja metastaza u stanje kada se mogu potpuno odstraniti.

Cilj: Prikazati aktivnosti medicinske sestre-tehničara u ranoj postoperativnoj nezi bolesnika nakon urađene metastazektomije jetre

Analiza: Aktivnosti medicinske sestre-tehničara su podeljene na aktivnosti pre dolaska pacijenta u jedinicu intenzivne nege i aktivnosti po dolasku pacijenta u jedinicu intenzivne nege.

- Pre dolaska pacijenta u jedinicu intenzivne nege medicinska sestra priprema (krevet, aparat za veštačku ventilaciju, defibrilator, kolica za urgentnu terapiju, proveri sukcije, centralni dovod kiseonika i dovod gasova...)

- Po dolasku pacijenta iz operativne sale prihvata pacijenta i obrađuje ga po protokolu zdravstvene nege Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Utvrđuje potrebe za negom, formira sestrinske dijagnoze i kolaborativne probleme specifične za pacijenta, formira ciljeve, piše plan nege, sprovodi planiranu negu i na kraju vrši evaluaciju evidentirajući sve aktivnosti u listu zdravstvene nege.

Najčešće dijagnoze nege su: Izmenjeno stanje svesti zbog primene opšte anestezije, nedovoljno nepotpuno disanje zbog primene mišićnih relaksanata, deficit volumena tečnosti, poremećaj srčanog rada, dolor, mogućnost nastanka infekcije usled plasiranog centralnog venskog katetera, mogućnost infekcije usled plasiranog urinarnog katetera, hirurška rana, mogućnost krvarenja, izmenjeno stanje digestivne funkcije zbog hirurške intervencije-prisutna NG sonda, potencijalno oštećenje integriteta kože usled slabe pokretljivosti, subjektivno stanje, izmenjeno zbog straha od ishoda intervencije...

Moguće komplikacije su: krvarenje, infekcije, opstrukcija hepaticnih puteva usled neprohodnosti drena

Zaključak: Adekvatnom procenom stanja, utvrđivanjem potreba za zdravstvenom negom, formulisanjem sestrinskih dijagnoza i kolaborativnih problema, adekvatnim planiranjem sestrinskih intervencija i savesnom realizacijom u toku 24 časa uz korišćenje protokola zdravstvene nege omogućava se rana identifikacija problema sa ciljem sprečavanja ili rešavanja problema kao i poboljšanja kvaliteta života pacijenta i njegov brzi oporavak. Uspeh rada medicinske sestre ne zavisi samo od njene humanosti i sposobnosti savladavanja savremene tehnologije već i u kontinuiranoj edukaciji

S19 SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE OPIOIDA KOD PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA PACIJENTA

Sandra Milošević

Institut za onkologiju Vojvodine

Uvod: Medicina bola je naučno zasnovan sistem rada zdravstvenih radnika koja ima za cilj da smanji intenzitet bola pacijentu i omogući mu obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Bol je specifično senzorno iskustvo koje ne podrazumeva samo osećaj bola već i njegovo psihičko doživljavanje.

Cilj rada: Primena opioidnih lekova kod hroničnog kancerskog bola zahteva poznavanje primene i farmakološka svojstva ovih lekova. Poznavanje osnovnih principa lečenja predstavlja jedan od faktora uspešnog palijativnog zbrinjavanja pacijenta. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj edukacije kako medicinskog osoblja tako i pacijenta i porodice. Poseban problem predstavlja opiofobija koja kod primene lekova za kupiranje umerenog i jakog bola nije opravdana. Pristup aplikacije leka koje sprovodi medicinska sestra mora imati svoja osnovna načela a to su: pravilna aplikacija leka, uzimanje leka po satnici, praćenje, prepoznavanje kao i zbrinjavanje neželjenih dejestava lekova, značaj primene koanalgetika, obavezna edukacija pacijenta i porodice, vođenje medicinske dokumentacije, evaluacija kupiranja bola.

Zaključak: Poznavanje osnovnih principa medicine bola i primene opioida u palijativnom zbrinjavanju pacijenta spada u obavezan domen rada medicinske sestre. Najveći značaj ima u kućnoj nezi i lečenju. Udaljena mesta gde je slaba mreža zdravstvenih ustanova moraju na terenu imati edukovane medicinske sestre koje bi mogle i znale samostalno da reše mnoge probleme pacijentu i porodici, a da pri tome ne prekorače svoj domen rada.

S20 MALIGNA OBOLJENJA U MLAĐOJ ŽIVOTNOJ DOBI - SUSRET SA DIJAGNOZOM

Sanja Šild

Zdravstveni centar Subotica, Onkološki dispanzer

Uvod: Maligna oboljenja kod pacijenata mlađe životne dobi su ređe zastupljena nego kod starijih pacijenata, ali je njihov značaj velik iz različitih aspekata. Osobe mlađe životne dobi suočavaju se sa problemima vezanim za samo manifestovanje bolesti, pratećim efektima lečenja, ali i za nove situacije, prihvatanja slike o sebi, kao i prihvatanje od strane društva. Iako je teško odlučiti gde neko prestaje da bude osoba mlađe životne dobi, za statističke svrhe uzima se period od 15 do 39 godina starosti. Najčešća maligna oboljenja u ovim godinama su karcinomi dojke, karcinomi grlića materice i ovarijuma, melanomi, limfomi, karcinom testisa, tumori mozga, sarkomi i tireoidni karcinomi.

Cilj: Prikazati kretanje broja novoobolelih pacijenata mlađih od 40 godina u Opštoj bolnici Subotica u periodu od 2004 do 2013. godine.

Metode: Za potrebe ovog rada analizirani su podaci registra novoobolelih pacijenata prijemne onkološke ambulante Opšte bolnice Subotica. U periodu od 2004. godine do 2013. godine registrovano je 237 novoobolelih pacijenata koji su u trenutku prvog javljanja imali manje od 40 godina.

Rezultati: U navedenom periodu od 10 godina, pri odeljenju onkologije Opšte bolnice Subotica registrovano je ukupno 5084 novoobolelih pacijenata od malignih bolesti, od tog broja 237 (4,66%) čine osobe mlađe od 40 godina.

Najzastupljenije dijagnoze obolelih mlađe životne dobi bile su karcinom dojke N=63 (26.6%), karcinom testisa N=59 (24.9%), karcinom grlića materice N=30 (12.6%), maligni melanom N=16 (6.7%), tumor mozga N=12 (5.0%), karcinom rektuma N=9 (3.8%), tumor štitne žlezde N=6 (2,5%),

karcinom želuca N=5 (2,1%), karcinom jajnika N=5 (2,1%), ostalo N=32 (13,5%).

Odnos broja novoobolelih prema polu je 100 (42,2%) pacijenata muškog pola i 137 (57,8%) pacijenata ženskog pola.

Prosečna starost u trenutku postavljanja dijagnoze maligne bolesti je kod muškaraca 30 godina, dok je kod osoba ženskog pola 34 godine.

Zaključak: Broj novoobolelih osoba od malignih bolesti je porastu iz godine u godinu, a bolest ne bira trenutak u životu kada će se pojaviti. S toga je pristup medicinskih sestara od izuzetnog značaja pacijentima mlađe životne dobi, jer im one svojom stručnošću i empatskim pristupom mogu pomoći u otklanjanju mnogih strahova i nedoumica. Ukazivanjem na pozitivne primere mogu uticati na pacijente da im pogled na život bude pozitivniji i kvalitetniji.

MALIGNANT DISEASES AT A YOUNGER AGE - FACING THE DIAGNOSIS

Introduction: Malignant disease in younger patients are less common than in older patients, but their significance is great in different ways. Young persons are facing problems related to a manifestation of the disease, side effects of treatment, but also for the new situation, the acceptance of a new self-image and acceptance by society. Although it is difficult to decide which one ceases to be a young person, for statistical purposes taken a period of 15 to 39 years of age. The most common malignant disease in this age are breast cancer, cervical, ovarian, melanoma, lymphoma, testicular cancer, brain tumors, sarcomas, and thyroid cancers.

Aim: Present the trend in the number of new cases of patients younger than 40 years at the General Hospital Subotica from 2004 to 2013.

Methods: For the purposes of this study were analyzed data registry of new cases of patients receiving oncology ambulance of the General Hospital Subotica. In the period from 2004 to 2013 were registered 237 new cases of patients who were at the time of first appearance had less than 40 years.

Results: During this period of 10 years, the oncology department of the General Hospital Subotica was a total of 5084 new cases of patients with malignant diseases, the number of 237 (4.66%) are younger than 40 years.

The most common diagnosis of patients younger age were breast cancer N = 63 (26.6%) testicular carcinoma n = 59 (24.9%), cervical carcinoma n = 30 (12.6%), malignant melanoma, n = 16 (6.7%), tumor brain n = 12 (5.0%), rectal cancer N = 9 (3.8%), thyroid tumors n = 6 (2.5%), gastric cancer N = 5 (2.1%), ovarian cancer N = 5 (2.1%), other N = 32 (13.5%).

The ratio of the number of new cases by gender was 100 (42.2%) male patients and 137 (57.8%) female patients.

At the time of diagnosis of malignant disease, the average age for men is 30 years and for females is 34 years.

Conclusion: Number of new patients with malignant disease is increasing from year to year, and the disease does not choose a point in life when they will occur. Therefore, the approach of nurses is of great importance experience patients of younger age, because those with their expertise and empathic approach can help in alleviating many of the fears and doubts. Pointing to the positive examples can influence patients to their perspective on life is more positive and better.

S21 ZNAČAJ MEDICINSKE SESTRE U INVAZIVNOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA PLUĆA

Aleksandra Vasiljević

KBC "Bežanijska kosa"

Savremena invazivna dijagnostika carcinoma pluća kod osoba mlađe životne dobi je izuzetno značajna, prvenstveno za adekvatno postavljanje patohistološke dijagnoze carcinoma pluća, kao i za mogućnosti primene najboljeg modaliteta specifičnog onkološkog lečenja. Pravi izbor savremene invazivne dijagnostičke procedure, edukovanost tima i uzimanje referentnog uzorka tkiva, ima neprocenjiv značaj za brzu dijagnostiku i skraćenje vremena od pojave simptoma do početka lečenja pacijenta.

Prepoznavanje prvih simptoma komplikacija posle dijagnostičke procedure je od posebnog značaja za smanjenje morbiditeta i mortaliteta od karcinoma pluća.

Analizirani su retrospektivno bolesnici sa verifikovanim karcinomom pluća mlađe životne dobi u periodu od 30.06.2012.g. do 30.06.2013.g. (jednogodišnji period) koji su prikazani konazilijumu za malignome pluća u KBC "Bežanijska Kosa".

Cilj –je da se prikaže savremena invazivna dijagnostika karcinoma pluća kod osoba mlađe životne dobi i najčešće komplikacije kod takvih procedura, analizirajući faktore rizika i predložene mere za njihovo otkrivanje i adekvatno zbrinjavanje, čime bi se smanjio mortalitet i morbiditet ovih bolesnika.

Naglasak ove kontinuirane edukacije je stavljen na značaj medicinskih sestara u timu, prilikom izvođenja savremene invazivne dijagnostike, kao i u prepoznavanju prvih simptoma komplikacija kod pacijenata, adekvatnom reagovanju i preduzimanju najbitnijih medicinskih, dijagnostičkih i terapijskih mera koje moraju da se hitno sprovedu u takvim situacijama radi adekvatnog zbrinjavanja i lečenja komplikacija .

Zaključak -prepoznavanje prvih simptoma komplikacija prilikom savremene invazivne dijagnostike ima neprocenljiv značaj za pravovremenu terapiju. Naročitu pažnju treba obratiti, na period posle intervencije na pacijente kod kojih je sama procedura bila otežana i zahtevna.

Ključne reči –VATS, komplikacije, zdravstvena nega

NURSE ROLE IN THE INVASIVE DIAGNOSTIC PROCEDURES IN LUNG CANCER

Modern invasive diagnostic procedures of carcinoma of the lung in a young person is extremely important, especially for the proper installation of histopathologic diagnosis of lung cancer, as well as opportunities for the application of best modality specific oncological treatment. The right choice of contemporary invasive diagnostic procedures, educating the team and taking a reference sample of tissue is invaluable for rapid diagnosis and shorten the time from onset of symptoms to start of treatment of the patient.

Recognition of symptoms of complications after diagnostic procedure is of particular importance to reduce morbidity and mortality from lung cancer.

We analyzed retrospectively patients with verified lung cancer younger age in the period 30.06.2012.g. to 30.06.2013.g. (one-time) displayed konazilijumu for lung malignancies in KBC "Bežanijska kosa."

Objective - to show the contemporary invasive diagnosis of lung cancer in people younger I usually complications of such procedures, analyzing risk factors and suggested measures for the detection and adequate care, which would reduce the mortality and morbidity of these patients.

The focus of this continuing education is placed on the importance of nurses in the team, during the performance of contemporary invasive diagnostics, as well as the recognition of symptoms of complications in patients with adequate response and taking the most important medical, diagnostic and therapeutic measures that need to be urgently implemented in such situations in order to adequately care and treatment of complications.

Conclusion -identification first symptoms of complications after invasive diagnostic procedures is invaluable for timely treatment. Particular attention should be paid, the period after the intervention to patients in whom the procedure itself was difficult and demanding.

Keywords -VATS, complications, health care.

S22 SPECIFICNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE KOD OBOLELIH OD KARCINOMA JAJNIKA – PRIKAZ SLUČAJA

Gorica Marinković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod - Karcinom ovarijuma je jedan od ginekoloških karcinoma sa najvećom stopom mortaliteta. Uprkos poboljšanju hirurških procedura lečenja kao i napretku citotoksične terapije ukupan stepen petogodišnjeg preživljavanja kod pacijentkinja sa uznapredovalom bolešću je samo 13%.

Po učestalosti svih malignih tumora karcinom jajnika se nalazi na petom mestu, a po stopi mortaliteta kod žena – na prvom mestu. To se objašnjava kasnijim otkrivanjem bolesti zbog nespecifičnih simptoma kao i brzog širenja malignih ćelija – metastaziranja tako da se bolest uglavnom otkriva u uznapredovalo fazi.

Hirurgija, hemoterapija i zračenje su opšte poznate metode lečenja malignih bolesti. Tako je i u ovom slučaju, a izbor modaliteta lečenja zavisi od stadijuma bolesti, godina starosti, od toga da li je rađala ili ne. Hirurško odstranjivanje materice, jajovoda i jajnika kao i tumorske masa primenjuje se kod svih pacijentkinja osim u početnim stadijumima tumora, koji sporo rastu, kod žena koje još žele da rađaju. Tada se odstranjuje samo zahvaćeni jajnik.

Cilj: Kroz prikaz slučaja M. N. 1975.god. sa Dg: Granuloso cell Tu ovarii sagledati:

1. najčešće sestrinske dijagnoze i kolaborativne probleme kod primene hemioterapije po PEB protokolu, i
2. specifičnosti sestrinskih intervencija pri prepoznavanju i sanaciji neželjenih efekata HT, kao i specifičnosti tokom aplikacije lekova u okviru protokola

Zaključak - Medicinske sestre u okviru svojih kompetencija kroz planirane i unapred osmišljene intervencije, informisanje o samoj bolesti, modalitetu lečenja, neželjenim efektima hemioterapije kao i higijensko-dijetetskom režimu, aktivno učestvuju u dugotrajnom procesu nege i lečenja a sve u cilju kako očuvanja tako i unapređenja kvaliteta života obolelih od malignih bolesti.

S23 ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENTKINJA OBOLELIH OD METASTATSKOG KARCINOMA DOJKE U MLAĐEM ŽIVOTNOM DOBU – PRIKAZ SLUČAJA

Milena Mančić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Kod većine pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke bolest se otkrije u ranom stadijumu ali kod izvesnog procenta obolelih dijagnostikuje se u uznapredovalom stadijumu sa metastazama u različitim organima. Najčešće lokalizacije metastaza su kosti, jetra, pluća i CNS. Bol je najčešći simptom metastatskog karcinoma i u velikoj meri narušava kvalitet života ovih pacijenata. Pored bola kao komplikacije metastatskog karcinoma mogu da se jave i patološke frakture (8-30%), hiperkalcemija (10%), i kompresija kičmene moždine (5%). Palijativna radioterapija je efikasna metoda lečenja lokalnog bola kod metastatskog karcinoma dojke. Osim lečenja bola cilj palijativne radioterapije je i prevencija razvoja patoloških fraktura, kompresije kičmene moždine i poboljšanje pokretljivosti. Na taj način radioterapija osim lečenja postojećeg

bola, ima ulogu i da prevenira pojavu bola koja prati ove komplikacije. Komplikacije koje mogu da se jave nakon lokalne palijativne terapije su obično male i brzo prolaze nakon adekvatne simptomatske terapije (npr: mučnina prilikom zračenja donjeg dela torakalne i lumbalne kičme i dijareja ako je veliki deo creva bio uključen u zračni volumen u slučaju zračenja karlice).

Cilj: Kroz prikaz slučaja sagledati sestrinske dijagnoze i kolaborativne probleme i prikazati specifičnosti zdravstvene nege pacijentkinja obolelih od metastatskog karcinoma dojke u mlađem životnom dobu. .

Metodologija: U radu je korišćena medicinska dokumentacija : lista sestinske anamneze, lista procesa zdravstvene nege, Protokol zdravstvene nege o onkologji i istorija bolesti.

Zaključak: Ovim prikazom slučaja pokazano je kako kontinuiranim praćenjem pacijentkinja obolelih od metastatskog karcinoma dojke u mlađem životnom dobu , kao i definisanjem dijagnoza zdravstvene nege i kolaborativnih problema, planom zdravstvene nege i primenom sestrinskih intervencija, omogućeno je sprovođenje lečenja u predviđenom roku.

S24 POSTOPERATIVNA RADIOTERAPIJA POSLE RADIKALNE MASTEKTOMIJE

Predrag Paunković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima svih lokalizacija. Lečenje karcinoma dojke je multidisciplinarno tako da se primenjuju različiti modaliteti lečenja: hirurgija, radioterapija, hemioterapija, hormono terapija, biološka terapija. Uspeh primenjene terapije zavisi od vrste tumora, stadijuma bolesti, stepena diferentovanosti i hormonske zavisnosti tumorskih ćelija, starosti i opšteg stanja bolesnika. Posle radikalne mastektomije , postoperativna zračna terapija podrazumeva zračenje zida grudnog koša uključujući i operativni ožiljak . Kod bolesnica sa povećanim rizikom za recidiv tumora u zavisnosti od patohistološkog nalaza odstranjene dojke i limfnih čvorova u pazuhu primenjuje se zračenje regionalnih limfnih struktura (aksilarna, supraklavikularna i parasternalna regija). Uvođenjem savremenih tehnika zračenja, radioterapija postaje kompleksnija kako u odnosu na precizno planiranje i distribuciju doze tako i u odnosu na pozicioniranje i imobilizaciju bolesnica.

Cilj rada: prikazati aktivnosti radiološkog tehničara u pozicioniranju, imobilizaciji i sprovođenju radioterapijskog tretmana nakon radikalne mastektomije.

Kod zračenja hemitoraksa, bolesnica se pozicionira u supinacionom položaju na ravnoj podlozi („wing board“) sa rukama podignutim iznad glave i na kosoj podlozi („breast board“) pri čemu se nadlaktica u odnosu na uzdužnu osu tela nalazi pod uglom od 90 do 120 stepeni, dok su podlaktica i šake fiksirane odgovarajućim držačima. Ovim postupkom, vrši se inklinacija dok se dojka ne odigne od lateralne strane grudnog kosa. Elevacijom istostrane ruke ili obe ruke, daje se svojevrsna podrška položaju dojke, poštujući pravilo minimizacije nabora kože. Radioterapijske tehnike koje se primenjuju posle radikalne mastektomije su sledeće:

1) DOJKA+SUPRAKLAVIKULARNI+/-AKSILARNI LIMFNI CVOROVI:

2) tangencijalna (flankirana) + 1 aksilarno (supraklavikularno) polje

2) DOJKA+PARASTERNALNI LIMFNI CVOROVI

a) Tangencijalna fotonska (flankirana polja) dojka + 1 elektronsko polje limfnih cvorova;

b) Tangencijalna fotonska (flankirana) polja sa pomakom medijalnog ruba polja prema kontralateralnoj dojci.

3) TORAKALNI ZID +/- SUPRAKLAVIKULARNI LIMFNI CVOROVI; Na kožu se stavlja „bolus“ odgovarajuće debljine u zavisnosti od dubine (elektronske energije), kojom će se pacijent ozračiti.

a) Radioterapija fotonskim (flankiranim) poljima (po potrebi moguća kombinacija sa direktnim aksilosupraklavikularnim poljem):

b) Direktno elektronsko polje (hemitoraks + limfni cvorovi)

Precizno planiranje, pozicioniranje i imobilizacija pacijenta omogućava aplikovanje doze na ciljni volumen uz maksimalnu zaštitu okolnih zdravih struktura što smanjuje mogućnost komplikacija na normalnim tkivima.

S25 SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD MIJELOSUPRESIJE KAO MOGUĆE KOMPLIKACIJE PRIMENE HEMIOTERAPIJE

Ljiljana Rakić

Klinika za hematologiju

Uvod: Hemioterapija je vid lečenja koja podrazumeva primenu citotoksičnih lekova u lečenju i kontroli malignih oboljenja. Svrha primene je izmena građe i otklanjanje ili bar ublažavanje simptoma bolesti. Primena hemioterapije prati mnogobrojne komplikacije, neke od njih su neizbežne, ali neke se pravilnim radom sestara mogu prevenirati ili ublažiti.

Znanje, poznavanje i prepoznavanje posledica hemioterapije su naše najače oružje u borbi protiv istih. Ukoliko se ipak komplikacije pojave pravovremena i adekvatna sanacija je korak koji se očekuje od multidisciplinarnog tima. Jedna od očekivanih komplikacija primene hemioterapije jeste mijelosupresija.

Cilj: Ukazati na značaj dobro edukovane sestre u smislu prepoznavanja, adekvatnog reagovanja, zbrinjavanja i utvrditi sestrinske intervencije uz neizostavan značaj zdravstveno vaspitnog rada sestara sa pacijentom koji se leči hemioterapijom i njegovom porodicom u smislu prevencije mijelosupresije.

Metodologija rada:

- Metoda istraživanja; deskriptivna
- Instrument istraživanja;
- protokol prijema, proces zdravstvene nege, terapijska lista i protokol hemioterapije
- Tehnika analiza; analiza dokumentacije
- Populacija- reprezentativan uzorak;
- hospitalizovani pacijenti sa ciljem primene hemioterapije-uzorak; evidentiranamijelosupresija
- Mesto istraživanja; Klinika za hematologiju 2007-2011g i 2010-2014g

Zaključak: Kontinuirana edukacija je imperativ u sestrinstvu iz nje proističe kvalitetno pružena zdravstvena nega kao i sprovođenje ordinirane hemioterapije uz praćenje očekivanih komplikacija. Neizostavni polje rada sestara je i zdravstveno vaspitni rad sa obolelim i njegovom porodicom značajno doprinose prevenciji mogućih komplikacija primene hemioterapije.

Ključne reči: hemioterapija, mijelosupresija, zdravstvena nega

S26 PARTICIPACIJA SESTRE TEHNIČARA U LEČENJU I NEZI HITNIH STANJA KOD OBOLELIH OD AKUTNE LEUKEMIJE

Živanka Marinković

Klinika za hematologiju

Uvod: Akutne leukemije(AL) su maligne klonske bolesti matične ćelije hematopoeze koje se karakterišu prisustvom nezrelih hematopoetskih ćelija. Akutne leukemije se klasifikuju u biološki različite grupe na osnovu morfolologije,citohemije,imunofenotipa kao i citogenetike i molekularnih analiza – (FAB klasifikacija,klasifikacija SZO). Urgentna stanja mogu da se jave tokom dijagnostike i lečenja akutnih leukemija. Najčešća urgentna stanja su:anemijski sindrom,hiperleukocitoza,hemoragijski sindrom,metablički poremećaji(insuficijencija jetre i bubrega),infekcija. Tokom indukcione terapije takođe može doći i do sindroma lize tumora, pojave plućnih infiltrata,hemoragičnog cistitisa,akutnog respiratornog distres sindroma(ARDS-a). značajteme:Analiza podataka iz literature i sopstvenih rezultata omogućiće optimalno i adekvatno rešavanje urgentnih stanja tokom dijagnostike i lečenja bolesnika sa AL,a time i bolje rezultate lečenja ovih bolesnika

Ciljevi:

- Utvrditi delokrug rada sestra tehničara u nezi i lečenju akutnih leukemija sa posebnim osvrtom na anemijski sindrom
- Ukazati na značaj sestrinskog rad u zdravstveno vaspitnom rada sa obolelima i njihovom porodicom
- Utvrditi anлізу urgentnih stanja u akutnim leukemijama na Klinici za hematologiju

Metodologija rada:

- Deskriptivna metodologija
- Instrument istraživanja; analiza dokumnetacije
- Mesto i vreme istraživanja; klinika za hematologiju April 2013

Rezultati rada biće tabelarno prikazani

Zaključak rada: Sestra najviše vremena provodi sa pacijentima te je njena uloga time specifičnija u domenu prepoznavanja i saniranja hitnih stanja u hematologiji. Sestra svakodnevnim sprovođenjem zdravstveno vaspitnih mera, septičnih i aseptičnih procedurau smislu sprovođenja dijagnostičkih i terapijskih procedura, kao i u prevenciji komplikacija, od izuzetnog je značaja standardizovan postupak u hitnim stanjima u hematologiji koji samo dobro edukovana sestra može da primeni u svom svakodbevnom rada sa obolelima od akutne leukemije.

Ključne reči: hematologija, urgentna stanja, zdravstevne nega

PROGRAM ZA PACIJENTE I PORODICE "KO ŽIVETI SA RAKOM"

Osobe koje žive sa malignom bolešću sa svojim članovima porodice učestvuju u realizaciji programa. Članovi porodice dobiju informacije o komplikacijama u kriznoj situaciji nastaloj nakon operacije, ocene sadržaj informacija, sposobnost razumevanja informacija.

Odeljenje za Obrazovanje i rehabilitaciju organizovalo je edukativni seminar pod nazivom: "Učiti kako živeti sa rakom". Pacijenti dobiju praktične informacije, podršku i pomoć. Seminar je pohađalo 25 pacijenata i članova porodice. Pacijenti su bili sa različitim stadijima bolesti.

POSTER PREZENTACIJE SESTRE

SP1

ANALIZA SEMINARA ZA PACIJENTE I PORODICU "UČITI KAKO ŽIVETI SA RAKOM"

Nataša Marković, Svetlana Berat

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod: Evropski edukativni program "Učiti kako živeti sa malignom bolešću" se primenjuje u devet zemalja Evrope. Strukturu programa čini osam sesija, a u realizaciji programa učestvuje multiprofesionalni tim Instituta. Osnovni cilj programa je da oboleli i članovi porodice dobiju informacije o bolesti i lečenju, kao i psihoemotivnu podršku u prilagođavanju i prevazilaženju krizne situacije nastale kao posledica bolesti.

Cilj rada: Prikazati rezultate kako su učesnici ocenili: sadržaj informacija, emocije koje su informacije izazvale kod učesnika, kao i način prezentacije informacija.

Metodologija ispitivanja: U organizaciji Odeljenja za Obrazovanje i rehabilitaciju, tokom novembra 2013, završen je četvrti po redu Evropski edukativni seminar pod nazivom: "Učiti kako živeti sa malignom bolešću". Svrha programa je bila da učesnici dobiju praktične informacije, podršku stručnjaka, upoznaju se međusobno i razmene iskustva. Dvomesetni seminar je pohađalo 25 pacijenata i članova porodice. Najmlađi učesnik je imao 36, a najstariji 80 godina. Pacijenti su bili sa različitim lokalizacijama malignih oboljenja i pristupa u lečenju.

Rezultati: Edukativni program pacijenti su ocenili kao uspešan sa puno novih i razumljivih informacija. Edukativne sesije su bile izvrsne za 56% učesnika. Štampani materijal je ocenilo kao izvrstan 44% učesnika, ali su veći značaj pridavali suštini predavanja. Iskazali su i zadovoljstvo stručnim timom posebno na strpljenju u odgovorima na postavljena pitanja. Izrazili su želju da nastave druženje i dalje nakon završenog seminara kroz radionice.

Zaključak: Analiza ocene seminara i u ovoj grupi je potvrdila značaj, potrebu i korisnost od primene i razvoja edukativne delatnosti u Institutu. Blagovremene informacije i psihoemotivna podrška edukativnog tima zadovoljila su očekivanja učesnika i izazvale pozitivne emocije.

Ključne reči: edukacija, maligna bolest, program "Učiti kako živeti sa malignom bolešću"

SP2 PSIHOLOŠKO FUNKCIONISANJE PACIJENATA SA MALIGNOM BOLEŠĆU

Gordana Babić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Bolest predstavlja promenu životnog ritma koja otežava i ugrožava opstanak biološkog organizma ili dovodi do smrti. Zavistno od tipa ličnosti, životnog iskustva, socijalnog statusa, opšte informisanosti, podrške porodice i prijatelja i komunikacije sa medicinskim osobljem pacijenti različito doživljavaju dijagnozu maligne bolesti i početak lečenja.

Najčešće doživljavaju šok i krizu koja je posledica prekida ustaljenog načina funkcionisanja što zahteva traženje novog načina prilagođavanja za adekvatno funkcionisanje.

Onkološki pacijenti nisu u stanju da se sa postojećim prilagođavajućim mehanizmima izbore sa saznanjem da boluju od maligne bolesti. Prisutna je konfuznost, osećaj beznadežnosti i bespomoćnosti, anksioznost, gubitak kontrole emocija i ponašanja, gubitak pažnje, smanjenje intelektualne efikasnosti i neafikasnost u mnogim socijalnim ulogama. Saopštavanje dijagnoze bolesti, nedovoljna informisanost o modalitetima lečenja, neželjenim efektima i ishodu nepoznate intervencije, pogoršanje opšteg stanja su momenti kada pacijenti reaguju stresom. Tada se kod pacijenata manifestuju somatski simptomi u vidu umora, nesanice, glavobolje, gubitka apetita, napetosti i psihički simptomi u vidu depresije anksioznosti i straha. Pacijenti su često agresivni postoje problemi u komunikaciji sa drugima. Poricanje i potiskivanje su najčešći mehanizmi odbrane. Da bi se prevazišla kriza pacijenti treba da održavaju vezu sa članovima porodice i prijateljima, da očuvaju emocionalnu ravnotežu, samopoštovanje i osećaj moći.

Index autora

A			
Aleksandrović D.	P9	Matović M.	O8
Aleksić S.	S10	Menković Z.	O17
Andrić Z.	P5	Mihajlović J.	P6
Antić D.	O10	Milićević N.	O1
B		Milošević S.	S19
Babić G.	SP2	Milović Kovačević M.	O22
Babović N.	O4 ,O37, O38, P3	Momčilović Stojković S.	S13
Bagi T.	P2	N	
Bakić N.	O41, S2	Nešković Konstantinović Z.	O3
Berat S.	S12	Nikolić D.	O29
Bobić Radovanović A.	O36	Nikolić V.	O24
Boškov N.	O14	P	
Bošnjak S.	S5	Paunković P.	S24
Božović Spasojević I.	O19	Pešić D.	S11
Brašanac D.	O33	Petković T.	S8
C		Petrović J.	S7
Conić I.	O16	Popov I.	O12
D		R	
Dimitrijević J.	O40	Rakić Lj.	S25
Đ		Rančić Ristić M.	O20
Đokić O.	P11	Rašeta J.	S18
Đorđević M.	S4	Redžić F.	S9
Đukanović B.	O30	S	
DŽ		Sečen N.	P4
Džodić R.	O34	Sokolović Ćurković D.	P1
F		Spasić J.	O21
Filipović Z.	O31	Stojanović D.	S16
G		Stokuća K.	S17
Gajić I.	S15	Š	
Gajić Z.	O13	Šild S.	S20
Gibarac O.	P10	Štrbac Čizmarević D.	P7
H		Šumarac Lj.	O9
Hric E.	S3	Šušnjar S.	O2
I		T	
Ivanović N.	O28	Tomašević Z.	O11
J		Tomašević Z.	O18
Jazić R.	S1	V	
Jokić N.	S14	Vasiljević A.	S21
Jovanović M.	P8	Z	
Jovičević A.	O39	Zarić B.	O6
K		Zdravković K.	O15
Kandolf Sekulović L.	O5, O32	Ž	
Karaferić A.	O23	Živković B.	O27
Kodžo D.	S6	Živković Perišić S.	O7
Kreačić M.	O26		
M			
Mančić M.	S23		
Marinković G.	S22		
Marinković Ž.	S26		
Marković I.	O35		
Marković N.	SP1		
Matković S.	O25		